

Bachelorarbeit

Faltflyer mit Übungsideen für die grafomotorische Förderung zu Hause

Entwicklung und Evaluation von Ideensammlungen zu den grafomotorischen Basisfähigkeiten «Stift- und Handhaltung», «Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls» und «Strichführung» für sich in der Psychomotoriktherapie befindende Kinder im Alter der 1./2. Klasse, welche Eltern zu Hause anwenden können.

Eingereicht von: Lara Tanner und Stephanie Mischler

Begleitung: Karoline Sammann

17.5.2019

Abstract

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit grafomotorischen Basisfähigkeiten und deren Förderung zu Hause von Kindern, die sich bereits in der Psychomotoriktherapie befinden.

Zuerst wurde ein quantitativer Fragebogen erstellt, um zu erheben, ob psychomotorische Fachpersonen Elternberatungen bezüglich der Grafomotorik durchführen und ob sie Ideensammlungen besitzen, die sie Eltern mitgeben können, damit diese ihr Kind zu Hause fördern können. Obwohl fast alle Fachpersonen Elternberatungen durchführen, besitzen ca. die Hälfte der Befragten keine geeigneten Ideensammlungen. Ebenso wurden sie über die Häufigkeit der Förderung einzelner grafomotorischer Basisfähigkeiten befragt. Dabei kam heraus, dass die Stift- und Handhaltung, die Fingerbeweglichkeit und der Bewegungsimpuls sowie die Strichführung in der Psychomotoriktherapie am häufigsten gefördert werden. Zu diesen Bereichen entwickelten wir auf der theoretischen Grundlage der grafomotorischen Basisfähigkeiten drei Faltflyer.

Ausgewertet wurden diese mittels zwei teilstrukturierten Interviews, wodurch ersichtlich wurde, dass die Faltflyer praxistauglich sind.

Vorwort

Diese Arbeit wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit geschrieben. Sie richtet sich an Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, auch psychomotorische Fachpersonen genannt, welche Kinder der 1./2. Klasse mit grafomotorischen Schwierigkeiten in der Therapie haben und deren Förderung zu Hause verstärken oder ermöglichen möchten. Darin inbegriffen sind auch Kinder von vergleichbaren Schulstufen, wie zum Beispiel der Basisstufe. Auf andere Altersstufen gehen wir in dieser Arbeit nicht ein.

Ist in der Arbeit die Rede von wir, sind immer die zwei Autorinnen, Lara Tanner und Stephanie Mischler, gemeint, welche diese Arbeit zu zweit erstellt haben.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Karoline Sammann, welche uns während dem gesamten Prozess begleitet hat und unsere Fragen kompetent beantworten konnte. Ebenso geht ein grosser Dank an Judith Sägesser sowie an Nicole Messner vom Verband «Psychomotorik Schweiz». Die Beiden haben uns ermöglicht, die Umfrage unserer Arbeit an alle Deutschschweizer Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, welche Mitglied vom Verband sind, zu versenden.

Wichtig für unsere Auswertung waren insbesondere die Psychomotoriktherapeutinnen aus dem Kanton Bern, S. N. und M. S., welchen wir hier ebenfalls danken möchten. Zu guter Letzt wollen wir unseren Familien sowie Freunden und auch Fredu Siegenthaler für das Gegenlesen und die wertvolle Unterstützung danken.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Begründung der Themenwahl und Problemstellung	5
1.2 Fragestellungen	5
1.3 Aufbau der Arbeit.....	6
2. Theoretische Überlegungen	8
2.1 Begriffsdefinition Psychomotoriktherapie	8
2.2 Begriffsdefinition Grafomotorik	8
2.3 Zeichen- und Formentwicklung.....	10
2.4 Grafomotorische Basisfähigkeiten	11
2.4.1 Grobmotorik.....	12
2.4.1.1 Körperhaltung.....	13
2.4.1.2 Sitzhaltung.....	13
2.4.2 Feinmotorik	13
2.4.2.1 Händigkeit	14
2.4.2.2 Kreuzen der Körpermittellinie.....	15
2.4.2.3 Bewegungsimpuls und Fingerbeweglichkeit	15
2.4.2.4 Stift- und Handhaltung	16
2.4.2.5 Strichführung.....	18
2.4.2.6 Tempo.....	19
2.4.3 Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	19
2.4.3.1 Tonusregulation und Schreibdruck	20
2.4.3.2 Automatisierung der Bewegungsabläufe	21
2.4.4 visuelle Wahrnehmung	22
2.4.4.1 visuelles Gedächtnis	23
2.4.4.2 Figur-Grund-Wahrnehmung.....	23
2.4.4.3 Formerfassung.....	24
2.4.4.4 Raumwahrnehmung	24
2.4.5 Visuomotorik	25
2.4.5.1 Visuomotorische Integration.....	25
2.4.5.2 Auge-Hand-Koordination	25
2.5 Deutschschweizer Basisschrift	26
2.6 Eltern als Co-Therapeuten.....	27
3. Entwicklungsprojekt: Ideensammlungen zu ausgewählten grafomotorischen Basisfähigkeiten .	29

3.1 Entwicklungsziel	29
3.2 Projektplanung	30
3.3 Quantitative Befragung	31
3.3.1 Methodisches Vorgehen Fragebogen	31
3.3.1.1 Forschungsdesign	31
3.3.1.2 Untersuchungsgruppe	31
3.3.1.3 Untersuchungsinstrument	32
3.3.1.4 Datenauswertung	34
3.3.2 Ergebnisse Fragebogen	34
3.3.2.1 Untersuchungsgruppe	34
3.3.2.2 Antworten zu unseren Fragen.....	34
3.4 Rahmenbedingungen der Ideensammlungen	38
3.4.1 Aufbau der Ideensammlungen	38
3.4.2 Ausgewählte grafomotorische Basisfähigkeiten	39
3.4.3 Vorgehen bei der Ideensuche	39
3.5 Methodisches Vorgehen der Projektevaluation	39
3.5.1 Forschungsdesign	40
3.5.2 Erhebungsmethode	40
3.5.3 Sampling	40
3.5.4 Aufbereitungsmethode	41
3.5.5 Analysemethode.....	41
4. Ergebnisse und Interpretation der Projektevaluation.....	43
5. Diskussion	47
5.1 Beantwortung der Fragestellungen.....	47
5.1.1 Beantwortung der ersten Fragestellung	47
5.1.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung	49
5.2 Reflexion der Arbeit und persönliche Stellungnahme	50
6. Ausblick	52
6.1 Schlussfolgerung für die Praxis.....	52
6.2 Folgerung für die Weiterarbeit.....	52
7. Quellenangaben	53
7.1 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	53
7.2 Literaturverzeichnis.....	54
8. Anhang.....	58

1. Einleitung

In der Einleitung befassen wir uns mit der Begründung der Themenwahl und der Problemstellung. Es folgen unsere Fragestellungen und der Aufbau unserer Arbeit.

1.1 Begründung der Themenwahl und Problemstellung

Schreiben ist für den Mensch eine der am schnellsten verfügbaren Methoden, um Informationen zu konservieren und zu übermitteln. Aus diesem Grund ist es trotz der Technologisierung noch nicht gelungen, das Schreiben aus unserem Alltag, besonders dem Schulalltag, auszuschliessen (vgl. Mahrhofer, 2004, S. 18). Wird der Schriftspracherwerb aus dem Blickwinkel der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (vgl. WHO, 2001) betrachtet, wird ersichtlich, dass Schreiben und die dazu nötigen Fähigkeiten wichtig sind, um an unserer Kultur und Bildung teilnehmen zu können. Besonders für ein Regelschulkind ist es notwendig, ausdauernd und effizient schreiben zu können, um am Unterricht teilzuhaben.

Das Erlernen der Schrift ist eine komplexe Tätigkeit und für viele eine Herausforderung. Die Prävalenz der Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten wird auf 5 bis 27% geschätzt (vgl. van Hartingveldt, De Groot, Aarts & Nijhuis-Van der Sanden; zitiert nach Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 15). So besuchen auch viele Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten die Psychomotoriktherapie. Grafomotorik bezeichnet «die Entwicklung der Schreibfähigkeit auf der Basis von grob- und feinmotorischen sowie sensorischen [wahrnehmungsspezifischen, Anm. d. Verf.] Fähigkeiten» (Vetter, Amft, Sammann & Kranz, 2010, S. 20). Weiter beeinflussen kognitive und sozio-emotionale Aspekte den grafomotorischen Lernprozess.

Die Unterstützung und Beratung der Eltern eines Kindes, welches sich aufgrund von grafomotorischen Schwierigkeiten in einer Psychomotoriktherapie befindet, durch eine psychomotorische Fachperson kann für die bestmögliche Förderung des Kindes im Alltag zentral sein. Dies ermöglicht zusätzlich zu den Lernmöglichkeiten in der Therapie grössere Fortschritte in der Grafomotorik, welche eine Voraussetzung für den Schriftspracherwerb ist. Während unserem Studium und bei der Literaturrecherche sind wir auf kein für uns geeignetes Medium mit Tipps und Ideen zur grafomotorischen Förderung gestossen, welches man Eltern bei einer Beratung mit nach Hause geben kann. Damit psychomotorische Fachpersonen den Eltern mit Regelschulkindern der 1./2. Klasse oder einer vergleichbaren Schulstufe, welche aufgrund von grafomotorischen Schwierigkeiten eine Psychomotoriktherapie besuchen, in Beratungssituationen etwas Handfestes zur Förderung ihrer Kinder mitgeben können, möchten wir Ideensammlungen mit Übungen zu ausgewählten grafomotorischen Basisfähigkeiten für Erst- und Zweitklässler entwickeln.

1.2 Fragestellungen

Aufgrund der oben genannten Problematik und Wichtigkeit des Schreiberwerbsprozesses sind wir zu folgenden Fragestellungen gelangt:

- Zu welchen grafomotorischen Basisfähigkeiten können wir Übungsideen zusammenstellen und entwickeln, welche Eltern von sich in der 1./2. Klasse oder einer vergleichbaren Schulstufe befindenden Regelschulkindern, die sich mit grafomotorischen Schwierigkeiten in der Psychomoto-

riktherapie befinden, im Alltag anwenden können, um die Förderung ihres Kindes zu unterstützen?

- Was muss an den von uns entwickelten Faltflyern gemäss Aussagen von psychomotorischen Fachpersonen geändert werden, damit diese an Qualität gewinnen?

Um unsere erste Hauptfrage zu beantworten und die Relevanz von unserem Entwicklungsprojekt aufzuzeigen, benötigen wir ebenso Antworten auf folgende Unterfragen:

1. In welchen grafomotorischen Bereichen werden bei Regelschulkindern der 1./2. Klasse oder einer vergleichbaren Stufe in der Psychomotoriktherapie am häufigsten Interventionen durchgeführt?
2. Führen psychomotorische Fachpersonen bei Regelschulkindern der 1./2. Klasse oder einer vergleichbaren Stufe spezifische Interventionen bezüglich der Deutschschweizer Basisschrift in der Therapie durch?
3. Ist es sinnvoll, eine Ideensammlung mit spezifischen Übungen zur Deutschschweizer Basisschrift zu erstellen?
4. Führen die befragten psychomotorischen Fachpersonen eine Beratung für Eltern mit Regelschulkindern der 1./2. Klasse, welche sich mit grafomotorischen Schwierigkeiten in der Psychomotoriktherapie befinden, spezifisch zur Grafomotorik durch?
5. Besitzen psychomotorische Fachpersonen Ideensammlungen, welche sie Eltern mit Regelschulkindern der 1./2. Klasse, die sich mit grafomotorischen Schwierigkeiten in der Psychomotoriktherapie befinden, abgeben können, damit diese ihr Kind zu Hause im Bereich der Grafomotorik fördern und unterstützen können?

1.3 Aufbau der Arbeit

Unsere Bachelorarbeit beginnt nach der Einleitung mit einem theoretischen Teil. Darin beschäftigen wir uns mit den Begriffen der Psychomotoriktherapie und der Grafomotorik, sowie der Zeichen- und Formentwicklung. Dabei erläutern wir unter anderem, in welchem Entwicklungsabschnitt sich Kinder der 1./2. Klasse der Regelschule durchschnittlich befinden. Weiter definieren wir die grafomotorischen Basisfähigkeiten, welche als theoretische Grundlage für unsere Ideensammlungen dienen. Aufgrund der Einführung der Deutschschweizer Basisschrift, welche einen Einfluss auf die Grafomotorik hat, erläutern wir auch diese und ihre Ziele in unserer Arbeit kurz. Ausserdem befassen wir uns mit dem Thema «Eltern als Co-Therapeuten», da die Eltern einen grossen Einfluss auf die Förderung ihrer Kinder haben und unsere Ideensammlungen für die Anwendung durch die Eltern gedacht sind.

Im Kapitel 3 «Entwicklungsprojekt: Ideensammlungen zu ausgewählten grafomotorischen Basisfähigkeiten» stellen wir einleitend das Entwicklungsziel und die Planung des Projektes dar. Weiter erläutern wir im Unterkapitel 3.3 das methodische Vorgehen unserer quantitativen Befragung, welche wir zur Beantwortung unserer Fragestellungen durchführen. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Befragung, welche ebenfalls im Unterkapitel 3.3 dargestellt sind, erstellen wir die Ideensammlungen. Dieser Entwicklungsprozess ist im Unterkapitel 3.4 beschrieben. Das Vorgehen der Evaluation dieser Ideensammlungen ist im Kapitel 3.5 aufgezeigt. Im Kapitel 4 dieser Arbeit stellen wir die Ergebnisse der Projektevaluation dar und erläutern diese genauer.

Im Kapitel 5 folgen die Diskussion, die Beantwortung unserer Fragestellungen und eine kritische Reflexion unserer Arbeit bezüglich des Arbeitsprozesses und der Ergebnisse der Arbeit. Eine Schlussfolgerung für die Praxis der Psychomotoriktherapie und weiterführende Ideen zeigen wir am Ende unserer Arbeit im Kapitel 6 auf.

2. Theoretische Überlegungen

2.1 Begriffsdefinition Psychomotoriktherapie

In diesem Kapitel erläutern wir die Bedeutung des Begriffs der Psychomotoriktherapie in der Schweiz genauer. Ausserdem möchten wir bereits aufzeigen, was eine grafomotorische Förderung im Sinne der Psychomotorik bedeutet.

Die Psychomotoriktherapie ist in der Schweiz als ein sonderpädagogisches Grundangebot im Schweizer Bildungssystem verankert (vgl. EDK, 2007). Sie gilt als ein pädagogisch-therapeutisches Konzept zur Entwicklungsförderung.

In der Psychomotoriktherapie befinden sich sowohl Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf im motorischen wie auch in den sozialen und emotionalen Bereichen (vgl. EDK, n.d.). Sie ist demnach auf verschiedene Entwicklungsbereiche ausgerichtet. Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten «diagnostizieren psychomotorische Entwicklungsauffälligkeiten, -störungen und -behinderungen und sind für die Planung, Durchführung und Auswertung der entsprechenden Therapie- und Unterstützungsmassnahmen verantwortlich» (EDK, n.d.). Ziel der Psychomotoriktherapie ist es, die Kommunikationsfähigkeit, die Handlungskompetenz, die Eigentätigkeit und die Selbstwahrnehmung des Kindes zu fördern und Möglichkeiten zu schaffen, bei denen sich das Kind als selbstwirksam und kompetent erleben kann (vgl. Zimmer, 2012a). Nebst diesen Zielen, welche bei der Förderung der Grafomotorik ebenso wie bei anderen Förderthemen in der Psychomotoriktherapie eine wichtige Rolle spielen, sollte die psychomotorische Fachperson des Weiteren, die von Zimmer (2012a) formulierten Prinzipien zur psychomotorischen Förderung beachten. Dies sind Folgende: Dem Kind sollten Freiräume gegeben und es sollte zur Eigenaktivität angeregt werden. So sollten die Spiel- und Bewegungsangebote einen Aufforderungscharakter haben und zum Mitmachen motivieren. Weiter soll der Psychomotoriktherapeut oder die -therapeutin die Impulse des Kindes aufgreifen, Sicherheit bieten und ihm Wertschätzung entgegen bringen (vgl. Zimmer, 2012a).

Die Förderung der Grafomotorik wird als zentraler Entwicklungsbereich der Psychomotoriktherapie betrachtet (vgl. Vetter et al., 2010). Bei grafomotorischen Schwierigkeiten werden die Fähigkeiten, welche der Schreibbewegung zugrunde liegen, fokussiert. «Dabei werden der ganze Körper, das Bewegungserlebnis und die sozio-emotionale Befindlichkeit des Kindes mit einbezogen» (Häusler, 2017, S. 3). Es geht in der Psychomotoriktherapie auch im Bereich der grafomotorischen Förderung «nicht um eine auf den Erwerb von Fertigkeiten reduzierte Förderung» (Vetter et al., 2010, S. 15), sondern um eine Förderung, welche dem Zusammenhang zwischen Wahrnehmung, Bewegung, Emotionen und Verhalten eine grosse Beachtung schenkt und diese Verbindung unterstützt (vgl. Vetter et al., 2010). Auch Suzanne Naville (1999) betonte besonders, dass eine ganzheitliche Förderung angestrebt werden sollte. So sei auch ein rein grafomotorisches Training zu wenig differenziert und dadurch nicht erfolgreich (vgl. Naville, 1999).

2.2 Begriffsdefinition Grafomotorik

In diesem Kapitel zeigen wir auf, wie der Begriff der Grafomotorik definiert wird und in welchem Zusammenhang grafomotorische Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Schriftspracherwerb stehen.

Bezüglich des Begriffs der Grafomotorik bestehen unterschiedliche Definitionen. Einige Autoren bezeichnen die Grafomotorik als reine motorische Leistung und berücksichtigen besonders die Feinmotorik (vgl. Vetter et al., 2010). Andere sehen die Grafomotorik integriert in den Schriftspracherwerb als Zusammenspiel verschiedener motorisch-perzeptiven und kognitiv-sprachlichen Prozessen, welche weiter durch psychische Grundlagen und sozio-emotionale Fähigkeiten beeinflusst werden (vgl. Volman und Bara & Gentaz; zitiert nach Häusler, 2012). Vetter et al. (2010) definieren Grafomotorik beispielsweise folgendermassen: «Grafomotorik ist die mit individuellem Ausdruck versehene, psychisch regulierte und sozial kommunikative Handlung der Entwicklung der Schreibfähigkeit auf der Basis von grob- und feinmotorischen sowie sensorischen Fähigkeiten. In diesem Sinne stellt die Grafomotorik eine hochkomplexe psychomotorische Anforderung dar Grafomotorik ist Voraussetzung für den Schriftspracherwerb und somit Voraussetzung für die Teilhabe an Bildung, Gesellschaft und Kultur» (Vetter et. al., 2010, S. 20).

Es besteht also ein enger Zusammenhang zwischen verschiedenen motorischen und sensorischen Aspekten, Emotionen, Kognition und der Sprache. Dieses enge Zusammenspiel der verschiedenen Entwicklungsbereiche und Leistungen zeigt auf, dass das Schreiben eine psychomotorische Leistung ist (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 16). Das Erlernen der Schrift stellt demnach eine mehrdimensionale Entwicklungsaufgabe dar.

Im Kapitel 2.4 «Grafomotorische Basisfähigkeiten» dieser Arbeit werden wir noch genauer aufzeigen, welche einzelnen Aspekte unserer Meinung zufolge bezüglich des Begriffs der Grafomotorik und somit auch für das Erlernen der Schrift zentral sind.

Das Schreiben ist, wie bereits im Zitat von Vetter et. al. (2010) verdeutlicht wurde, eine wichtige Kulturtechnik, welche ermöglicht, dass verschiedene Personen ihre Erlebnisse, Gedanken und Gefühle festhalten und sich mitteilen können. In der persönlichen Handschrift wird die Individualität und Persönlichkeit eines Menschen ausgedrückt (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2010). Eine fließende und leserliche Schrift zu entwickeln wird auch im Lehrplan 21 als Hauptziel beim Erwerb der Handschrift definiert (vgl. D-EDK, 2014).

Kinder, welche sich in der 1./2. Klasse befinden, befassen sich zunehmend mit dem Schriftspracherwerb. Damit dieser gelingen kann, muss das Kind bereits erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Neuerworbenen zu einer komplexen Tätigkeit verbinden (vgl. Vetter et al., 2010, S. 20). «Mit zunehmendem Alter wird der Schreiberwerbsprozess automatisiert, und die verschiedenen Fähigkeiten zum Schreiben werden aufeinander abgestimmt» (Feder & Majnemer; zitiert nach Jenni, 2013, S. 241). Dabei werden die sensorischen und motorischen Aspekte sowie die kognitiven Leistungen integriert. Dies bestimmt die Leserlichkeit, das Schreibtempo und den Inhalt des Geschriebenen massgeblich (vgl. Jenni, 2013, S. 241). «Die motorischen Abläufe müssen automatisiert sein, damit das Arbeitsgedächtnis für Planung und Formulierung des schriftlichen Ausdrucks frei wird» (Beringer & Winn; zitiert nach Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 15). Demnach sind die grafomotorischen Fähigkeiten eine wichtige Voraussetzung dafür, dass der Schriftspracherwerb und die Automatisierung der Buchstabenabläufe überhaupt stattfinden kann. Dies ist wiederum für die Schreibleistung und damit auch für das schulische Lernen von grosser Bedeutung (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 17f.). Schwierigkeiten beim Schreiben und Zeichnen können auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden. Nach Sägesser Wyss & Eckhart (2016) werden verschiedene Aspekte der Motorik und Wahrnehmung genauer beobachtet, um eine Auffälligkeit im Bereich der Grafomotorik feststellen zu können. Sind Schwierigkeiten vorhanden, folglich eine oder mehrere grafomotorische Basisfähigkeiten

(siehe Kapitel 2.4 «Grafomotorische Basisfähigkeiten») auffällig, ist eine frühzeitige Unterstützung zum Beispiel durch eine psychomotorische Fachperson notwendig, um mögliche weitere schulische Probleme auffangen zu können.

2.3 Zeichen- und Formentwicklung

Dieses Kapitel erläutert die Entwicklung des Zeichnens und der Formen im Kindesalter und zeigt auf, was Kinder im Alter der 1./2. Klasse an zeichnerischen Fähigkeiten beherrschen sollten. Um bei einem Kind allfällige Auffälligkeiten zu entdecken, ist es notwendig, den Ablauf sowie die wichtigsten Meilensteine zu kennen. Ansonsten könnten sich später Probleme in der Handschrift entwickeln. «Die Kinder schreiben umso früher lesbare Buchstaben, je weiter vorangeschritten ihre Zeichnungsentwicklung ist» (Levin & Bus; zitiert nach Hurschler Lichtsteiner, Saxer Geiger & Wicki, 2010, S. 9).

Die Zeichenentwicklung beginnt ab dem ersten Lebensjahr. Das Kind bemerkt, dass es durch gewisse Bewegungen Spuren hinterlassen kann. Sei dies im Sand oder mit dem Stift auf dem Papier: Es hat vorerst Freude am Kritzeln und es besteht noch kein grosses Bedürfnis, dem Gekritzeln einen Sinn zu geben. Dies folgt ab ca. zweieinhalb Jahren (vgl. Jenni, 2013, S. 227ff.).

Das Zeichnen der geometrischen Formen, wie Kreise, Vierecke und Dreiecke, beginnt aufgrund der gerade erst entwickelten mentalen Repräsentation meist ab dem zweiten Lebensjahr und startet mit vertikalen und horizontalen Strichen (siehe Abbildung 1). Mit dem Begriff der mentalen Repräsentation wird eine besondere Form der Gedächtnisstruktur bezeichnet. Diese umfasst symbolhafte Darstellungen der Umwelt, also beispielsweise mentale Bilder von Gegenständen oder Handlungen (vgl. Jenni, 2013, S. 228). Beim Schreiben und Zeichnen muss das Kind demnach ein Bild der zu zeichnenden Form zuerst aufnehmen, um es dann auf einem Blatt wiedergeben zu können (vgl. Kaiser, Albarret & Doudin; zitiert nach Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 35).

Zwischen fünf und sechs Jahren malt das Kind spontan Grundformen und erste fortlaufende Muster. Diagonale Linien werden zunehmend in beide Richtungen sicherer gemalt. Teilweise beginnen sie ihren Namen in Druckbuchstaben zu schreiben (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 37f.). Mit sechs Jahren sollte das Zeichnen aller Grundformen möglich sein (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Erstmalsiges Erkennen (Kategorisieren) und Auftreten von geometrischen Formen in Monaten (aus Jenni, 2013, S. 23)

Der Mensch wird vom Kind das erste Mal mit ungefähr drei Jahren gezeichnet. Er ist dabei aber meist nicht als solcher, sondern als sogenannter «Tastkörper», erkennbar. Dieser besteht aus einem Kreis mit mehreren Strahlen, also ähnlich einer Sonne. Dies ist der Vorgänger des «Kopffüßlers», der einen Kreis als Kopf und zwei Beine hat. Der Oberkörper ist dabei noch nicht vorhanden, dafür aber teilweise bereits Arme. Diese Entwicklung durchlaufen Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren (vgl. Meili-Schneebeli; zitiert nach Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 22). Darauf folgt das Abbilden der sozialen Umwelt mit verschiedenen und typischen Farben, zum Beispiel das Zeichnen von grünem Gras (vgl. Jenni, 2013, S. 232).

Zum Zeitpunkt des Schuleintritts sollte bei der Zeichnung des Menschen unter anderem ein Kopf mit Augen, Mund und Haaren und ein Rumpf mit Armen und Beinen sichtbar sein. Der Mund oder die Augen weisen eine Doppelkontur auf (vgl. Teplitz; zitiert nach Jenni, 2013, S. 237ff.). Die Achtjährigen zeichnen zusätzlich meist noch Nase, Finger, Zehen und ein Kleidungsstück. Arme, Beine, Füße oder Schuhe sind meist mit einer Doppelkontur gezeichnet. Die Proportionen des Rumpfes stimmen grösstenteils (ebd.).

Beim eben genannten Ablauf der Entwicklung wird sichtbar, dass bereits im Vorschulalter viele grundlegende Entwicklungsschritte für das Zeichnen und der Darstellung von Formen durchlaufen werden. Mit dem Schuleintritt lernen die Kinder zudem exaktes und flächendeckendes Ausmalen. Ausserdem können sie Buchstaben, Zahlen und Formen in der richtigen Raumlage wiedergeben. Mit Beginn des zweiten Schuljahres können dann kleine und fortlaufende Muster in verschiedenen Richtungen gezeichnet werden (vgl. Pauli & Kisch, 2011, S. 36).

2.4 Grafomotorische Basisfähigkeiten

Wie bereits im Unterkapitel 2.2 «Begriffsdefinition Grafomotorik» erwähnt, werden in der Literatur unterschiedliche Fähigkeiten als grafomotorische Komponente, welche beim Schreiben ineinander greifen, definiert. Die Bezeichnung all dieser Fähigkeiten zusammengenommen ist ebenso verschieden. Im GRAFOS von Sägesser Wyss und Eckhart (2016) wird der Begriff «grafomotorische Aspekte des Schreibens» verwendet. Jurt Betschart, Hurschler Lichtsteiner und Henseler Lüthi (2016) sprechen in der Grundlagenbroschüre des Basisschriftordners «Unterwegs zur persönlichen Handschrift» hingegen von «Vorläuferfertigkeiten».

Aufgrund dieser Verschiedenheit haben wir uns entschieden, den Begriff der grafomotorischen Basisfähigkeiten zu gebrauchen. Mit diesem Begriff bezeichnen wir die einzelnen motorischen und sensorischen Fähigkeiten, welche für die grafomotorischen Prozesse zentral sind.

Diesbezüglich haben wir ein eigenes Modell in Anlehnung an Häusler (2012) zusammengestellt und dabei einige Veränderungen zum Originalmodell vorgenommen. Wir haben beispielsweise im Unterschied zum Original den Bereich der kognitiv-sprachlichen Prozesse mit kognitiven Prozessen ergänzt und ihn so platziert, dass sichtbar wird, dass sich dieser Bereich sowie die sozio-emotionalen Fähigkeiten und die grafomotorischen Basisfähigkeiten gegenseitig beeinflussen. Weiter haben wir die Spalte «visuomotorische Integration» durch den umfassenderen Begriff der «Visuomotorik» ersetzt. In der Literatur hat sich nämlich gezeigt, dass die visuomotorische Integration zusammen mit der Auge-Hand-Koordination, als Teilkomponente der Visuomotorik, die grafomotorischen Fähigkeiten beeinflussen. Weiterhin haben wir die sensorisch-motorischen Prozesse mit dem Bereich der Grobmotorik erweitert. Einige Basisfähigkeiten wie zum Beispiel der Bewegungsimpuls und das visuelle

Gedächtnis haben wir in unserem Modell zusätzlich aufgeführt. Zudem haben wir die Zeile «Beispiele» durch «Ziele» ersetzt, welche wir weitgehend aus dem Modell von Häusler (2012) übernommen haben. Ausserdem haben wir den Begriff «Teilkomponente» anstelle der «dazu gehörende Begriffe» eingeführt.

Tabelle 1: Grafomotorisches Arbeitsmodell – Komponenten der Handschrift (in Anlehnung an Volman und Bara & Gentaz; zitiert nach Häusler, 2012)

	Grafomotorische Basisfähigkeiten (sensorisch-motorische Prozesse)				
Komponente	Grobmotorik	Feinmotorik	Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	Visuelle Wahrnehmung	Visuomotorik
Ziel	ausdauernd am Tisch schreiben können	Buchstaben ausführen können	Ausführung des Buchstabens spüren	Form und Lage des Buchstabens erkennen	Form und Ablauf des Buchstabens einüben
Teilkomponente	Körperhaltung, Sitzhaltung	Händigkeit, Bewegungsimpuls, Fingerbeweglichkeit, Stift- und Handhaltung, Strichführung, Tempo	Tonusregulation, Schreibdruck, Automatisierung der Bewegungsabläufe	Visuelles Gedächtnis, Figur-Grund-Wahrnehmung, Formerfassung, Raumwahrnehmung	Visuomotorische Integration, Auge-Hand-Koordination
Kognitive und kognitiv-sprachliche Prozesse	Kognitives Planen, Phonologisches Bewusstsein, Orthographisches Kodieren, exekutive Funktionen				
Sozio-emotionale Fähigkeiten	Kommunikation, Lernmotivation, soziale Integration				

Die Unterteilung der grafomotorischen Komponenten dient vor allem zur einfacheren theoretischen Veranschaulichung, wobei dieses Modell nicht als abschliessend zu betrachten ist. Beim Schreibprozess beeinflussen sich die unterschiedlichen Fähigkeiten und kognitive sowie kognitiv-sprachliche Prozesse gegenseitig.

Aufgrund des zeitlichen Rahmens und der Begrenzung an Seitenzahlen einer Bachelorarbeit, beschränken wir uns in unserer Arbeit ausschliesslich auf die sensorisch-motorischen Komponenten. Deshalb werden wir im weiteren Verlauf unserer Bachelorarbeit nicht genauer auf die sozio-emotionalen und kognitiven Aspekte des Schriftspracherwerbs eingehen. Wir möchten an dieser Stelle jedoch noch einmal hervorheben, dass auch diese Aspekte die grafomotorischen Fähigkeiten stark beeinflussen und für deren Förderung zentral sind.

2.4.1 Grobmotorik

Die Grobmotorik umfasst alle grossräumigen Bewegungen und Prozesse ausgehend vom Körper (vgl. Jenni, 2013, S. 243). Dabei sind meist mehrere Körperteile beteiligt und die Ausführung ist auf ein abgestimmtes Zusammenspiel der gefragten Körperpartien angewiesen (vgl. Reichenbach & Lücking; zitiert nach Häusler & Degen, 2017). Auf den ersten Blick ist der Zusammenhang von Grobmotorik und Grafomotorik vielleicht nicht ersichtlich. Dies könnte daran liegen, dass beim Schreiben und

Zeichnen keine grossräumigen Bewegungen stattfinden. Die Verbindung ist aber auf Entwicklungsschritte und Fähigkeiten der Grobmotorik, welche ebenso in der Grafomotorik verlangt werden, zurückzuführen.

2.4.1.1 Körperhaltung

Um eine geeignete Sitzhaltung einnehmen zu können, muss das Kind fähig sein, den eigenen Körper in verschiedenen Lagen zu halten und bewusst zu steuern (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 18). Dazu müssen verschiedene Körperpartien ausreichend entwickelt sein. Die Entwicklung geschieht meist durch grobmotorische Bewegungen in der frühen Kindheit. So stärkt das Kleinkind beispielsweise die Rumpfmuskulatur und -stabilität durch das Rollen auf die Seite bereits das erste Mal mit 3 Monaten (vgl. Solioz de Pourtalès, 2018, S. 47). Dies ist wichtig, um später stabiles Sitzen zu ermöglichen (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 18).

Aufrechtes Sitzen macht nicht nur von Muskeln und Spannung sondern auch vom vestibulären Wahrnehmungssystem Gebrauch. In Verbindung mit dem taktil-kinästhetischen Wahrnehmungssystem, welches im Kapitel 2.4.3 genauer betrachtet wird, liefert es für den Körper wichtige Informationen über die Körperstellung, deren Position im Raum und der Schwerkraft (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 33). Kann das Kind das Gleichgewicht des Körpers sicher kontrollieren, so kann es im Sitzen seinen Oberkörper, die Arme und Hände frei bewegen (vgl. Heimberg, 2011, S. 37). Ein Schulkind sollte also in der Lage sein, beim Sitzen den eigenen Körper aufrecht zu halten und die Arme so zu tragen, dass nur wenig Kraft auf den Unterarm gegeben wird und dieser frei über das Blatt gleiten kann. Sind diese Fähigkeiten vorhanden, ist es bereit, die optimale Sitzhaltung zu erlernen.

2.4.1.2 Sitzhaltung

Die Sitzhaltung beschreibt, wo bestimmte Körperteile sich ungefähr aufhalten sollten, damit eine «optimale proximale [daher rumpfnah, Anm. d. Verf.] Stabilität beim Ausführen von Arbeiten am Tisch» (Rolf, 2013, S. 106) vorhanden ist.

Im Bild nebenan ist eine optimale Sitzhaltung in der 90-90-90-Position sichtbar. Das bedeutet, dass der Oberarm im Verhältnis zum Unterarm, der Oberkörper im Verhältnis zum Oberschenkel und der Oberschenkel im Verhältnis zum Unterschenkel in einem 90°-Winkel stehen. Dabei ist der Rücken gerade, beide Füße berühren die Auflagefläche oder den Boden und das Gesäss ist symmetrisch auf dem Stuhl platziert (vgl. Rolf, 2013, S. 108). Sitzt ein Kind am Tisch, sind beide Unterarme auf diesen leicht abgestützt (vgl. Heimberg, 2011, S. 57). Dabei sind die Schultern entspannt; sie sind weder hochgezogen noch hängen sie hinunter. Der Ellbogen ragt über die Tischkante hinaus (siehe Abbildung 2). Massgebend für die geeignete Sitzhaltung ist auch die Einstellung des Mobiliars (vgl. Rolf, 2013, S. 107ff.).

Abbildung 2: optimale Sitzhaltung (aus Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 25)

2.4.2 Feinmotorik

«Mit dem Begriff Feinmotorik werden die Bewegungsabläufe der Hände und Finger und des Gesichtes mit den Augen, dem Mund und der Zunge zusammengefasst. Die Hand- und Fingermotorik ist Teil der Feinmotorik» (Heimberg, 2011, S. 47). Durch sie ist der Mensch fähig, kleinräumige, gezielte und

besonders abgestimmte Bewegungen durchzuführen (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 25). Dies ist wichtig, um beispielsweise den Stift mit angepasster Kraft zu halten und zu führen (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 19). Der Feinmotorik übergeordnet ist die Handgeschicklichkeit. Diese koordiniert nämlich die feinmotorischen Bewegungen der Hände und die Bewegungen der Arme bei der Ausführung von Tätigkeiten (vgl. Oswald, 2013, S. 15). Dieses Kapitel beschreibt hauptsächlich feinmotorische Tätigkeiten, die mit der Grafomotorik in enger Verbindung stehen, wie die Strichführung und Fingerbeweglichkeit. Um diese Fähigkeiten ausbilden zu können, muss die Händigkeit bekannt sein. Deshalb befassen wir uns im ersten Unterkapitel mit der Händigkeit und in folgenden mit feinmotorischen Bewegungsabläufen.

2.4.2.1 Händigkeit

Mit der Händigkeit wird die Hand bezeichnet, welche vermehrt eingesetzt wird und daher meist auch die Leistungsstärkere ist. Die Händigkeit ist von Geburt an festgelegt und sollte zwischen vier und fünf Jahren deutlich erkennbar sein. Ist in diesem Alter die Händigkeit noch nicht sichtbar, so ist es vorerst äusserst wichtig, dass die Hand während einer Tätigkeit nicht wechselt. Nur so wird die Hand geschickter und gezielter im Arbeiten und kann später alltägliche Tätigkeiten automatisiert ausführen (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 23). Schreiben sollte mit der dominanten, daher der leistungsstärkeren, Hand erlernt werden (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 35).

Mit fünf Monaten macht ein Kind beim Erkunden von Gegenständen erste Erfahrungen mit einer Hand als Arbeitshand (dominante Hand) und der anderen Hand als Haltehand, was für die Entwicklung der Hand-Hand-Koordination zentral ist. Die Arbeitshand ist dabei noch nicht auf eine Seite fixiert. Mit zwölf Monaten nimmt das Kind unbewusst wahr, dass eine Hand geschickter mit Spielzeugen umgehen kann als die andere. Bis viereinhalb Jahre festigt sich die Händigkeit und die dominante Hand wird vermehrt als Arbeitshand eingesetzt und eingeübt. Das Kind hantiert von nun an immer geschickter (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 25ff.).

Komplexe Aufgaben wie Schneiden und Zeichnen werden ab fünf Jahre überwiegend nur noch mit der dominanten Hand als Arbeitshand ausgeführt und geübt. Das Zusammenspiel der Arbeits- und Haltehand wird immer sicherer (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 36ff.).

Die Kinder, welche die leistungsstärkere Hand links haben, gehen zwar durch denselben Prozess wie rechtshändige Kinder, müssen dabei aber meist mehr unterstützt werden. Gerne verweisen wir für mehr Informationen und Tipps auf «Linkshänder - Na klar! Das Praxisbuch über linkshändige Kinder» von Kisch und Pauli (2011). Später im Schulalltag sind linkshändige Kinder darauf angewiesen, dass die Lehrpersonen ihnen eine Stifthaltung beibringen, die für das Stossen des Stiftes beim Schreiben geeignet ist. Rechtshändige können den Stift meistens ziehen, was einfacher und zu Beginn vor allem mit schnellerem Tempo verbunden ist. Linkshändige Kinder dagegen müssen sich erst einmal an das Tempo gewöhnen und brauchen gegebenenfalls mehr Zeit (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 36).

Ist ein Kind im Alter von fünf oder sechs Jahren noch unsicher, welche Hand die Leistungsstärkere ist, sollte dies unbedingt von einer Fachperson abgeklärt werden. Eine unsichere Händigkeit kann beobachtet werden, wenn ein Kind während einer Tätigkeit, wie zum Beispiel beim Schneiden, die Hand wechselt (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 32) oder wenn die Entwicklung vom oben beschriebenen Ablauf

stark abweicht. Eine unklare Händigkeit kann auf eine Beeinträchtigung in der ganzkörperlichen motorischen und vor allem in der feinmotorischen Entwicklung hindeuten (vgl. Kisch & Pauli, 2011, S. 24).

2.4.2.2 Kreuzen der Körpermittellinie

Das Kreuzen der Körpermittellinie und die Händigkeit sind miteinander verbunden. Die Überquerung von einer Hand über die zentrale Körperlängsachse wird als Überkreuzung bezeichnet. Dabei gelangt eine Hand in den Greifraum der anderen Hand. Das Überkreuzen ist eine wichtige Fähigkeit, um sinnvoll und ökonomisch agieren zu können. Wenn beispielsweise ein Werkzeug aufgenommen wird, wird meist die leistungsstärkere Hand benutzt (vgl. Schönthaler, 2013, S. 176). Je nach Ort dieses Werkzeugs ist die leistungsstärkere Hand daher gezwungen, die Körpermittellinie zu überkreuzen. Somit kann die Zeit, die ein Transfer von der Haltehand in die Arbeitshand benötigt, eingespart und direkt mit der Arbeit begonnen werden. Ein Kind, das nun noch keine Handdominanz entwickelt hat, kreuzt die Körpermittellinie kaum und erlernt dieses effiziente Bewegungsverhalten nicht (ebd.). Auch beim Zeichnen einer waagrecht Linie treten dann Verzögerungen auf. Statt wie üblich mit einer Hand die Linie durchzuziehen, wird in der Mitte des Papiers der Stift von der einen in die andere Hand gegeben. Auf der linken Blatthälfte wird demnach die linke Hand und auf der rechten Hälfte die rechte Hand benutzt (vgl. Pauli & Kisch, 2011, S.31).

2.4.2.3 Bewegungsimpuls und Fingerbeweglichkeit

Woher der Bewegungsimpuls zum Zeichnen und Schreiben kommt, hängt von zwei Faktoren ab. Einerseits kommt es auf die Tätigkeit, andererseits auf die Entwicklung des Kindes an. Während beim Ausmalen von grossen Flächen oder dem Zeichnen von langen Strichen der Bewegungsimpuls vor allem aus Schulter- und Handgelenk kommt, kommt der Bewegungsimpuls beim genauen, kleinräumigen Zeichnen und Ausmalen oder auch beim Schreiben eher aus den Fingern. Schultern und Ellbogen sind in dieser Zeit ruhig und bewegen sich kaum (vgl. Rolf, 2013, S.136).

Je nach Alter ist kleinräumiges und präzises Zeichnen aufgrund fehlender Steuerung der Fingerbeweglichkeit nicht möglich. Wie beim vorherigen Unterkapitel «Grobmotorik» bereits ersichtlich wurde, lernt das Kind im ersten Lebensjahr vor allem die Steuerung des Rumpfes und daher auch die Differenzierung von rumpfnahen Bewegungen. Erst später werden feinmotorische Bewegungen der Fingerspitzen, also periphere Bewegungen, entwickelt (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 24). Die Entwicklung des Oberkörpers verläuft daher von proximal (rumpfnah) nach distal (rumpffern) (vgl. Oswald, 2013, S. 24). So kommt es, dass Kleinkinder die Bewegung des Stiftes vorerst nur aus dem Schultergelenk steuern können. Finger und Handgelenk sind dabei statisch, der Arm hingegen ist in Bewegung. Je älter und reifer das Kind ist, umso mehr verschiebt sich der Bewegungsimpuls vom Schultergelenk zu den Fingern. Dazwischen kommt der Impuls aus dem Ellbogen- und später aus dem Handgelenk. Die Verschiebung des Bewegungsimpulses ist äusserst wichtig: Nur wenn der Impuls aus den Fingern und teilweise aus dem Handgelenk kommt, kann der Arm auf den Tisch abgelegt werden und sich zusammen mit dem Schultergürtel entspannen. Dadurch wird ein geringerer motorischer Aufwand betrieben und das Kind kann länger zeichnen und schreiben (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 24). Diese Fähigkeit, den Stift mit den Fingern zu bewegen und zu steuern, sollte spätestens bis zum siebten Lebensjahr vorhanden sein (vgl. Rolf, 2013, S. 64).

Abschliessend möchten wir in diesem Unterkapitel noch kurz auf die Entwicklung der Fingerbeweglichkeit, welche vor allem für die genaue Steuerung des Stiftes beim kleinräumigen Zeichnen und Schreiben wichtig ist, eingehen. Diese beginnt schon sehr früh: Innerhalb des ersten Lebensmonats entstehen erste spontane Fingerbewegungen. Mit dem aufkommenden Interesse an Dingen im Alter von drei bis vier Monaten beginnt das Kind zu tasten und mit den Fingern zu erkunden. Mit neun Monaten ist die feinmotorische Differenzierung soweit, dass der Säugling die Finger einzeln oder auch zusammen steuern kann. Durch Spielen und dem Gebrauch von Werkzeugen werden die Finger immer geschickter und die Fingerbeweglichkeit differenziert sich immer mehr aus. Mit vier Jahren kann das Kind einfache Fingerspiele mitmachen. Dabei kann es ein halbes Jahr später die Finger ziemlich exakt und auch isoliert bewegen (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 30f.). Der isolierte Gebrauch einzelner Finger ist vor allem für das Greifen sehr wichtig, was die Verbindung der Fingerbewegungen und der Greiffunktion verdeutlicht. Da die Entwicklung des Greifens wiederum sehr wichtig für die Stift- und Handhaltung ist, wird diese im nächsten Unterkapitel kurz erläutert.

2.4.2.4 Stift- und Handhaltung

Die Entwicklung des Greifens beginnt ab dem 4. Monat, wenn ein Baby, indem es nach Gegenständen greift, anfängt visuelle Informationen mit seinen taktilen Wahrnehmungen in Verbindung zu setzen. Dies stellt für die Greifentwicklung einen wichtigen Meilenstein dar (vgl. Lienert, Sägesser & Spiess, 2013, S. 32). Zuerst versucht der Säugling Gegenstände mit der ganzen Handfläche und später mit mehreren Fingern zu ergreifen. Bis zum Alter von zwölf Monaten verändert sich der Einsatz der Finger immer wieder, bis es den finalen Griff, den Zangengriff, erlernt (vgl. Oswald; zitiert nach Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 26). Beim Zangengriff wird nur noch mit gebeugtem Zeigefinger und opponiertem Daumen gegriffen (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 26). Ab diesem Zeitpunkt ist es dem Kind möglich, einen Stift zu ergreifen und willentlich wieder loszulassen.

Um die geeignete Stift- und damit häufig auch die dazu passende Handhaltung zu finden, durchläuft das Kind meist drei Phasen: Zuerst hat es eine unreife Stifthaltung, danach folgt eine Übergangshaltung und erst später findet es die reife und geeignete Stifthaltung. Die unreife Stifthaltung kann bis vierjährig vorkommen und gilt dabei noch als unauffällig (vgl. Schneck & Henderson; zitiert nach Rolf, 2013, S. 60). Bei einer unreifen Stifthaltung wird der Stift mit der ganzen Handfläche in einem festen Handgriff gehalten. Der Unterarm kann auf der Schreibunterlage abgelegt sein oder sich in der Luft befinden. Der Bewegungsimpuls kommt dabei aus Arm, Rumpf und Handgelenk. In diese Kategorie gehört unter anderem der Faustgriff (siehe Abbildung 3) und die Haltung des Stiftes mit gestreckten Fingern. Die Finger bewegen sich beim Zeichnen nicht (vgl. Rolf, 2013, S. 60ff.).

Abbildung 3: Faustgriff
(aus Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 29)

Die Übergangsgriffe befinden sich in der Entwicklung zwischen der unreifen und reifen Stifthaltung, treten also ca. zwischen drei und sechs Jahren auf. Der Unterarm ist dabei fast immer auf der Unterlage abgelegt. Der Bewegungsimpuls kommt aus der Schulter oder meist aus dem Ellbogen und Handgelenk. Fingerbewegungen sind noch nicht sichtbar (vgl. Rolf, 2013, S. 64). Die Fingerstellung gleicht dabei schon sehr der Fingerstellung der reifen Stifthaltung, da der Stift mit den Fingerspitzen gehalten wird (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 26).

Die reife Stifthaltung wird ab vier und sollte spätestens mit sechs Jahren eingenommen werden (vgl. Rolf, 2013, S. 64). Der Hauptunterschied zum Übergangsgriff ist, dass der Bewegungsimpuls neu aus dem Handgelenk und den Fingern kommt, wodurch Fingerbewegungen sichtbar sind. Dazu gehört beispielsweise der typische Dreipunktgriff (siehe Abbildung 5) oder der Vierpunktgriff (siehe Abbildung 4) (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 26ff.). Beim Dreipunktgriff liegt der Zeigefinger auf dem Stift, während der Mittelfinger unter dem Stift den Abstützpunkt bildet. Daumen und Zeigefinger bilden zusammen eine Ellipse. Diese wird vom Stift genau halbiert, daher liegt der Stift auf dem Grundgelenk des Zeigefingers auf und zeigt vom Schreiber weg (vgl. Philipp; zitiert nach Mahrhofer, 2004, S. 115). Beim Vierpunktgriff übernimmt der Ringfinger die Aufgabe, welche der Mittelfinger beim Dreipunktgriff inne hat. Daumen, Zeige-, Mittel- und je nachdem auch Ringfinger sind in beiden Fällen während der Ruhephase gebeugt, können sich aber während dem Zeichnen oder Schreiben im Intervall strecken. Der kleine Finger dient, je nach Haltung mit dem Ringfinger zusammen, der Stabilität der Hand. Der Aussenballen der Hand sowie der Unterarm liegen mit wenig Spannung auf dem Tisch auf (vgl. Rolf, 2013, S. 60ff.). Auch die restlichen Fingergelenke sind nur leicht angespannt (vgl. Philipp; zitiert nach Mahrhofer, 2004, S. 116). Der Abstand von den Fingerkuppen zur Stiftpitze entspricht ungefähr einer Fingerbreite.

Abbildung 4: Vierpunktgriff (aus Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 27)

Abbildung 5: Dreipunktgriff (aus Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 27)

Nach Rolf (2013) hat die Stifthaltung keinen Einfluss auf die Leserlichkeit oder das Tempo beim Schreiben. Beides sind jedoch Faktoren, die auf einer kurzen Zeitspanne basieren können. Eine ungünstige Stifthaltung ist «auf die Dauer unökonomisch und mit einem hohen feinmotorischen Aufwand verbunden» (Nacke; zitiert nach Jeni, 2013, S. 244). Das bedeutet, dass ein Kind mit einer unreifen Stifthaltung oder einem Übergangsgriff nicht gleich ausdauernd schreiben kann wie ein Kind mit einer reifen Stifthaltung, weil die Hand und die Finger schneller ermüden.

In enger Verbindung mit der passenden Stift- und daher auch Handhaltung ist die Blatthaltung. Da Schreiben später sehr automatisiert geschieht, ist es wichtig, auch das Blatt automatisch geeignet hinzulegen. Daher sollte parallel zum Erwerb der günstigen Stift- und Handhaltung auch die passende Blatthaltung erlernt werden. Auch für den Körper ist die richtige Position vom Blatt von Bedeutung. Ist das Blatt zu weit weg, beugt sich das Kind sehr weit nach vorne. Ist es hingegen zu nah, können Unterarme und Hände nicht richtig abgesetzt werden und der Hals muss sich übermässig beugen, damit die Augen auch die Bewegung der Hand mitverfolgen können (vgl. Heimberg, 2011, S. 61). Für rechtshändige Kinder sollte das Blatt eher auf der rechten Seite des Körpers liegen und eine Linksneigung haben. Für linkshändige Kinder ist es genau umgekehrt (vgl. Rolf, 2013, S. 113). Die Schreibhand sollte sich unabhängig der Händigkeit unterhalb der Schreiblinie befinden, während die Haltehand das Blatt auf dem Tisch fixiert. Durch die richtige Blatt- und Handhaltung gelingt es auch linkshändigen Kindern, das Geschriebene zu lesen und es beim Weiterschreiben nicht zu verwischen (vgl. Häusler & Bär, 2017).

2.4.2.5 Strichführung

Die Strichführung setzt sich aus einigen vorher genannten Komponenten zusammen. So wird beispielsweise eine präzise Strichführung nur durch die passende Stifthaltung sowie die Platzierung des Armes und der Haltehand möglich. Weiterhin kann durch den Einsatz von Fingerbewegungen eine höhere motorische Kontrolle erreicht werden. Dadurch werden kurze Linien sicherer und genauer gezeichnet (vgl. Rolf, 2013, S. 130). Zudem ermöglicht die Fingerbeweglichkeit überhaupt erst das Verschieben des Stiftes in verschiedene Richtungen. Nebst diesen Komponenten sollten weitere Fähigkeiten, die im nächsten Abschnitt aufgezeigt werden, von einem Kind für eine sichere Strichführung beherrscht werden. Eine noch unsichere Führung des Stiftes zeigt sich anhand vieler kleiner Ecken in Strichen und Linien (vgl. Heimberg, 2011, S. 31).

Zur Strichführung gehören folgende Fähigkeiten (vgl. Heimberg, 2011, S. 31):

- Fortlaufende und abgesetzte Linien und Striche zeichnen.
- In einem Fluss schreiben und abbremsen können, dies mit unterschiedlichem Krafteinsatz, in verschiedenen Grössen und Richtungen.
- Mit dem Stift ein Ziel auf dem Blatt anvisieren und treffen.
- Während dem Zeichnen oder Schreiben die Richtung der Linie ändern.

Fortlaufende und abgesetzte Striche sind vor allem für das Schreiben von Bedeutung. Während bei der Basisschrift Verbindungen vorkommen und die fortlaufende Strichführung gefragt ist, ist bei den Buchstaben ohne Verbindung vor allem das Absetzen des Stiftes wichtig. Dabei sollte der Stift nach dem Unterbruch auch wieder am richtigen Ort angesetzt werden können, damit beispielsweise die Buchstaben nah genug sind und das Wort als solches zu erkennen ist (vgl. Heimberg, 2011, S. 31).

Der Schreibfluss und das Abbremsen sind in ständigem Wechsel. Wird ein Buchstabe in einem Fluss und daher ohne Abbremsungen oder Stockungen geschrieben, muss der Stift rechtzeitig abgebremst werden und an einem definierten räumlichen Ort zum Stehen kommen (vgl. Heimberg, 2011).

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Strichführung ist der Krafteinsatz (vgl. Heimberg, 2011). Wer zu fest drückt, braucht zum Schreiben länger und kommt so kaum in einen Schreibfluss. Wird beim Schreiben zu wenig gedrückt, ist es möglich, dass einzelne Buchstaben nicht gelesen werden können. Die Grösse der Striche ist, wie bereits angedeutet, vom Bewegungsimpuls abhängig. Können die Finger gezielt bewegt werden, kann das Kind über verschiedene Grössen variieren. Je grösser die Form werden soll, umso mehr versetzt sich der Bewegungsimpuls von distal zu proximal und somit von den Fingern zum Schultergelenk (vgl. Heimberg, 2011, S. 32). Das Variieren der Grösse ist beispielsweise für die Gross- und Kleinschreibung wichtig.

Senkrechte oder waagerechte Striche sind meist einfach zu zeichnen, vor allem da dort der Bewegungsimpuls nicht zwingend aus Finger und Handgelenk kommen muss. Bei Senkrechten wird der Strich zu Beginn von sich aus weg gezeichnet, weil dies einfacher ist, als mit den Augen und der Hand einen Sprung zu machen und den Strich dann zu sich zu ziehen. Deshalb schreiben Kinder in der ersten Klasse einige Buchstaben auch noch von unten nach oben statt von oben nach unten. Das Ziehen des Striches in Richtung der eigenen Körpermitte muss demnach zuerst eingeübt werden. Schwierigkeiten treten eher bei der Führung von diagonalen Strichen auf (vgl. Heimberg, 2011).

Das Anvisieren und Treffen eines bestimmten Punktes auf dem Blatt kann nur im Zusammenhang mit der visuellen Wahrnehmung vollbracht werden. Die Augen vollziehen die Bewegung zum Ziel, bevor der Strich gezeichnet wird. Dies geschieht, indem die Augen immer wieder vom Ziel zur Stiftspitze und zurück springen. Den Strich in einer Spur zu zeichnen ist schwieriger, als auf einen Punkt zu zielen. Dabei ist die Kraftdosierung und die Auge-Hand-Koordination (siehe Kapitel 2.4.5.2 «Auge-Hand-Koordination») zur Ausführung notwendig (vgl. Heimberg, 2011).

Der Richtungswechsel ist besonders bei der Schrift sehr wichtig. Beispielsweise beinhaltet der Buchstabe «L» einen und der Buchstabe «S» drei Richtungswechsel (vgl. Heimberg, 2011). Die Richtungswechsel kommen bei diversen Grundformen vor und veranlassen das Kind somit schon sehr früh zur Einübung dieser.

2.4.2.6 Tempo

Das Tempo ist häufig vom Können abhängig. So kann jemand, der die Schrift automatisiert hat, schneller schreiben als jemand, der gerade mal alle Buchstaben beherrscht. Dennoch ist es für ein Kind wichtig, unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Zeichnen oder Schreiben zu erfahren, um sie später bewusst regulieren zu können. Im Schreiberwerbsprozess lernt es, wie schnell es den Buchstaben schreiben kann, damit er noch als solcher zu erkennen ist (vgl. Heimberg 2011). Das Tempo steigert sich unter der Bedingung, dass alle Basisfähigkeiten, besonders die taktil-kinästhetische Wahrnehmung (siehe Kapitel 2.4.3 «taktil-kinästhetische Wahrnehmung»), und eine gewisse Automatisierung der Buchstabenabläufe vorhanden und altersentsprechend entwickelt sind.

Mit diesem Unterkapitel schliessen wir die Feinmotorik und auch alle hauptsächlich motorischen Aspekte der Grafomotorik ab. In folgenden Unterkapiteln wird aufgezeigt, wie wichtig die Wahrnehmung, insbesondere die taktil-kinästhetische und visuelle Wahrnehmung, für das Zeichnen und Schreiben ist.

2.4.3 Taktil-kinästhetische Wahrnehmung

In der Literatur wird häufig von der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung gesprochen, da die taktile und die kinästhetische Wahrnehmung in einem engen Zusammenhang stehen. Zuerst erläutern wir zum besseren Verständnis die beiden Systeme einzeln.

Bei der taktilen Wahrnehmung werden über verschiedene Rezeptoren der Haut Berührungsreize aufgenommen, lokalisiert und von anderen unterschieden (vgl. von Loh, 2003, S. 243). Das taktile System ist zentral für die Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt, wobei die Haut die Grenze zwischen dem Körper und der Umwelt darstellt (vgl. Lienert et al., 2013, S. 27). Es ermöglicht durch Erkundungswahrnehmungen etwas über Gegenstände und deren Beschaffenheit zu erfahren und passive Berührungen, Schmerz und verschiedene Temperaturen wahrzunehmen (vgl. Zimmer, 2012b, S. 103).

In der Grafomotorik ist das taktile System unter anderem besonders bei der Stifthaltung wichtig, z.B. dass das Kind spürt, wo der Stift seine Finger berührt (vgl. Sägger Wyss & Eckhart, 2016, S. 19).

Die kinästhetische Wahrnehmung wird auch propriozeptives System genannt und bezeichnet das Wahrnehmen der Stellungen der Körperteile zueinander und die Tonusregulation. Weiter ist sie für

die Geschicklichkeit und das Bewegungsverhalten eines Menschen zentral (vgl. von Loh, 2003, S. 244). Die kinästhetische Wahrnehmung ist wichtig, um Bewegungen ohne visuelle Kontrolle planen und ausführen zu können (vgl. Lienert et al., 2013, S. 32). Sie ist demnach zentral für die Kontrolle der Eigenbewegungen. «Kinästhetische Erfahrungen tragen auch zur Entwicklung von genaueren Bewegungsvorstellungen bei und unterstützen das Gedächtnis» (Zimmer, 2012b, S. 117). Dies verdeutlicht die Bedeutung der kinästhetischen Wahrnehmung für die Automatisierung von Bewegungs- wie auch Buchstabenabläufen.

Die kinästhetische Wahrnehmung wird in verschiedene Bereiche unterteilt. Einer dieser Bereiche wird als Stellungssinn bezeichnet. Dieser ist zentral, um wahrnehmen zu können, wie sich der Körper im Raum befindet und die einzelnen Körperteile und Gelenke zueinander stehen (vgl. Zimmer, 2012b, S. 117). In der Grafomotorik beeinflusst der Stellungssinn besonders die Stift- und Handhaltung. Beispielsweise erkennt damit ein Kind, wie es seinen Zeigefinger beugen muss, um den Stift halten zu können. Der Bewegungssinn gibt Rückmeldungen über Bewegungen, beispielsweise wie schnell und in welche Richtung eine Bewegung ausgeführt wird (vgl. Zimmer, 2012b, S. 117). Dies ist beim Schreiben wichtig, um Buchstabenabläufe korrekt ausführen sowie eine Bewegung rechtzeitig abstoppen zu können. Ein weiterer Bereich der kinästhetischen Wahrnehmung ist der Kraftsinn, welcher die Kraftregulierung bezeichnet (vgl. Zimmer, 2012b, S. 117). Dieser wird bei grafomotorischen Tätigkeiten besonders durch den Schreibdruck ersichtlich. Der Spannungssinn gibt Informationen über den Spannungsgrad der Muskeln und ist eine Voraussetzung, um den Grad der Muskelanspannungen beeinflussen zu können (vgl. Zimmer, 2012b, S. 118), was beispielsweise wichtig ist, um aufrecht zu sitzen.

Wir sprechen in unserer Arbeit von der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung, da die beiden Sinnesysteme eng zusammenarbeiten. Dies wird beispielsweise beim Erkunden von Gegenständen ersichtlich, wobei beide Systeme zur Anwendung kommen. Die Oberfläche des Gegenstandes wird beispielsweise mithilfe des Tastsinns wahrgenommen. Die Festigkeit kann jedoch erst durch das Ausüben eines Druckes auf das Objekt festgestellt werden, wobei die kinästhetische Wahrnehmung zentral ist (vgl. Lienert et al., 2013, S. 25). Das Erkunden von Gegenständen wird demnach häufig erst durch Bewegung möglich.

«Fein abgestimmte, gut koordinierte Bewegungen sind aufgrund von taktil-kinästhetischen Informationen und Rückmeldungen ... der motorischen Handlungen möglich» (Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 33). Dies verdeutlicht wiederum die Wichtigkeit dieses Wahrnehmungssystems auch für die grafomotorische Bewegungsausführung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die taktil-kinästhetische Wahrnehmung in grafomotorischen Bereichen besonders auf die Anpassung des Greifmusters hinsichtlich der Stifthaltung (siehe Kapitel 2.4.2.4 «Stift- und Handhaltung»), die Regulierung des Schreibdrucks und auf die Automatisierung von Bewegungsabläufen einen wichtigen Einfluss hat (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 32).

2.4.3.1 Tonusregulation und Schreibdruck

Damit die zum Schreiben nötige Beweglichkeit in Schulter-, Ellbogen, Hand- und Fingergelenken vorhanden ist, muss eine Person seine Muskelanspannungen regulieren können (vgl. Schäfer, 2001, S. 163). Dazu kommt die eben erläuterte taktil-kinästhetische Wahrnehmung zum Einsatz. So werden fließende Bewegungen erst durch eine angemessene Muskelspannung möglich (vgl. Nacke, 2010, S. 49). «Dies bedeutet, dass der Tonus immer so hoch sein sollte, dass Bewegung in jedem Moment

angehalten werden kann. Andererseits sollte der Tonus niedrig genug sein um fließende Bewegungen zu ermöglichen» (Nacke, 2010, S. 49f.). Eine angepasste Kraftdosierung hat demnach einen Einfluss auf die Bewegungssteuerung, ist für den Schreibdruck zentral und beeinflusst die Stifthaltung. Nur wenn das Kind spürt, wie viel Kraft es aufwenden muss, kann es den Stift in einer angemessenen Weise halten (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 19).

Bestehen Auffälligkeiten im Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung, können Schwierigkeiten bei der Kraftdosierung auftreten. Kinder mit einer taktil-kinästhetischen Unterempfindlichkeit halten den Stift häufig sehr fest, so dass die Finger besser spürbar werden und sie mehr taktil-kinästhetische Rückmeldungen erhalten. Dies wirkt sich jedoch negativ auf den Bewegungsfluss und den Schreibdruck aus (vgl. Nacke, 2010, S. 180).

Im Schriftbild wird der Krafteinsatz durch den eben genannten Schreibdruck ersichtlich. Ein sehr feiner Strich ist die Folge eines zu geringen Krafteinsatzes, wogegen ein sehr starker Strich und somit auch ein zu hoher Schreibdruck auf einen zu hohen Krafteinsatz zurückzuführen ist (vgl. Häusler & Sammann, 2017a, S. 6).

Kinder, welche beim bewussten Regulieren ihres Tonus eingeschränkt sind, können sowohl einen zu hohen wie auch einen zu tiefen Tonus aufbringen. Ersteres wird als hypertone bezeichnet, ein zu tiefer Tonus hingegen wird als hypotone definiert. Sowohl hyper- wie auch hypotone Kinder weisen häufig einen hohen Schreibdruck auf. Kinder, welche einen hohen Tonus zeigen, verkrampfen die Hand beim Schreiben häufig und drücken mit den Fingern stark auf den Stift, was die Finger- und Handgelenksbeweglichkeit und somit auch den Bewegungsfluss beim Schreiben negativ beeinflusst. Ausserdem ermüden durch eine verkrampfte Stifthaltung die Hand und die Finger beim Schreiben schneller (vgl. Pauli & Kisch, 2011, S. 22ff.). Zeigen Kinder einen sehr starken Schreibdruck, wirkt sich dies auf die Strichführung aus und es kann beim Schreiben wie auch beim Ausradieren von Bleistift zu Löchern oder Rissen im Papier kommen (vgl. Nacke, 2010, S. 148).

Ein hypotones Kind kann einerseits eine kraftlose Stifthaltung aufweisen, andererseits kann es sein, dass das betroffene Kind aufgrund des niedrigen Tonus eine verkrampfte Stifthaltung zeigt, um kompensatorisch mehr Tonus aufbauen zu können (vgl. Pauli & Kisch, 2011, S. 22ff.).

2.4.3.2 Automatisation der Bewegungsabläufe

Bewegungsabläufe werden durch das taktil-kinästhetische System wahrgenommen, unterschieden und abgespeichert (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 19). Es hat eine besondere Bedeutung beim Üben neuer Bewegungsformen, wie beispielsweise beim Erlernen der Buchstabenabläufe. Bewegungen werden solange bewusst gesteuert, bis eine Automatisation dieser stattgefunden hat (vgl. Zimmer, 2012b, S. 118). Damit eine Automatisation der Buchstabenabläufe stattfinden und dadurch eine geläufige Handschrift entwickelt werden kann, muss das Kind nebst einer visuellen Formvorstellung über eine kinästhetische Vorstellung der Buchstaben verfügen (vgl. Jurt Betschart et al., 2016, S.13). Es ist also wichtig, dass das Kind weiss, welche Bewegungen es ausführen muss, um einen bestimmten Buchstaben wiedergeben zu können (ebd.).

Defizite in der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung haben zur Folge, dass der Betroffene der Planung von Bewegungsabläufen mehr Aufmerksamkeit schenken muss, was sich auf die Arbeitsgeschwindigkeit auswirkt. Ausserdem können Schwierigkeiten bei Bewegungen ohne visuelle Kontrolle auftreten (vgl. Nacke, 2010, S. 50f.). Infolgedessen kann eine Automatisation der Bewegungsabläufe

weniger schnell stattfinden. Im Bereich der Grafomotorik bedeutet dies, dass sich die Bewegungsabläufe der verschiedenen Buchstaben kaum festigen können und Buchstaben folgedessen immer wieder anders geschrieben werden. Ausserdem ist die Wiedergabe von Formen und Buchstabenabläufen ohne visuelle Kontrolle erschwert und eine Automatisierung beeinträchtigt (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 38). Ist die Handschrift automatisiert, treten sensorische Feedbacks, einerseits taktil-kinästhetische und andererseits visuelle, in den Hintergrund (vgl. Häusler & Sammann, 2017b, S. 3). Eine Automatisierung der Handschrift ist deshalb besonders wichtig, da das kognitive System dadurch geringer belastet wird. Daher kann dieses den hierarchiehöheren Schreibprozessen, wie dem Planen und Formulieren des Textes, zur Verfügung stehen (vgl. Sturm, Nänny & Wyss, 2017, S. 85). Dem Lehrplan 21 zufolge sollten die Kinder bereits am Ende des 1. Zyklus, also im Verlauf der 2. Klasse, «das ganze Alphabet einer unverbundenen Schrift sowie die Ziffern mit optimalen Abläufen geläufig schreiben» (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2016, S. 17) können.

2.4.4 visuelle Wahrnehmung

Die visuelle Wahrnehmung bezeichnet «die Fähigkeit, optische Reize aufzufassen, zu unterscheiden, mit früheren Erfahrungen zu verbinden und zu interpretieren» (Wendler, 2001, S. 59). Nebst dem Sehen beinhaltet die visuelle Wahrnehmung einen kognitiven Prozess, bei dem der visuelle Reiz verarbeitet und interpretiert wird (vgl. Wendler, 2001, S. 59). Mithilfe des visuellen Systems werden Informationen beispielsweise über die Form, die Grösse und Lage von Gegenständen, deren Beziehung untereinander und Position zum Betrachter wahrgenommen (vgl. Nacke, 2010, S. 230).

Die visuelle Wahrnehmung entwickelt sich im Zusammenhang mit der taktil-kinästhetischen und vestibulären Wahrnehmung. Letzteres bezeichnet Wahrnehmungen, die den Gleichgewichtssinn betreffen. Nebst den Augenbewegungen sind demnach auch die Bewegungen des ganzen Körpers für die visuelle Wahrnehmung und deren Entwicklung zentral (vgl. Heimberg, 2011, S. 48).

Um kurz auf die Entwicklung einzugehen, wollen wir die zwei für uns wichtigsten Schritte im Hinblick auf den Schriftspracherwerb nennen. Dies sind einerseits das sichere Fixieren und das ganzheitliche Erfassen von visuellen Reizen im Alter von vier Jahren. Andererseits ist es die Erkennung von Symbolen wie Buchstaben und Zahlen mit fünf und sechs Jahren (vgl. Holle; zitiert nach Wendler, 2001, S. 61).

Nebst der Informationsaufnahme dient die visuelle Wahrnehmung der Kontrolle von motorischen Handlungen (vgl. Wendler, 2001, S. 61). Diesbezüglich ist es beispielsweise wichtig, dass die Augen vor einer Bewegung zuerst schauen, wohin die Bewegung bzw. ein Strich beim Schreiben führen soll (vgl. Heimberg, 2011, S. 50). Das Sehvermögen eines Kindes hat demnach auch einen wichtigen Einfluss auf die motorische Entwicklung, wobei dies im Bereich der Grafomotorik besonders die Handmotorik betrifft (vgl. Rolf, 2013, S. 48)

Auf dieses Zusammenspiel der Bewegung und der visuellen Wahrnehmung werden wir im Kapitel 2.4.5 «Visuomotorik» dieser Arbeit noch genauer eingehen.

Zimmer (2012b) unterscheidet in Anlehnung an die Theorie von Frostig und Lockowandt und die von Reinartz folgende visuelle Wahrnehmungsbereiche:

Abbildung 6: Bereiche der visuellen Wahrnehmung (aus Zimmer, 2012b, S. 66)

In diesem Kapitel möchten wir nun noch auf einige dieser Bereiche der visuellen Wahrnehmung etwas genauer eingehen und deren Bedeutung für die Grafomotorik erläutern. Die nachfolgende theoretische Trennung der einzelnen Bereiche der visuellen Wahrnehmung ist für ein besseres Verständnis. In der Realität sind sie voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig.

2.4.4.1 visuelles Gedächtnis

Das visuelle Gedächtnis ist die Grundlage dafür, dass man sich an bereits Gesehenes erinnern kann (vgl. Wendler, 2001, S. 62). Im Bereich der Grafomotorik ist es besonders hinsichtlich der Erinnerung an Buchstaben und deren Abläufe wichtig. Das visuelle Gedächtnis hat demnach nebst der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung einen wichtigen Einfluss darauf, dass man sich beim Schreiben ohne visuelle Hinweise an Buchstabenformen erinnern und deren Abläufe abrufen kann (vgl. Case-Smith & O'Brian; zitiert nach Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 34).

2.4.4.2 Figur-Grund-Wahrnehmung

Dieser Bereich ist dafür zuständig, aus den einströmenden visuellen Reizen spezifische Aspekte auszuwählen, um sie als zusammenhängende Figur wahrnehmen zu können. Die übrigen Reize werden dabei als unwichtig wahrgenommen und bilden den Hintergrund (vgl. Zimmer, 2012b, S. 67). Die Figur-Grund-Wahrnehmung ist nebst ihrer Bedeutung für Wahrnehmung von Gegenständen und Personen eine Voraussetzung für die Formerfassung und Raumwahrnehmung (vgl. Wendler, 2001, S. 63).

Hinsichtlich der Grafomotorik ermöglicht sie, «Buchstaben vor unterschiedlichem Hintergrund zu erkennen, z.B. Buchstabenform und Häuschen des Papiers als unterschiedliche Elemente wahrzunehmen» (Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 33).

Bestehen Auffälligkeiten in diesem Bereich, hat das Kind Schwierigkeiten, die einzelnen Reize aus dem gesamten Wahrnehmungsfeld zu differenzieren, weshalb es auf alle Reize seiner Umgebung reagiert. Dadurch wirkt das Kind überfordert und unkonzentriert (vgl. Wendler, 2001, S. 63). So können auch Formen und Buchstaben je nach Hintergrund weniger gut erkannt werden (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 38).

2.4.4.3 Formerfassung

Mit dem Begriff der Formerfassung integrieren wir alle Bereiche der visuellen Wahrnehmung, die zur Erfassung einer Form oder eines Buchstabens zentral sind.

Formwahrnehmung:

Dies bezeichnet die Fähigkeit, eine Form wahrzunehmen und deren Unterschied zu anderen Formen erkennen zu können (vgl. Lienert et al., 2013, S. 40). Im Bereich der Grafomotorik ist diese Fähigkeit bei der Wahrnehmung von Buchstaben und deren Unterscheidung zu anderen Buchstabenformen von Bedeutung. Ausserdem kann ein Kind beispielsweise Schreibfehler in der eigenen Handschrift beim Vergleichen mit einer Vorlage erkennen (vgl. Case-Smith & O'Brian; zitiert nach Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 34).

Wahrnehmungskonstanz:

In enger Verbindung mit der Formwahrnehmung steht die Wahrnehmungskonstanz. Diese bezeichnet die Fähigkeit, dass ein Gegenstand als dieser erkannt werden kann, obwohl er von einer anderen Seite, in einer anderen Grösse oder Farbe dargestellt wird (vgl. Zimmer, 2012b, S. 68). Beim Schreiberwerbsprozess bedeutet dies, dass Formen, Buchstaben und Wörter auch in unterschiedlichen Farben, Grössen oder Schriftarten als diese identifiziert und wiedererkannt werden können (vgl. Case-Smith & O'Brian; zitiert nach Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 33).

Bestehen Auffälligkeiten im Bereich der Wahrnehmungskonstanz, sind das Erfassen und die Wiedergabe von verschiedenen Formen und Buchstaben beeinträchtigt. Denn «nicht als konstant wahrgenommene Formen können schriftlich auch nicht sicher wiedergegeben werden» (Wendler, 2001, S. 63).

2.4.4.4 Raumwahrnehmung

Unter dem Begriff der Raumwahrnehmung werden all diejenigen Bereiche der visuellen Wahrnehmung zusammengefasst, welche zum Erkennen räumlicher Lagen und Beziehungen sowie beim Schreiben zur Orientierung im grafischen Raum zentral sind (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 19).

Raumlage:

Die Raumlagewahrnehmung bezeichnet die Fähigkeit, einen Gegenstand im Raum im Bezug zu seinem eigenen Körper wahrzunehmen und zu lokalisieren. Diese ist demnach wichtig, um erkennen zu können, ob sich ein Gegenstand vor, hinter, über oder seitlich von der eigenen Person befindet (vgl. Lienert et al., 2013, S. 40).

Räumliche Beziehungen:

Zimmer (2012b) betont, dass sich die Fähigkeit, räumliche Beziehungen wahrzunehmen, aus der Raumlagewahrnehmung heraus entwickelt. Räumliche Beziehungen werden wahrgenommen, indem Gegenstände und deren Lage im Bezug zum eigenen Körper und zueinander betrachtet werden (vgl. Zimmer, 2012b, S. 68). Die Körperwahrnehmung, also auch die Wahrnehmung der Position des eigenen Körpers im Raum, hat demnach einen wichtigen Einfluss auf die Wahrnehmung der Raumlage und der räumlichen Beziehungen verschiedener Gegenstände. Eine ideale Entwicklung kann nur

stattfinden, wenn das Kind sich selbst am eigenen Körper orientieren und darüber hinaus die erlebten Richtungen in den Raum übertragen kann (vgl. Wendler, 2001, S. 63).

Das Kind kann sich aufgrund der entwickelten Raumwahrnehmung im Raum orientieren. Es lernt dadurch, Buchstaben zu «unterscheiden, welche sich nur durch ihre Raumlage unterscheiden (b und d; p und q etc.)» (Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 33). Hat ein Kind Schwierigkeiten in diesem Bereich, verwechselt es eben genannte Buchstaben häufiger und hat Mühe Buchstabenabfolgen zu erkennen (vgl. Wendler, 2001, S. 63).

2.4.5 Visuomotorik

«Unter Visuomotorik versteht man das Zusammenspiel von visueller Wahrnehmung und Bewegungsprozessen» (Jenni, 2012, S. 243). Demnach wird sowohl die visuomotorische Integration wie auch die Auge-Hand-Koordination unter diesem Begriff gefasst. Für die Grafomotorik sind beide dieser Basisfähigkeiten sehr wichtig, wobei sie beim Schreiben oder Zeichnen aber für unterschiedliche Teilprozesse verantwortlich sind. Wir erläutern in diesem Kapitel die Begriffe der visuomotorischen Integration und die Auge-Hand-Koordination noch genauer, da beide Fähigkeiten für die Handschrift gefragt sind und erheblich zum Endprodukt, wie z.B. einen Buchstaben, beitragen.

2.4.5.1 Visuomotorische Integration

Die visuomotorische Integration beinhaltet, nebst dieser Verbindung von visuellen und motorischen Prozessen, die mentale Repräsentation der zu zeichnenden Formen (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 35). Zur Erinnerung: die mentale Repräsentation ist die geistige Vorstellung von Bildern, beispielsweise von Gegenständen oder Handlungen (siehe Kapitel 2.3 «Zeichen- und Formentwicklung»). Das Kind muss demnach ein Bild der zu zeichnenden Form zuerst aufgenommen und abgespeichert haben, um es anschliessend zeichnen zu können (vgl. Kaiser, Albaret & Doudin; zitiert nach Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 35).

Die visuomotorische Integration ist eine Voraussetzung für das Erlernen der Handschrift, bei der «das Kind lernt unter visueller Kontrolle eine gesehene Form durch Bewegung zu reproduzieren» (Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 35). Eine gut entwickelte visuomotorische Integration ist demnach für die Wiedergabe von Formen und später auch Buchstaben zentral. Somit hat sie auch einen Einfluss auf die Automatisierung der Handschrift.

2.4.5.2 Auge-Hand-Koordination

Die Auge-Hand-Koordination ist für die Steuerung der Arm-, Hand- oder Fingerbewegungen auf der Grundlage von visuellen Informationen zuständig (vgl. Wilkening & Krist; zitiert nach Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 35). Mit dem aufkommenden Interesse an Gegenständen und deren Ergreifen mit ca. vier Monaten fängt die Entwicklung der Auge-Hand-Koordination an (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 34f.). Zu Beginn greift der Säugling aufgrund der noch wenig entwickelten Auge-Hand-Koordination häufig daneben. Im weiteren Verlauf wird das Kind immer geübter und lernt innerhalb des ersten Lebensjahres Gegenstände zu greifen, zu fassen und zu manipulieren. Dabei kontrolliert die visuelle Wahrnehmung die Bewegung beim Zugreifen vermehrt. Damit ist ein wichtiger Grundstein für die Weiterentwicklung der Auge-Hand-Koordination gelegt (vgl. Wendler, 2001, S. 62).

Die Auge-Hand-Koordination ist für verschiedene Tätigkeiten und so auch für das Schreibenlernen wichtig (vgl. Kaiser, Albaret & Doudin; zitiert nach Sägsler Wyss & Eckhart, 2013, S. 35). Nachfolgend möchten wir einige Beispiele erläutern, die die Wichtigkeit der Auge-Hand-Koordination in Bezug auf das Schreiben aufzeigen sollen.

Die Auge-Hand-Koordination wird beim Schreibprozess das erste Mal bereits beim Ergreifen des Stiftes gebraucht. Ist sie nicht ausreichend entwickelt, greift das Kind beispielsweise daneben und schubst den Stift vom Tisch hinunter. Weiter können bei Schwierigkeiten der Auge-Hand-Koordination die Buchstaben oft nicht leserlich geschrieben werden, weil die Striche nicht präzise aneinandergelagert werden können oder einzelne Striche zu hoch oder zu tief gezogen werden. Ausserdem ist ein Wort nur als solches zu erkennen, wenn die Buchstaben eng beieinander sind und der Abstand zum nächsten Wort etwas grösser ist. Auch dies erfordert die genaue Steuerung der Finger und der Hand. Nebst den genannten Beispielen beeinflusst die Auge-Hand-Koordination noch weitere Teilbereiche.

2.5 Deutschschweizer Basisschrift

In diesem Kapitel unserer Arbeit möchten wir kurz auf die Deutschschweizer Basisschrift eingehen, da diese den Schriftspracherwerb massgebend beeinflusst.

Die Basisschrift wurde aus dem Vorschlag des Schriftgestalters Hans Eduard Meier zur «Luzerner Basisschrift» weiterentwickelt. Im Jahr 2014 wurde diese durch die D-EDK als Schulschrift für die Deutschschweiz empfohlen und erhielt infolgedessen den Namen «Deutschschweizer Basisschrift» (vgl. Jurt Betschart et al., 2016, S. 5). Im weiteren Verlauf dieses Kapitels sprechen wir beim Gebrauch des Begriffs der Basisschrift jeweils von der Deutschschweizer Basisschrift.

Das Ziel der Basisschrift ist, dass die Kinder auf der Grundlage, also auf der Basis, der Schrift, welche sie in den ersten Schuljahren erlernen, ihre persönliche Handschrift entwickeln können. Diese soll, wie es auch im Lehrplan 21 als Ziel beim Erwerb der Handschrift definiert wird (siehe Kapitel 2.2 «Begriffsdefinition Grafomotorik»), leserlich und geläufig sein (vgl. Jurt Betschart et al., 2016, S. 5).

Bisher «wurde in der deutschsprachigen Schweiz Handschrift mit dem zweistufigen Aufbau Stein-schrift/Verbundene Schweizer Schulschrift gelernt und gelehrt» (Jurt Betschart et al., 2016, S. 8). Die Kinder mussten also zwei unterschiedliche Schrifttypen erlernen, was mit einem zusätzlichen Energie- und Zeitaufwand verbunden war (vgl. Saxer Geiger, 2017). Der Vorteil der Basisschrift ist, dass die Kinder nur noch ein Alphabet erlernen müssen, welches fortlaufend bis zu einer teilweise verbundenen Schrift weiterentwickelt wird (vgl. Jurt Betschart et al., 2016, S. 15). Eine durchgehend verbundene Schrift wie die «Schnürlischrift» bietet weniger Gelegenheit, beim Schreiben die Hand innerhalb eines Wortes zu entspannen, was mit einer erhöhten Anstrengung verbunden ist (vgl. Hurschler Lichtsteiner, Saxer Geiger & Wicki, 2008, S. 45). Die Basisschrift soll demnach durch das Weglassen von komplexen Buchstabenformen und schwierigen Buchstabenverbindungen Verspannungen vorbeugen und auch die grafomotorischen Anforderungen vereinfachen (vgl. Saxer Geiger, 2017).

In der ersten Klasse lernen die Kinder die einzelnen Buchstaben der Basisschrift in ihren Grundformen, wobei die Basisschrift als Richtalphabet angesehen wird. Dies bedeutet, dass sich einzelne As-

pekte wie z.B. die Breite der Buchstaben von Kind zu Kind unterscheiden dürfen, solange diese der Geläufigkeit und Leserlichkeit dienen (vgl. Jurt Betschart et al., 2016, S. 15ff.). Die Buchstabenformen der Basisschrift unterschieden sich im Vergleich zur Steinschrift beispielsweise dadurch, dass die Formen der Buchstaben a, d, g, und q blattförmig und weniger rund sind (vgl. Saxer Geiger, 2017). Als Ziel beim Erwerb der Basisschrift in der ersten Klasse wird definiert, dass die einzelnen Buchstaben des Alphabets und deren Form automatisiert werden können.

In einem weiteren Schritt werden in der 2. Klasse Rundwenden bei den Buchstabenausgängen eingeführt (vgl. Jurt Betschart et al., 2016, S. 18). Dies «dient dem Erwerb einer rhythmischen, lockeren Schrift. Damit wird auch das Verbinden der Buchstaben optimal vorbereitet» (Jurt Betschart et al., 2016, S. 18).

Die eigentlichen Verbindungen zwischen den Buchstaben werden erst ab der 3.Klasse geübt. Dabei steht ebenso das Ziel der Leserlichkeit und Geläufigkeit im Zentrum (vgl. Jurt Betschart et al., 2016, S. 19).

Da viele grafomotorischen Basisfähigkeiten mit den Abläufen der Buchstaben stark zusammenhängen, werden je nach Schwierigkeit des Kindes auch diese in der Psychomotoriktherapie vermehrt spielerisch geübt und automatisiert. Somit hat also auch die neue Deutschschweizer Basisschrift einen Einfluss auf die Psychomotoriktherapie und damit auch auf unsere Arbeit.

2.6 Eltern als Co-Therapeuten

Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle und dem Einfluss der Eltern auf den Lernprozess des Kindes und zeigt die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen psychomotorischen Fachpersonen und Eltern auf.

Eltern sind die ersten Bezugspersonen und bilden somit, zusammen mit eventuellen weiteren Kindern, als Familie den primären Lebensraum des Kindes. Das heisst es lernt erste Verhaltensregeln und Denkmuster innerhalb und von der Familie, insbesondere von den Eltern, kennen. Die Mutter und der Vater haben einen äusserst grossen Einfluss auf das Kind und können es in unvorstellbarem Masse in der Entwicklung unterstützen (vgl. Zimmer, 2012a, S. 173). So ist es kaum verwunderlich, dass die Schule mit den Eltern zusammenarbeitet. Da psychomotorische Fachpersonen meist der Schule angegliedert sind und Psychomotoriktherapie als eine pädagogisch-therapeutische Massnahme bezeichnet wird, ist auch hier die Beratung von Eltern und die Elternarbeit von grosser Bedeutung. Dies ist ebenso im Berufsauftrag der Psychomotoriktherapeuten und Psychomotoriktherapeutinnen verankert (vgl. Psychomotorik Schweiz, 2016).

Die Elternpartizipation geht einen Schritt weiter als die Elternarbeit. Während bei der Elternarbeit die Eltern am Therapieprozess wenig teilhaben und in dem Sinne lediglich schauen, dass das Kind zur richtigen Zeit am richtigen Ort erscheint, geht es bei der Elternpartizipation darum, Eltern aktiv im therapeutischen Prozess mitarbeiten zu lassen. Die Eltern tun gemeinsam mit der psychomotorischen Fachperson etwas für die Förderung des Kindes, wobei sie das gemeinsam vereinbarte Ziel verfolgen. Die Wirksamkeit von Elternpartizipation konnte in Form von besseren Therapieerfolgen in der Frühförderung und Sprachtherapie belegt werden (vgl. Sammann, 2018). Es ist daher anzunehmen, dass auch in der Psychomotoriktherapie die Elternpartizipation einen positiven Einfluss auf den Erfolg haben kann. Nebst diesem Effekt gehen wir auch von einem erhöhten Transfer des in der Therapie Gelernten hinüber in den Alltag aus.

Unser Endprodukt dieser Arbeit, die Faltflyer, geht in die Richtung der Elternpartizipation. Die Eltern fungieren dabei als Co-Therapeuten. Das heisst, sie führen weitere Aufgaben zur Förderung des Kindes zu Hause durch und schlüpfen teilweise in eine ähnliche Rolle wie die des Therapeuten oder der Therapeutin. Die dazu notwendigen Übungen erhalten sie von der Fachperson (vgl. Speck, 1983, S. 16f.). Das Üben zu Hause ist wichtig, weil sich dadurch Bewegungsabläufe automatisieren können und die Chance für eine erfolgreiche Therapie grösser ist (vgl. Kisch & Pauli, 2014).

Beim Einbezug der Eltern in dieser Form ist jedoch ebenso Vorsicht geboten. Sind beim Kind keine Fortschritte zu erkennen, besteht die Gefahr, dass sich Eltern dafür verantwortlich machen. Es ist deshalb wichtig, sie darauf aufmerksam zu machen und zu betonen, dass die Förderung zu Hause dem Kind helfen kann, aber nicht muss (vgl. Speck, 1983, S. 16f.).

3. Entwicklungsprojekt: Ideensammlungen zu ausgewählten grafomotorischen Basisfähigkeiten

Bei unserer Bachelorarbeit handelt es sich um eine sogenannte Entwicklungsarbeit. Dies bedeutet, dass wir selbst Produkte, die Ideensammlungen, entwickeln, welche wir mit einer Schlussevaluation auf ihre Qualität prüfen (vgl. Müller, 2016). Unser Entwicklungsprojekt enthält vier Phasen: die Planung, die Entwicklung, die Evaluation inklusive der Datenerhebung und -auswertung sowie den Bericht (ebd.). In diesem Kapitel unserer Bachelorarbeit stellen wir das Ziel und die Planung unseres Projekts sowie das Vorgehen beim Erstellen der Faltflyer und den Aufbau dieser genauer dar. Ausserdem gehen wir auf die quantitative Befragung der psychomotorischen Fachpersonen ein, welche wir durchführen, um eine geeignete Auswahl an grafomotorischen Basisfähigkeiten für unsere Faltflyer treffen zu können. Weiter stellen wir die Ergebnisse der Fragebogen dar und schliessen dieses Kapitel mit den Erläuterungen bezüglich des methodischen Vorgehens der Projektevaluation ab.

3.1 Entwicklungsziel

Viele der Kinder, welche Probleme in den grafomotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, besuchen die Psychomotoriktherapie.

Die Unterstützung und Beratung der Eltern dieser Kinder ist äusserst zentral. Dadurch können Eltern ihr Kind im Alltag gezielter fördern. Wie im Kapitel 2.6 «Eltern als Co-Therapeuten» erwähnt, haben diese einen grossen Einfluss auf den Therapieprozess des Kindes und es können durch ihre Mitarbeit schneller Fortschritte erzielt werden.

Da wir kein geeignetes Medium mit Ideen zur grafomotorischen Förderung gefunden haben, welches man Eltern bei einer Beratung mit nach Hause geben kann, entwickeln wir selbst Ideensammlungen zu ausgewählten grafomotorischen Basisfähigkeiten. Unsere Ideensammlungen werden für Erst- und Zweitklässler entwickelt, da sich Kinder dieser Altersstufe zunehmend mit dem Schriftspracherwerb befassen. Eine gezielte Förderung bereits erworbener und neuer Fähigkeiten in diesem Alter ist zentral, damit im weiteren Bildungsverlauf der Kinder eine Automatisierung der Schrift stattfinden kann. Dies ist wiederum für die Schreibleistung und damit auch für das schulische Lernen von grosser Bedeutung (vgl. Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 17f.).

Anhand unserer Literaturrecherche konnten wir im theoretischen Teil dieser Arbeit die grafomotorischen Basisfähigkeiten definieren, welche wir grösstenteils auch für unsere quantitative Befragung übernehmen. Mithilfe des Fragebogens wollen wir von den psychomotorischen Fachpersonen erfahren, im Bereich welcher grafomotorischen Basisfähigkeiten sie am häufigsten Interventionen durchführen. Aufgrund des zeitlichen Rahmens einer Bachelorarbeit erstellen wir nur zu den drei am häufigsten genannten Interventionsbereiche je eine Ideensammlung. Demnach entwickeln wir drei unabhängige Faltflyer mit Förderideen im Bereich je einer grafomotorischen Basisfähigkeit, welche die Eltern mit ihren Kindern zu Hause durchführen können.

Mithilfe der quantitativen Befragung werden wir ausserdem die Praxisrelevanz unserer Arbeit erneut verdeutlichen, indem wir aufzeigen, wie viele der befragten psychomotorischen Fachpersonen noch kein Medium besitzen, welches den Eltern zur grafomotorischen Förderung ihrer Kinder abgegeben werden kann.

Das Ziel unserer Bachelorarbeit ist demnach die Entwicklung sowie die Evaluation von drei Ideensammlungen, welche psychomotorische Fachpersonen den Eltern mit sich in der 1./2. Klasse oder

3. Entwicklungsprojekt: Ideensammlungen zu ausgewählten grafomotorischen Basisfähigkeiten

Faltflyer mit Übungsideen für die grafomotorische Förderung zu Hause
Bachelorarbeit Studiengang Psychomotoriktherapie 1619

vergleichbaren Schulstufe befindenden Regelschulkindern, welche aufgrund von grafomotorischen Schwierigkeiten eine Psychomotoriktherapie besuchen, in Beratungssituationen abgeben können.

3.2 Projektplanung

Am Anfang unserer Bachelorarbeit und somit auch zu Beginn unseres Entwicklungsprojektes haben wir eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt. Die Literaturrecherche erfolgte mithilfe elektronischer Datenbanken und der Literaturlisten, welche wir während unseres Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich erhalten haben. Im Internet haben wir hauptsächlich im EBSCO-Host und im Onlinekatalog vom NEBIS-Verbund nach geeigneter Literatur gesucht. Schliesslich haben wir unsere Literaturliste aufgrund der Relevanz für unsere Arbeit und Kriterien, wie z.B. dem Erscheinungsjahr, zusammengestellt und während dem Schreiben des Theorieteiles fortlaufend ergänzt.

Mit folgender Darstellung veranschaulichen wir die Struktur inklusive des zeitlichen Ablaufs unseres Projektes.

Abbildung 7: Projektplanung inkl. Zeitplan.

Unsere Bachelorarbeit beinhaltet zwei methodische Teile. Zum einen werden wir eine quantitative Befragung in Form eines elektronischen Fragebogens und zum anderen die Evaluation unserer Ideensammlungen in Form von Interviews mit psychomotorischen Fachpersonen durchführen. Um den roten Faden unserer Arbeit zu wahren, werden wir das methodische Vorgehen und die Ergebnisse des Fragebogens in diesem Kapitel aufzeigen, bevor wir die Rahmenbedingungen der Ideensammlungen genauer vorstellen. In einem weiteren Schritt werden wir das methodische Vorgehen der Evaluation erläutern und schliesslich im nächsten Kapitel die Ergebnisse der Projektevaluation darstellen.

3.3 Quantitative Befragung

In diesem Kapitel folgen das eben genannte Vorgehen des Fragebogens und dessen Aufbau sowie die Auswertung und Ergebnisse der quantitativen Befragung.

3.3.1 Methodisches Vorgehen Fragebogen

3.3.1.1 Forschungsdesign

Um an die Informationen zu gelangen, die für die Beantwortung unserer ersten Hauptfrage und unserer Unterfragen notwendig sind, wenden wir ein quantitatives Forschungsdesign an. Dies ermöglicht uns, viele Menschen in kurzer Zeit zu befragen. Des Weiteren gelingt uns die Aufbereitung und Auswertung der erhaltenen Daten schneller und die Ergebnisse, egal wie gross die Datengrundlage ist, können übersichtlich zusammengefasst werden (vgl. Müller, 2013, S. 3).

Innerhalb der quantitativen Forschung gibt es verschiedenste Forschungsdesigns. Wir haben das Design der retrospektiven Querschnittsstudie gewählt. Das heisst, dass die meisten Informationen und Fakten, die zur Beantwortung der Fragen notwendig sind, aus der Vergangenheit stammen. Diese werden also beim Ausfüllen des Fragebogens rückblickend (retrospektiv) wiedergegeben. Bei einer Querschnittsstudie werden die Befragten nur einmal befragt und geben daher nur zu einem einzelnen Zeitpunkt Auskunft (vgl. Kumar; zitiert nach Müller, 2013, S. 21).

3.3.1.2 Untersuchungsgruppe

Unsere Fragen richten sich an Psychomotoriktherapeuten und Psychomotoriktherapeutinnen. Damit wir nun eine möglichst repräsentative Stichprobe erhalten, befragen wir alle deutschsprachigen Psychomotoriktherapeuten und -therapeutinnen, welche Mitglied im Berufsverband «Psychomotorik Schweiz» sind. Dies betrifft ungefähr 600 Personen. Somit sind viele unterschiedliche Merkmale wie Alter, Wohnort, Arbeitsort etc. vertreten und zufällig gewählt (vgl. Müller, 2013, S. 38). Gleichzeitig fallen damit aber auch einige Therapeuten und Therapeutinnen weg, welche nicht Mitglied im Verband sind. Auch durch unsere Auswahlkriterien werden weitere psychomotorische Fachpersonen ausgeschlossen. Diese Kriterien sind für uns wichtig und dienen der Qualitätssicherung. So ist es beispielsweise notwendig, dass die Therapeuten und Therapeutinnen gegenwärtig arbeiten, somit aktuelle Daten angeben können, und dass sie ein Diplom und daher auch Fachwissen besitzen. Wir würden unserer Stichprobe somit eine mittlere Repräsentativität geben. Einerseits wird die Befragung weit gestreut, was für eine hohe Repräsentativität spricht, andererseits werden Daten von psychomotorischen Fachpersonen aufgrund Qualitätskriterien ausgeschlossen, was zur Senkung der Repräsentativität führt.

3.3.1.3 Untersuchungsinstrument

Das oben genannte Forschungsdesign wollen wir mittels Fragebogen effektiv umsetzen. Ein Fragebogen, der so spezifisch auf unsere Arbeit zugeschnitten ist, ist zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden oder wurde nicht öffentlich publiziert. Somit sind wir darauf angewiesen, selbst einen zu erstellen. Dies tun wir mit dem Umfragetool «LimeSurvey». Das Ausfüllen erfolgt online. Aufgrund der Tatsache, dass immer mehr psychomotorische Fachpersonen mit einem Computer arbeiten und auch Zugang zum Internet haben, sollte dieser Fragebogen von vielen ausgefüllt werden können.

Bei der Konstruktion eines Fragebogens gibt es zwei Aspekte, die wir beachten müssen: den formalen und den inhaltlichen Aspekt. Beim formalen Aspekt geht es eher um die Art, wie die Fragen dargestellt werden. Beim inhaltlichen Aspekt geht es um die Formulierung der Fragen (vgl. Müller, 2013, S. 32).

Formaler Aspekt:

Unsere Fragen teilen sich auf vier Fragegruppen auf. Die erste Gruppe fragt nach den Angaben zur Person, zum Beispiel wie viele Jahre die Befragten bereits als Psychomotoriktherapeut oder -therapeutin arbeiten. Diese Fragegruppe ist als Ausschlusskriterium wichtig, um unsere oben genannte Qualität zu sichern. Wer gegenwärtig nicht arbeitet, seit weniger als einem Jahr arbeitet oder kein anerkanntes Diplom hat, wird zu den weiteren Fragen nicht zugelassen. Die Antworten sind geschlossen. Dazu verwenden wir eine Nominalskala, also verschiedene, gleichwertige Kategorien als Antwortmöglichkeiten (vgl. Müller, 2013, S. 24).

Die zweite Fragegruppe untersucht die Anzahl der Kinder in der Psychomotoriktherapie, auch in Verbindung mit der Grafomotorik und der Schulstufe. Die Zahlen sollen uns aufzeigen, dass viele Kinder der 1./2. Klasse unter anderem aufgrund grafomotorischer Schwierigkeiten die Psychomotoriktherapie besuchen und die Ideensammlungen daher vielen zugutekommen würde. Hat eine psychomotorische Fachperson jedoch keine Kinder aufgrund oder unter anderem wegen grafomotorischer Schwierigkeiten in der Therapie, muss diese die Umfrage vorzeitig verlassen. Die Fragen dienen somit auch als Kriterium der nachfolgenden Fragen, welche sich auf die aktuelle grafomotorische Förderung beziehen. Die Antwortmöglichkeiten sind dabei offen, beschränken sich aber auf eine numerische Eingabe. Somit wird bei dieser Fragegruppe eine Intervallskala verwendet (vgl. Müller, 2013, S. 24).

Die dritte Fragegruppe stellt den Kern unserer Umfrage dar. Sie fragt nach der Häufigkeit der verschiedenen grafomotorischen Interventionen. Da es sich jeweils um die gleiche Frage handelt, welche sich jedoch immer auf einen anderen Bereich bezieht, erachten wir die Darstellung in einer Matrix als passend. Den befragten Personen stehen dabei sechs Antwortmöglichkeiten zur Verfügung, die in einer hierarchischen Reihenfolge, von nie bis zu mehrmals pro Woche, gegliedert sind. Hierbei handelt es sich um eine Ordinalskala (vgl. Müller, 2013, S. 24). Wer der Meinung ist, ein Bereich fehle, kann diesen unter «Sonstiges» mittels Text noch ergänzen. Diese Gruppe hat also mehrheitlich geschlossene Antwortmöglichkeiten.

Die vierte Fragegruppe ist ebenso ein Kernstück der Umfrage. Hierbei handelt es sich um die Befragung bezüglich der Häufigkeit und Form der Elternberatung und ob dazu ein Medium vorhanden ist. Diese Gruppe soll uns als Ergebnis die Sinnhaftigkeit unseres Endprodukts aufzeigen. Bei den drei Fragen dieser Gruppe bestehen immer geschlossene Antwortmöglichkeiten, wobei diese mit einer Ordinalskala dargestellt werden.

Wie bereits ersichtlich wurde, versuchen wir vor allem, eine geschlossene Befragung mit Faktenfragen zu erstellen (vgl. Müller, 2013, S. 35). Dies aus dem Hauptgrund, weil so die Antworten eindeutig miteinander verglichen werden können, da diese bereits auf "dem gleichen Nenner" sind (vgl. Bortz & Döring, 2003, S. 296). Dazu müssen wir gewisse Themen, auch sogenannte Konstrukte, erfassbar machen, also operationalisieren (vgl. Müller, 2013, S. 24). Dies wird beispielsweise bei der vierten Fragegruppe gut sichtbar. Einen Faltflyer für die grafomotorische Förderung zu Hause zu entwickeln, macht nur Sinn, wenn nicht alle ein Medium für die Elternberatung haben. Somit operationalisieren wir das Konstrukt «Sinnhaftigkeit Faltflyer» auf eine bzw. mehrere messbare Variablen.

Inhaltlicher Aspekt:

Bei der Formulierung der Fragen wird grossen Wert auf die Verständlichkeit gelegt (vgl. Müller, 2013, S. 32). Dies würde in unserem Fall bei einigen Fragen jedoch zu sehr langen Sätzen führen. Um dies zu vermeiden, kürzen wir eine genauere Erläuterung mittels «*» ab. Dies kommt beispielsweise bei der dritten Fragegruppe zur Anwendung, wo wir die Interventionen an bestimmten Kriterien (innerhalb des letzten Jahres, für Regelschulkinder etc.) festmachen.

Damit die Umfrage, insbesondere die dritte Fragegruppe, übersichtlich bleibt, fassen wir mehrere Basisfähigkeiten, welche einzeln und detailliert in der Theorie betrachtet wurden, zu einem Oberbegriff zusammen. So kommt es, dass zum Beispiel die Figur-Grund-Wahrnehmung, welche Voraussetzung für die Formerfassung ist, nicht zusätzlich in der Umfrage aufgelistet wird. Falls dies eine befragte Person nicht so interpretiert und als fehlend empfindet, kann sie ihre Ergänzungen im Feld «Sonstiges» anbringen. Dadurch wollen wir dem Kriterium «Vollständigkeit» möglichst nahe kommen (vgl. Müller, 2013, S. 32).

Nebst diesen zwei Aspekten versuchen wir auch die drei Gütekriterien «Objektivität, Reliabilität und Validität» zu berücksichtigen.

Aufgrund der Tatsache, dass wir viele geschlossene Fragen haben, sollte die Auswertung unabhängig der Person ungefähr gleich ausfallen. Bei der Interpretation ist der Spielraum wahrscheinlich etwas grösser. Die Objektivität ist daher teils gegeben. Die Reliabilität würden wir als hoch einstufen. Sie besagt, dass ein wiederholtes Ausfüllen durch dieselbe Person zu gleichen Antworten führen würde, wie beim ersten Ausfüllen (vgl. Müller, 2013, S. 31). Unsere Fragen beziehen sich auf Fakten und auch auf einen Jahresdurchschnitt, so dass es bei einem kleinen Zeitraum dazwischen noch immer ungefähr das gleiche Ergebnis geben würde. Dies ist auch Voraussetzung für die Validität. Diese fragt nach der Gültigkeit, dass auch wirklich das gemessen wird, was der Fragebogen messen soll (vgl. Müller, 2013, S. 31). Dies zu beurteilen ist sehr schwierig. Mit dem Feld «Sonstiges» bei der Fragegruppe drei wollen wir den Befragten einen Freiraum geben, um allfällig vergessene Bereiche hinschreiben zu können. Somit können wir auch wirklich messen, was wie oft gefördert wird. Bei der letzten Fragegruppe wiederum gibt es kein Feld für Sonstiges und somit können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass der Fragebogen valide ist. Im Rahmen dieser Arbeit ist es auch unmöglich dieses Gütekriterium und die anderen zwei genauer zu überprüfen.

3.3.1.4 Datenauswertung

In der Auswertung stellen wir vor allem die Häufigkeiten der Antworten aus dem Fragebogen übersichtlich dar. Dafür eignet sich die deskriptive Statistik (vgl. Pilshofer, 2001, S. 27). Die Verallgemeinerung der Antworten auf die Gesamtheit wird dabei ausgeklammert (vgl. Müller, 2013, S. 45).

Für die Darstellung arbeiten wir vor allem mit Säulendiagrammen, so dass auf den ersten Blick die unterschiedlichen Antworten ersichtlich sind. In der Beschreibung der Diagramme lassen wir auch Prozentwerte einfließen, damit die Aussagen auch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden können (vgl. Müller, 2013).

Um diese Diagramme zu erstellen, brauchen wir zuerst eine Datentabelle mit allen Antworten der Teilnehmenden der Umfrage. Diese können wir aus dem «Lime Survey» nach verschiedenen Einteilungen herunterladen, wie zum Beispiel eine Tabelle nur mit der Fragegruppe drei (siehe dazu im Anhang «Datensätze zur Auswertung der quantitativen Befragung»). Auf dieser Datengrundlage erstellen wir dann unsere Diagramme mittels Excel (vgl. Pilshofer, 2001, S. 27).

3.3.2 Ergebnisse Fragebogen

In diesem Kapitel legen wir die Daten, welche wir mit unserem Fragebogen erhoben haben, dar, werten sie aus und interpretieren diese. Dabei orientieren wir uns an den Fragestellungen unserer Bachelorarbeit.

3.3.2.1 Untersuchungsgruppe

Unser Fragebogen wurde von 174 Personen zum Ausfüllen geöffnet, wobei ihn nur 130 Personen vollständig ausfüllten. Von diesen 130 psychomotorischen Fachpersonen haben 103 Personen alle Kriterien erfüllt und somit alle Fragen des Fragebogens beantwortet.

Wir haben nur die vollständig ausgefüllten Antwortsätze, also 130 Fragebogen, ausgewertet. Dies weil durch die Angaben der Personen, welche das Beantworten des Fragebogens frühzeitig abgebrochen haben, unsere Ergebnisse verfälscht würden.

109 Personen erfüllten die Kriterien für die zweite Fragegruppe, welche die Anzahl Kinder in der Psychomotoriktherapie untersuchte. Deren Antworten sind in die unten aufgeführte Statistik «Kinderzahlen» eingeflossen. Sechs dieser 109 Fachpersonen haben jedoch nicht alle Kriterien der zweiten Fragegruppe erfüllt, weshalb im weiteren Verlauf nur noch die eben genannten 103 Antwortsätze ausgewertet werden konnten.

3.3.2.2 Antworten zu unseren Fragen

Kinderzahlen:

Im nachfolgenden Diagramm (siehe Abbildung 8) wird dargestellt, wie viele Kinder sich innerhalb des letzten Jahres bei den befragten Personen in der Psychomotoriktherapie befanden. Insgesamt befinden oder befanden sich 2623 Kinder in der Psychomotoriktherapie, wovon 1463 Kinder diese unter anderem aufgrund grafomotorischer Schwierigkeiten besuchen oder besuchten. Das entspricht fast 56%. Über 65% dieser Kinder, welche eine Psychomotoriktherapie aufgrund grafomotorischer Probleme besuchen oder besuchten, befinden oder befanden sich ausserdem innerhalb des letzten Jahres in der 1./2. Klasse oder einer vergleichbaren Stufe. Dies verdeutlicht, dass in dieser Altersstufe vermehrt Therapieziele im Bereich der Grafomotorik definiert sind, was wiederum die Relevanz unserer Bachelorarbeit unterstreicht.

Abbildung 8: Säulendiagramm. Anzahl Kinder in der Psychomotoriktherapie innerhalb des letzten Jahres. (Inkl. Anzahl Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten in der Psychomotoriktherapie und denen im Alter der 1./2. Klasse.)

Anzahl durchgeführter Interventionen in den verschiedenen grafomotorischen Bereichen:

Für unsere Arbeit war es zentral zu erfahren, im Bereich welcher grafomotorischen Basisfähigkeiten am häufigsten Interventionen durchgeführt werden. Diesbezüglich war es für uns wichtig, zu definieren, was genau «häufig» bedeutet. Wir haben uns dafür entschieden, zu untersuchen, wie häufig in einer Woche, in einem Monat oder auch weniger häufig als einmal im Monat Interventionen in einem gewissen Bereich der Grafomotorik durchgeführt werden.

Zuerst haben wir die Interventionen der grafomotorischen Basisfähigkeiten nach der Antwortmöglichkeit «mehrmals pro Woche» ausgewertet, da dies die häufigste Förderung darstellt. Da wir aber der Meinung sind, dass etwas auch häufig gefördert wird, wenn es einmal pro Woche oder mehrmals pro Monat ein Bestandteil der Psychomotoriktherapie ist, haben wir die Fragebogen auch nach der Summe all dieser Antwortmöglichkeiten ausgewertet. Dies auch weil es uns interessierte, ob sich dadurch die häufigsten Interventionsbereiche verändern oder ob sich einige grafomotorischen Basisfähigkeiten herauskristallisieren, welche am häufigsten gefördert werden. In der nachfolgenden Darstellung (siehe Abbildung 9) wird ersichtlich, dass die Stift- und Handhaltung, die Fingerbeweglichkeit mit dem Bewegungsimpuls und die Strichführung die drei Bereiche sind, in denen psychomotorische Fachpersonen in der Therapie am häufigsten Interventionen durchführen. Bei der Auswertung nach der Antwort «mehrmals pro Woche» sind die Unterschiede der Häufigkeit der durchgeführten Interventionen am grössten.

Abbildung 9: Säulendiagramm. Häufigkeit durchgeführter Interventionen im Bereich der verschiedenen grafomotorischen Basisfähigkeiten in der Psychomotoriktherapie innerhalb des letzten Jahres.

Spezifisch im Bereich der Basisschrift führen 32% der Befragten mehrmals pro Woche Interventionen bei Kindern der 1./2. Klasse durch. Fast 12% der psychomotorischen Fachpersonen führen weniger als einmal pro Monat oder nie Interventionen in diesem Bereich durch.

Bei der Antwortmöglichkeit «Sonstiges» wurden viele Interventionsbereiche genannt, welche wir anderen Basisfähigkeiten zugeordnet haben. Beispielsweise wurde einige Male die Förderung des Schreibflusses genannt, welche wir unter anderem dem Begriff der «Automatisierung der Bewegungsabläufe» zugeordnet haben, da eine flüssige Schrift nur vorhanden sein kann, wenn die Buchstabenabläufe automatisiert sind. Weiter wurde zum Beispiel die Antwort «Handwahrnehmung» gegeben, welche wir aufgrund ihres Einflusses auf die Stift- und Handhaltung und den Schreibdruck nicht als eigener Interventionsbereich definiert haben. Ausserdem wurde die Grobmotorik einige Male erwähnt. Diese haben wir nicht in unseren Fragebogen genommen, da wir der Meinung sind, dass die Grobmotorik in der Grafomotorik besonders die Sitzhaltung beeinflusst, welche als Interventionsbereich in unserer Befragung vorhanden war. Des Weiteren haben einige psychomotorische Fachpersonen bei der Antwortmöglichkeit «Sonstiges» Interventionen bezüglich der Schreibfreude und dem Lernverhalten genannt. Wir haben uns in unserer Befragung, wie auch in unserer Bachelorarbeit, jedoch lediglich auf die sensorischen und motorischen Aspekte konzentriert, weshalb die Kognition

und die Emotionen nicht Teil der genannten Interventionsbereiche waren. Darüber haben wir die Befragten informiert.

Elternberatung spezifisch zum Thema Grafomotorik:

Von den 103 psychomotorischen Fachpersonen, welche den Fragebogen komplett beantwortet und alle Kriterien erfüllt haben, führen 93 Personen, also über 90%, Elternberatungen spezifisch im Bereich der Grafomotorik durch (siehe Abbildung 10).

Abbildung 10: Säulendiagramm. Anzahl psychomotorischer Fachpersonen, welche Elternberatungen spezifisch zum Thema Grafomotorik durchführen.

Der Umfang der Beratung umfasst bei 46% eine einmalige Beratung und bei den restlichen 54% einen Beratungsprozess.

Ideensammlungen im Bereich der Grafomotorik:

Über 45% der Befragten besitzen noch keine Ideensammlungen, welche sie den Eltern von Therapiekindern abgeben können, damit diese ihr Kind zu Hause im Bereich der Grafomotorik fördern können. Die Mehrheit der psychomotorischen Fachpersonen, welche bereits Ideensammlungen besitzen, haben diese selbst erstellt (siehe Abbildung 11). Einerseits ist dies sehr aufwändig und andererseits haben wir bei unseren Ideensammlungen den Vorteil, dass wir nach dem Vier-Augen-Prinzip vorgehen können, da wir diese zu zweit entwickeln. Dies bedeutet, dass verschiedene Faktoren zusammen betrachtet und Entscheidungen, beispielsweise bezüglich der Darstellung und der Verständlichkeit der Flyer, von zwei Personen getroffen werden müssen (vgl. Deutsches Vergabeportal, n.d.). Dadurch kann die Qualität des Produktes erhöht werden.

Abbildung 11: Säulendiagramm. Anzahl bereits vorhandenen Ideensammlungen im Bereich der Grafomotorik.

Die Tatsache, dass sich viele Kinder unter anderem aufgrund von grafomotorischen Schwierigkeiten in einer Psychomotoriktherapie befinden und die meisten der befragten Psychomotoriktherapeuten und -therapeutinnen Elternberatungen spezifisch zum Thema Grafomotorik durchführen, verdeutlicht für uns noch einmal, wie zentral das Thema unserer Arbeit in der Psychomotoriktherapie ist. In Abbildung 11 wird ersichtlich, dass viele der Befragten noch keine Ideensammlung(en) besitzen, was den Nutzen unserer Arbeit noch stärker hervorhebt.

3.4 Rahmenbedingungen der Ideensammlungen

3.4.1 Aufbau der Ideensammlungen

Beim Aufbau der Ideensammlungen betrachten wir zwei verschiedene Aspekte. Einerseits geht es in diesem Unterkapitel um das Medium und andererseits um die inhaltliche Struktur.

Als geeignetes Medium haben wir uns, wie schon erwähnt, für den Faltflyer entschieden. Zum einen ist ein Faltflyer handlich und bietet gleichwohl genügend Platz für mehrere Ideen. Zum anderen können auf einem Flyer Bilder eingesetzt werden, welche der Unterstützung der erklärenden Worte dienen und besonders für fremdsprachige Eltern wichtig sind.

Der Flyer besteht aus einem DIN-A4-Blatt, welches in der Mitte einmal gefaltet wird und somit Platz für Förderideen auf vier A5-Seiten bietet.

Die inhaltliche Struktur beinhaltet drei unterschiedliche Teile. Im ersten Teil, der zu Beginn des Flyers geschrieben ist, wollen wir den Eltern in ein paar wenigen Sätzen die Wichtigkeit der ausgewählten Basisfähigkeit für das Schreiben aufzeigen. Ebenso steht in diesem Abschnitt eine Empfehlung bezüglich der Häufigkeit und Dauer der häuslichen Förderung. Die meisten Eltern und Kinder begrüßen ein klar strukturiertes Angebot mit Angaben zur Häufigkeit und Dauer (vgl. Oswald, 2013, S. 33). Verschiedene Autoren sind sich hinsichtlich der Häufigkeit der Förderung zu Hause nicht einig. Während Oswald (2013) sowie Kisch und Pauli (2014) fünfmal pro Woche üben als optimale Häufigkeit bezeichnen, findet Sturm (2017) tägliches Üben am besten. Da wir den Eltern zu häufige Fördersequen-

3. Entwicklungsprojekt: Ideensammlungen zu ausgewählten grafomotorischen Basisfähigkeiten

Faltflyer mit Übungsideen für die grafomotorische Förderung zu Hause
Bachelorarbeit Studiengang Psychomotoriktherapie 1619

zen nicht aufzwingen wollen, empfehlen wir ihnen mehrmals pro Woche mit ihrem Kind zu üben und geben keine genaue Anzahl an. Dadurch können Eltern ihren Aufwand selbst bestimmen und gegebenenfalls anpassen. Hinsichtlich der Dauer sind sich jedoch alle drei der eben genannten Autoren einig: optimal sind 10-15 Minuten.

Im zweiten Teil folgen dann Ideen, um die entsprechende Basisfähigkeit zu fördern. Die Förderung kann beim Kind durch die Mithilfe im Alltag oder mittels eines Spieles zusammen mit den Eltern erfolgen. Der Flyer soll möglichst selbsterklärend geschrieben und auch ohne Beratung seitens der psychomotorischen Fachperson verständlich sein.

Jede Förderidee ist nach demselben Prinzip beschrieben. Zuerst ist das Ziel des Spieles erläutert. Dies kann einerseits das Endprodukt sein, andererseits die finale Bewegung, die effektiv zur Förderung der entsprechenden Basisfähigkeit beiträgt. Beim Ablauf erfolgen genaue Instruktionen bezüglich des Aufbaus und des eigentlichen Spiels. Weiter sind verschiedene Spielvariationen aufgeführt, damit das Kind auf bereits Bekanntem aufbauen kann, ohne immer dieselbe Tätigkeit ausführen zu müssen. Zum Schluss sind die benötigten Materialien beschrieben.

Im dritten Teil befinden sich die Quellenangaben. So können sich interessierte Psychomotoriktherapeuten und -therapeutinnen oder sogar Eltern das Buch, worin sich weitere Förderideen befinden, beschaffen.

3.4.2 Ausgewählte grafomotorische Basisfähigkeiten

Wie schon erwähnt kreieren wir aufgrund der zeitlichen Beschränkung einer Bachelorarbeit nur zu den drei am häufigsten geförderten Basisfähigkeiten einen Faltflyer. Dies sind die Stift- und Handhaltung, die Fingerbeweglichkeit und der Bewegungsimpuls sowie die Strichführung (siehe Kapitel 3.3.2 «Ergebnisse Fragebogen»). Da jedoch bei grafomotorischen Tätigkeiten mehrere Basisfähigkeiten stark ineinandergreifen und voneinander abhängig sind, ist die isolierte Förderung einer Fähigkeit kaum möglich. In den Faltflyern stellen daher die drei ausgewählten Basisfähigkeiten eher einen Schwerpunkt dar.

3.4.3 Vorgehen bei der Ideensuche

Da bereits sehr viele Ideen zur grafomotorischen Förderung vorhanden sind, besteht unsere Aufgabe darin, die Passenden zu finden und dem entsprechenden Schwerpunkt zuzuteilen. Wir suchen dabei einerseits in der Literatur und andererseits in den Unterlagen der vergangenen Vorlesungen. Je nach dem passen wir eine Idee an und verändern diese teilweise. Die Ideen werden nebst dem Förderungsschwerpunkt anhand mehrerer Kriterien gesucht: Sie sollen möglichst interessant und spielerisch sein, vielfältige Lernerfahrungen bieten, damit sie motivierend und lernförderlich wirken (vgl. Philipp, 2017, S. 310) und ausserdem in ca. 10 bis 15 Minuten lösbar sein.

Zudem soll der Aufbau der Förderidee möglichst einfach gegliedert sein und wenig Material benötigen. Nach Möglichkeit ist das Material, das gebraucht wird, ohnehin bereits zu Hause verfügbar, so dass die Eltern nicht zusätzlich einkaufen müssen.

3.5 Methodisches Vorgehen der Projektevaluation

In diesem Kapitel ist das Vorgehen bei der Evaluation unserer Ideensammlungen beschrieben. Dabei ist die Forschungsmethode sowie die Erstellung des Interviewleitfadens, die Auswahl der Interviewpartner und die Analysemethode, welche wir in einem weiteren Schritt zur Auswertung der Evaluation anwenden, genauer erläutert.

3.5.1 Forschungsdesign

Um unsere Endprodukte, die Faltflyer, zu evaluieren und an die Informationen zu gelangen, welche für die Beantwortung unserer zweiten Hauptfrage notwendig sind, verwenden wir ein qualitatives Forschungsdesign. Wir führen eine Schlussevaluation unseres Entwicklungsprojektes in einer indirekten Form durch. Dies bedeutet, dass wir nicht das entwickelte Produkt in der Praxis darauf testen, ob es umsetzbar ist, sondern dass wir psychomotorische Fachpersonen als Experten nach ihrer Meinung und der Praxistauglichkeit befragen (vgl. Müller, 2016, S. 3).

Dieses Forschungsdesign ermöglicht uns, die Erfahrung von psychomotorischen Fachpersonen bezüglich der Elternarbeit mit vielen verschiedenen Eltern (unterschiedlicher sozioökonomischer Status, mit oder ohne Migrationshintergrund usw.) in die Evaluation einfließen zu lassen. Dasselbe gilt auch für die Erfahrungen bezüglich der grafomotorischen Förderung verschiedener Kinder. Dies erlaubt uns, wichtige Qualitätskriterien unserer Faltflyer zu überprüfen, ohne diese vielen unterschiedlichen Eltern zum Testen in der Praxis abgeben zu müssen.

3.5.2 Erhebungsmethode

Als Erhebungsmethode wählen wir ein teilstrukturiertes Interview, welches wir separat mit zwei psychomotorischen Fachpersonen durchführen. Wir verwenden diese Variante, da wir so an die Informationen gelangen können, die für die Beantwortung der Fragestellung und zur Qualitätsverbesserung unserer Ideensammlungen wichtig sind (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010, S. 100). Ausserdem können wir durch die Teilstrukturierung die beiden Interviews bei der Analyse schneller miteinander vergleichen. Trotzdem ermöglicht uns diese Interviewform, bei Unsicherheiten nachzufragen, und lässt den Befragten den nötigen Freiraum, das zu erzählen, was ihnen nebst unseren Fragen wichtig erscheint.

Der Interviewleitfaden (siehe «Interviewleitfaden» im Anhang) ist nach Themen gegliedert und soll uns mit Leitfragen durch das Interview führen. Ausserdem können wir so kontrollieren, ob wir alle Fragen beantwortet bekommen, die für unsere Arbeit wichtig sind.

Wir stellen jeweils unterschiedliche Fragen, welche wir alle auf die drei Flyer einzeln beziehen. Als erstes interessiert uns der Gesamteindruck der einzelnen Flyer, also ob sie ansprechend wirken. Weiter fragen wir nach der Übersichtlichkeit der inhaltlichen Struktur und dem Verhältnis von Bildern und Text. In einem weiteren Schritt beziehen wir uns auf den kleinen Theorieteil der Flyer und stellen diesbezüglich Fragen zu dessen Sinnhaftigkeit und zum sprachlichen Verständnis, besonders im Hinblick auf fremdsprachige Eltern. Anschliessend wollen wir erfahren, wie verständlich die Förderideen formuliert sind, ob diese gesamthaft zur Förderung der entsprechenden Basisfähigkeit führen und ob diese für die Eltern bezüglich des Aufwands und Materials zu Hause gut umsetzbar sind. Ausserdem interessiert uns, ob die psychomotorischen Fachpersonen mit diesem Flyer nicht mit zusätzlichem Aufwand konfrontiert werden würden und ob unsere Interviewpartner den Flyer selbst den Eltern abgeben würden. Abschliessend fragen wir nach Änderungsvorschlägen und Tipps, welche im Verlauf des Interviews noch nicht zur Sprache gekommen sind.

3.5.3 Sampling

Für das Interview fragen wir zwei psychomotorische Fachpersonen an, welche auch den Auswahlkriterien des Fragebogens entsprechen. Unsere Interviewpartner sollten demnach über ein EDK anerkanntes Diplom als Psychomotoriktherapeutin verfügen und gegenwärtig arbeiten. Weiter ist uns

3. Entwicklungsprojekt: Ideensammlungen zu ausgewählten grafomotorischen Basisfähigkeiten

Faltflyer mit Übungsideen für die grafomotorische Förderung zu Hause
Bachelorarbeit Studiengang Psychomotoriktherapie 1619

wichtig, dass sie als Psychomotoriktherapeutinnen bereits einige Jahre Berufserfahrung besitzen und so einen reichen Erfahrungsschatz mitbringen. Ebenso wählen wir Fachpersonen, welche in einer Stadt oder in einer Agglomeration arbeiten, aus. Uns ist wichtig, dass sie bereits einige Erfahrungen mit Eltern mit Migrationshintergrund sammeln konnten, was auf dem Land oft weniger der Fall ist. Dies aufgrund dessen, da sie dadurch besser beurteilen können, ob der Flyer für fremdsprachige Eltern verständlich geschrieben ist.

Weiter sollten unsere Probandinnen ihre Ausbildung an unterschiedlichen Ausbildungsstätten absolviert haben. Dieses Kriterium wählen wir, weil durch die unterschiedlichen Ausbildungen möglicherweise auch verschiedene Theorien und Förderideen gelernt wurden. Dadurch fliessen nebst den Ideen von uns, welche wir an der HfH (Hochschule für Heilpädagogik) in Zürich und bei der Literaturrecherche kennengelernt haben, bei der Rückmeldung Tipps und evtl. neue Ideen der Fachpersonen, welche dazumal in Basel und an der HPS (Heilpädagogische Seminar) in Zürich studiert haben, in unsere Flyer mit ein.

Die Psychomotoriktherapeutinnen M.S. und S.N. entsprechen unseren Anforderungen und so führen wir das erste Interview mit S.N. und das zweite mit M.S. durch. Einige Tage vor dem Interview erhalten sie die fertiggestellten Flyer per Mail, um diese inhaltlich und sprachlich bereits prüfen zu können. Ausserdem bringen wir am Interviewtag den Flyer ausgedruckt mit, damit sie den Gesamteindruck besser beurteilen können.

3.5.4 Aufbereitungsmethode

Im Anschluss an die Interviews bereiten wir die Daten mithilfe eines zusammenfassenden Protokolls auf (siehe «Zusammenfassende Protokolle Interviews» im Anhang). Dies ermöglicht uns, bereits bei der Aufbereitung Kategorien zu bilden, die für die Auswertung und Analyse des Interviews zentral sind. Ausserdem können sehr wichtige Aussagen der Befragten darin wörtlich transkribiert und andere Gesprächsausschnitte zusammengefasst werden.

3.5.5 Analysemethode

Zur Auswertung und Analyse der Interviews führen wir eine qualitative inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014) durch. Dabei gliedern wir die Inhalte nach Haupt- und Subkategorien (siehe «Auswertung Interviews» im Anhang). Dies ermöglicht uns, in den Interviews erhaltene Kritik, Verbesserungsvorschläge und Anregungen nach verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel die inhaltliche Struktur oder das sprachliche Verständnis der Flyer, zu gruppieren, zusammenzufassen und zu analysieren. Ausserdem können dadurch die Ergebnisse der beiden Interviews besser miteinander verglichen werden.

Wir haben folgende Kategorien entwickelt: Gesamteindruck, Abgabe der Flyer, inhaltliche Struktur, Förderideen, Bilder, Theorieteil, Material, Empfehlung bezüglich der Häufigkeit der Förderung, Aufwand für PM-Therapeut/in und Umsetzbarkeit/Aufwand für die Eltern. Innerhalb der Kategorien «Förderideen», «Theorieteil» und «Bilder» stellen wir so unterschiedliche und spezifische Fragen, dass es sinnvoll ist, die erhaltenen Informationen in weitere Unterkategorien zu gruppieren. Damit bleibt die Darstellung der Ergebnisse übersichtlich. Weiter unterteilen wir die Ergebnisse im Bereich der einzelnen Kategorien und Subkategorien nach den verschiedenen Flyern (siehe «Auswertung Interviews» im Anhang).

3. Entwicklungsprojekt: Ideensammlungen zu ausgewählten grafomotorischen Basisfähigkeiten

Faltflyer mit Übungsideen für die grafomotorische Förderung zu Hause
Bachelorarbeit Studiengang Psychomotoriktherapie 1619

Es werden nicht zwingend alle erstellten Kategorien bei der Auswertung der beiden Interviews verwendet, da die erhaltenen Rückmeldungen je nach Interviewpartner unterschiedlich sein können und demnach unter Umständen nicht alle Kategorien enthalten sind.

4. Ergebnisse und Interpretation der Projektevaluation

Dieses Kapitel legt die wichtigsten Ergebnisse, die wir aus den zwei Interviews gewonnen haben, dar. Diese interpretieren wir und bewerten sie bezüglich der geplanten Umsetzung in unseren Flyern. Die Aussagen sind mehrheitlich in zwei Gruppen gegliedert: Positive Rückmeldungen und Ergänzungen/Verbesserungsvorschläge. Die Kategorien, welche wir in der Auswertung verwendet haben (siehe dazu im Anhang «Auswertung Interviews»), bilden auch in diesem Kapitel grösstenteils die Struktur. Die Umsetzung dieser Erkenntnisse sowie die Korrekturen und Ergänzungen in den einzelnen Flyern werden nicht mehr im Rahmen dieser Bachelorarbeit stattfinden.

Gesamteindruck

M. und S. finden die Flyer ansprechend gestaltet, besonders da diese viele Fotos enthalten. Aus ihrer Sicht wirken die Farben fröhlich und der bläuliche Hintergrund angenehm. Sie sind der Meinung, die Flyer seien mit vielen Ideen bepackt, wirken aber dennoch nicht überladen. Diesbezüglich werden wir daher an den Flyern nichts ändern.

Abgabe Flyer

Beide sind der Meinung, dass sie die Flyer den Eltern abgeben würden. Vom Aufwand her sollten sie für die Eltern gut umsetzbar sein. Bei der Abgabe sollte darauf geachtet werden, dass die psychomotorische Fachperson den jeweiligen Flyer kurz erläutert. So kann sie beispielsweise näher auf die geeignete Stifthaltung des entsprechenden Kindes eingehen und diese evtl. kurz vorzeigen. Besonders für eine Kurzintervention sei die Abgabe dieser Flyer günstig. Dabei erhöhe die Förderung zu Hause die Chance, dass der Fortschritt in dieser kurzen Zeit wirklich auch erfolgt. Wir sind ebenfalls der Meinung, dass vor allem zum Flyer der Stift- und Handhaltung die geeignete Stifthaltung kurz erläutert werden muss, da diese sehr individuell sein kann.

Inhaltliche Struktur

Der Aufbau der Flyer wirke verständlich und sinnvoll. Daher werden wir daran nichts verändern.

Förderideen – Adäquatheit

Aus Sicht von M. und S. sind die Förderideen angemessen und werden durch die Vielfalt der Spiele den unterschiedlichen Eltern gerecht. S. findet besonders die Spiele des Flyers Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls (siehe Anhang) abwechslungsreich und für die Förderung sehr passend. Allgemein empfindet sie es sehr positiv, dass viele Spiele mit verschiedenen Symbolen und Metaphern beschrieben werden. So stellt beispielsweise der Bleistift zusammen mit den Fingern den Zug dar oder die Büroklammer einen Hund, der spazieren geführt wird («Zugspiel» aus dem Flyer Stift- und Handhaltung und «Spaziergang mit Hund» aus dem Flyer Strichführung). Die Kinder seien dadurch viel motivierter, eine Übung zu lösen. Auch M. findet die Spiele sehr ansprechend. Besonders das «Zugspiel» und das «Erdnussflippis fischen» (aus dem Flyer Stift- und Handhaltung) gefallen ihr. Die Aufteilung der verschiedenen Spiele auf die drei Flyer findet sie bis auf eine Idee passend. S. würde bezüglich der Einteilung der Förderideen einige Änderungen vornehmen. Zum Beispiel würden ihrer Ansicht zufolge «Kreppkügelchenbild» und «Muster» aus dem Flyer Stift- und Handhaltung im Flyer Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls besser passen, da diese besonders die taktilkinästhetische Wahrnehmung ansprechen. M. hingegen findet, dass die Spiele zur Wahrnehmung, insbesondere die «Wahrnehmungsspiele», und auch die Mithilfe im Alltag aus Fingerbeweglichkeit

und Bewegungsimpuls, in jedem Flyer stehen sollten, da diese alle drei Basisfähigkeiten fördern. Diesbezüglich werden wir den Theorieteil der Flyer überdenken und die Anregungen von M. dort als allgemeinen Teil ergänzen. Die Anmerkungen zur Einteilung der Spiele von S. können wir nachvollziehen und werden diese Änderungsvorschläge auch vornehmen. Dies nicht unbedingt, weil es taktil-kinästhetische Spiele sind, sondern eher weil diese zwei Spiele unserer Meinung zufolge, nun nach der Reflexion und Besprechung der Interviews, die Förderung der Fingerbeweglichkeit mehr ansprechen als die Stift- und Handhaltung.

Das Spiel «Volleyball» (aus dem Flyer Strichführung) würde S. im Flyer Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls passender finden. Dafür könnte von diesem Flyer die Übung «Schwungvolles Zeichnen» zur Strichführung genommen werden. Da wir aber «Schwungvolles Zeichnen» im Flyer Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls passender finden, weil dort verschiedene Bewegungsimpulse, also grosse und kleinräumige Bewegungen, erfahren werden können, belassen wir diese zwei Ideen und nehmen keine Änderung vor.

Förderideen - Ergänzungen und Variationen

Zu einigen konkreten Ideen hatten beide Ergänzungen. S. wies darauf hin, dass für die Förderidee «Schreiben mit Sandsäckli» (aus dem Flyer Stift- und Handhaltung) eine Bezugsadresse für das Sandsäckli angegeben werden sollte, da viele nichts in dieser Art zu Hause besitzen würden. Dies wäre zum Beispiel «spielsinn.ch». Bei den Spielen «Wäscheklammer-Spiele» (aus dem Flyer Stift- und Handhaltung) wäre eine lustige Variante, mit den Klammern eine Jasskarte zu transportieren. Aus Sicht von M. könnte eine Ergänzung des Materials auch bei «Kreiselspiele» (aus dem Flyer Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls) vorgenommen werden, so dass bei einer Variation nebst Papier auch noch Karton zur Auswahl stehen würde. Alle soeben genannten Änderungsvorschläge werden wir bei der Überarbeitung berücksichtigen.

Weiter könnte der Flyer Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls mit dem «Babuschka Prinzip» ergänzt werden. Dabei wird eine Form, z.B. ein Dreieck, gross gezeichnet. In diese hinein zeichnet man anschliessend eine kleinere Version derselben Form. Dies geht so weiter, bis am Schluss kein Platz mehr in der Form ist. Der Bewegungsimpuls kommt zuerst aus dem ganzen Arm und verschiebt sich weiter Richtung Finger, bis am Schluss nur noch mit Fingerbewegungen gezeichnet wird. Dieses Prinzip kann auch mit Buchstaben durchgeführt werden. Ähnliches kann auch erreicht werden, wenn man die Form so gross wie möglich auf das Papier zeichnet und dieses einmal faltet. Auf die gefaltete Seite kommt nun nochmals die Form, aber nur noch halb so gross. Es wird erneut gefaltet und auf die neu entstehende Fläche gezeichnet. Dies geht ebenso weiter, bis nicht mehr gefaltet werden kann. Wir finden dieses Prinzip sehr lustvoll, können es jedoch aufgrund des fehlenden Platzes leider nicht zusätzlich einfügen.

Ein Vorschlag von M. war, dass wir im Flyer Strichführung anmerken könnten, dass die Eltern die Linien jeweils mit Neocolor vorzeichnen. Dadurch wird die Linie dicker, was den Stress beim Zeichnen vermindert, indem es den Druck wegnimmt, eine dünne Linie zu treffen. Ebenso hilft es, wenn die Kinder wissen, dass die Linien wieder gelöscht werden können. Dazu könnten Eltern beispielsweise ein Papier in ein Mäppchen legen und das Kind mit einem nicht wasserfesten Stift auf das Mäppchen zeichnen lassen. Diese Anmerkungen finden wir wichtig und wollen versuchen, diese im Flyer Strichführung hinzuzufügen.

Förderideen – Sprachlicher Ausdruck

Die Förderideen sind gemäss M. und S. verständlich formuliert. Für einzelne Formulierungen haben uns aber beide noch Verbesserungsvorschläge mitgegeben. Ausserdem machten sie uns auf ein, zwei Rechtschreibfehler aufmerksam. Diese werden wir natürlich in den Flyern verbessern.

Bilder

Das Verhältnis an Bildern im Vergleich zum Text ist aus Sicht der beiden insgesamt passend gewählt. Die Bilder würden vor allem dazu animieren, das Spiel zu lesen und auszuprobieren. Überall wo ein Bild für die Verständlichkeit wichtig ist, sei meist eines vorhanden. Einzig die «Wahrnehmungsspiele» (aus dem Flyer Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls) könnten noch mit einem Bild verständlicher dargestellt werden. Damit besser erkenntlich ist, worauf man achten muss und wo schlussendlich der Stift liegen soll, könnten die Bilder der «selbstgemachten Stiftilfen» (aus dem Flyer Stift- und Handhaltung) mit Pfeilen versehen werden. Eine andere Variante wäre, zwei Bilder einzufügen. Eines, welches die richtige Stifthalung zeigt, und eines, welches zeigt, wie der Stift eben nicht gehalten werden soll. Weiter wirkt das Bild mit dem Rasierschaum (aus dem Flyer Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls) nicht sehr klar, da die Unterlage weiss ist. Bei einer schwarzen Unterlage wäre dieses Bild besser erkennbar. Wir finden, dass ein zusätzliches Bild und sicherlich auch die genannten Pfeile die Verständlichkeit erhöhen würden und beziehen dies in die Überarbeitung mit ein. Das Bild mit dem Rasierschaum werden wir ausserdem austauschen.

Theorieteil

Den Theorieteil finden beide nützlich. In den Flyern Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls und Stift- und Handhaltung wird erklärt, dass diese Fähigkeit für das ausdauernde Schreiben wichtig ist. S. würde beim Flyer für die Stift- und Handhaltung den Begriff «entspannt schreiben» verwenden, so dass bei den drei Flyern drei verschiedene Ziele genannt werden. Dies werden wir bei der Überarbeitung berücksichtigen.

Material

M. findet es äusserst positiv, dass die Spiele nicht zu viel Material benötigen und das Verwendete grösstenteils zu Hause vorhanden sein sollte. Der Flyer Strichführung benötigt am wenigsten Material und ist daher auch am einfachsten umzusetzen. S. würde evtl. die Spielidee «Schreiben mit Sandsäckli» (aus dem Flyer Stift- und Handhaltung) aus dem Flyer nehmen, da Eltern dieses Material wahrscheinlich zusätzlich organisieren müssten. Da es viele Ideen gibt, bei denen das Material vorhanden ist und wir die Ideen mit dem Sandsäckli für die Förderung der Handhaltung als sehr geeignet empfinden, werden wir diese Idee jedoch im Flyer lassen. Eltern können gegebenenfalls auf eine andere Förderidee ausweichen.

Empfehlung bezüglich der Häufigkeit der Förderung

Bezüglich dieses Punktes sind sich S. und M. nicht einig. Während S. die Angabe «mehrmals pro Woche» etwas schwammig findet und lieber drei bis fünf Mal angeben würde, findet M. die Angabe zu streng und würde sie weglassen. Einerseits sollte man sich als Therapeutin trauen, eine klare Angabe zu machen, andererseits gibt es mittlerweile viele berufstätige Eltern, welche diese Angabe dann als Überforderung wahrnehmen könnten. M. würde aus diesem Grund die Empfehlung zur Häufigkeit der Förderung lieber im Gespräch mit den Eltern erwähnen. Aufgrund dieser unterschiedlichen Mei-

nungen werden wir die Empfehlung so belassen und den Psychomotoriktherapeuten und -therapeutinnen mitteilen, dass sie je nach Eltern individuell abschätzen sollen, was für diese möglich ist, und sie dementsprechend eine Empfehlung bezüglich der Häufigkeit im Gespräch abgeben sollen.

Aufwand für PM-Therapeut und -Therapeutin

Beide sind der Meinung, dass der Flyer keinen Mehraufwand bringen würde. Er liesse sich zudem auch einfach in eine Beratung integrieren. S. kann sich vorstellen, den Flyer abzugeben ohne den Eltern gross eine Einführung zu geben. M. hingegen findet eine Einführung in die Flyer äusserst wichtig. Wir empfehlen den psychomotorischen Fachpersonen individuell abzuschätzen, wie umfangreich die Einführung des Flyers für die jeweiligen Eltern sein sollte. So kann sich der Therapeut oder die Therapeutin den Aufwand selbst einteilen. Den Verweis auf die geeignete Stifthaltung, bei der Abgabe des Flyers Stift- und Handhaltung, finden wir aber in jedem Fall notwendig.

5. Diskussion

In diesem Kapitel beantworten wir zuerst unsere Fragestellungen. In einem weiteren Schritt folgt eine persönliche Stellungnahme im Hinblick auf den Nutzen unserer Arbeit und eine Reflexion bezüglich des Arbeitsprozesses und der gewonnenen Ergebnisse.

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

Die Fragestellungen unserer Arbeit sind in zwei Bereiche geteilt. Unsere erste Hauptfrage können wir mithilfe der im Theorieteil definierten grafomotorischen Basisfähigkeiten und der Ergebnisse des quantitativen Fragebogens beantworten. Die zweite Hauptfrage bezieht sich auf die Ergebnisse der Evaluation der von uns entwickelten Ideensammlungen.

5.1.1 Beantwortung der ersten Fragestellung

- Zu welchen grafomotorischen Basisfähigkeiten können wir Übungsideen zusammenstellen und entwickeln, welche Eltern von sich in der 1./2. Klasse oder einer vergleichbaren Schulstufe befindenden Regelschulkindern, die sich mit grafomotorischen Schwierigkeiten in der Psychomotoriktherapie befinden, im Alltag anwenden können, um die Förderung ihres Kindes zu unterstützen?

Um die eben genannte erste Hauptfrage beantworten zu können, haben wir im theoretischen Teil unserer Arbeit die grafomotorischen Basisfähigkeiten definiert und genauer betrachtet. In einem weiteren Schritt haben wir anhand eines quantitativen Fragebogens unsere Unterfragen beantwortet, um eine Antwort auf unsere erste Hauptfrage zu finden. Deshalb werden wir im folgenden Abschnitt zuerst unsere Unterfragen und schliesslich zusammenfassend die erste Hauptfrage unserer Arbeit beantworten.

1. In welchen grafomotorischen Bereichen werden bei Regelschulkindern der 1./2. Klasse oder einer vergleichbaren Stufe in der Psychomotoriktherapie am häufigsten Interventionen durchgeführt?

Im Kapitel 3.3.2 «Ergebnisse Fragebogen» dieser Arbeit haben wir die mit dem Fragebogen erhobenen Daten dargelegt. Dort haben wir ausgewertet, wie häufig psychomotorische Fachpersonen in der Therapie innerhalb des letzten Jahres Interventionen spezifisch in den einzelnen Bereichen der verschiedenen grafomotorischen Basisfähigkeiten durchgeführt haben. Da es unterschiedlich definiert werden kann, wann es sich genau um eine «häufige» Förderung handelt, haben wir die Ergebnisse nach verschiedenen Häufigkeitsgraden ausgewertet (siehe Kapitel 3.3.2.2 «Antworten zu unseren Fragen»). Dies wurde in Abbildung 9 dargestellt. Anhand dieser Auswertung haben wir erfahren, welche drei Bereiche bezüglich der Grafomotorik in der Psychomotoriktherapie am häufigsten gefördert werden. Dies sind die Stift- und Handhaltung, die Fingerbeweglichkeit und der Bewegungsimpuls sowie die Strichführung. Weiter werden auch noch häufig Interventionen im Bereich der Auge-Hand-Koordination und der Automatisierung der Bewegungsabläufe durchgeführt.

Im Bereich der Sitzhaltung und der Händigkeit führen psychomotorische Fachpersonen in der Therapie von den definierten psychomotorischen Basisfähigkeiten am seltensten Interventionen durch.

2. Führen psychomotorische Fachpersonen bei Regelschulkindern der 1./2. Klasse oder einer vergleichbaren Stufe spezifische Interventionen bezüglich der Deutschschweizer Basisschrift in der Therapie durch?

Unsere Umfrage hat ergeben, dass 32% der befragten psychomotorischen Fachpersonen in diesem Bereich mehrmals pro Woche Interventionen bei Kindern der 1./2. Klasse durchführen. Fast 12% der psychomotorischen Fachpersonen führen hier weniger als einmal pro Monat oder nie Interventionen durch. Diese Unterfrage lässt sich demnach mit «ja» beantworten.

3. Ist es sinnvoll, eine Ideensammlung mit spezifischen Übungen zur Deutschschweizer Basisschrift zu erstellen?

Diese Unterfrage können wir aufgrund des Umfangs einer Bachelorarbeit mit «nein» beantworten. Denn obwohl in der Psychomotoriktherapie Interventionen spezifisch im Bereich der Basisschrift durchgeführt werden, sind andere grafomotorische Bereiche deutlich häufiger ein Bestandteil der Therapie.

4. Führen die befragten psychomotorischen Fachpersonen eine Beratung für Eltern mit Regelschulkindern der 1./2. Klasse, welche sich mit grafomotorischen Schwierigkeiten in der Psychomotoriktherapie befinden, spezifisch zur Grafomotorik durch?

90% der befragten Psychomotoriktherapeuten und -therapeutinnen führen Elternberatungen spezifisch im Bereich der Grafomotorik durch (siehe Abbildung 10). Davon beraten mehr als die Hälfte die Eltern nicht nur einmalig im Bereich der Grafomotorik, sondern sie führen einen Beratungsprozess durch.

5. Besitzen psychomotorische Fachpersonen Ideensammlungen, welche sie Eltern mit Regelschulkindern der 1./2. Klasse, die sich mit grafomotorischen Schwierigkeiten in der Psychomotoriktherapie befinden, abgeben können, damit diese ihr Kind zu Hause im Bereich der Grafomotorik fördern und unterstützen können?

Die Ergebnisse unseres Fragebogens zeigen auf, dass über 45% der psychomotorischen Fachpersonen noch keine Ideensammlungen besitzen, welche sie Eltern zur grafomotorischen Förderung ihrer Kinder zu Hause mitgeben können (siehe Abbildung 11). Die Mehrheit der Befragten, welche bereits Ideensammlungen besitzen, haben diese selbst erstellt. Dies ist mit viel Aufwand seitens des Therapeuten oder der Therapeutin verbunden und geht mit einer Uneinheitlichkeit einher.

Zusammenfassend lässt sich unsere erste Fragestellung, welche eingangs dieses Unterkapitels erläutert wurde, anhand der Antworten auf unsere Unterfragen folgendermassen beantworten:

Aufgrund des zeitlichen Rahmens einer Bachelorarbeit haben wir uns entschieden, drei Faltflyer mit Übungsideen zu drei verschiedenen grafomotorischen Basisfähigkeiten zusammenzustellen. Damit der Nutzen dieser drei Ideensammlungen möglichst gross ist, wählten wir die drei grafomotorischen Basisfähigkeiten aus, welche auch in der Psychomotoriktherapie bei Kindern im Alter der 1./2. Klasse am häufigsten gefördert werden (siehe Kapitel 3.3.2 «Ergebnisse Fragebogen»). Wie bereits bei der Beantwortung unserer Unterfragen aufgezeigt wurde, sind dies folgende Bereiche: «Stift- und Handhaltung», «Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls» und «Strichführung». Diese drei grafomotorischen Basisfähigkeiten stellen demnach die Schwerpunkte dar, anhand derer wir die Übungsideen für unsere Faltflyer recherchiert und ausgewählt haben. Es wäre jedoch durchaus auch für die meis-

ten anderen grafomotorischen Bereiche sinnvoll gewesen, eine Ideensammlung zu erstellen, da diese in der psychomotorischen Praxis auch häufig gefördert werden.

5.1.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung

- Was muss an den von uns entwickelten Faltflyern gemäss Aussagen von psychomotorischen Fachpersonen geändert werden, damit diese an Qualität gewinnen?

Diese Fragestellung betrifft die Ergebnisse der Evaluation unserer Ideensammlungen, welche wir in einem qualitativen Rahmen anhand zwei teilstrukturierten Interviews mit psychomotorischen Fachpersonen durchgeführt haben.

Wir haben viele positive Rückmeldungen zu unseren Flyern erhalten. Beispielsweise, dass die Flyer unter anderem aufgrund der Bebilderung sehr ansprechend gestaltet seien sowie angemessene, vielfältige und lustige Förderideen enthalten würden. Uns war es aber wichtig, dass wir mithilfe der Interviews auch Verbesserungsvorschläge und kritische Rückmeldungen erhalten, so dass unsere Flyer qualitativ noch verbessert werden können. Alle hier erwähnten Verbesserungsvorschläge und Umsetzungsideen sind im Kapitel 4 «Ergebnisse und Interpretation der Projektevaluation» dieser Arbeit noch genauer beschrieben.

Bezüglich der Förderideen haben wir von S. einige Anmerkungen betreffend der Adäquatheit der Spielideen im entsprechenden Flyer erhalten. Wir haben uns aufgrund der Rückmeldung noch einmal differenziert Gedanken darüber gemacht, in welchem Flyer die Spiele, welche besonders die taktil-kinästhetische Wahrnehmung ansprechen, am passendsten wären. Wir haben nach der Reflexion der Interviews erkannt, dass zwei Spiele aus dem Flyer der Stift- und Handhaltung thematisch besser zur Fingerbeweglichkeit und dem Bewegungsimpuls passen würden, weshalb wir diesbezüglich eine Änderung vornehmen werden. Weiter werden wir einige Spielideen mit weiteren Variationen ergänzen, z.B. die «Wäscheklammer-Spiele» mit Jasskarten. Beim Flyer der Strichführung werden wir als Variation angeben, eine Linie mit Neocolor vorzuzeichnen, so dass den Kindern durch die dickere Linie etwas Stress genommen werden kann. Obwohl die Flyer mehrheitlich verständlich geschrieben sind, gaben uns unsere Interviewpartner zwei Verbesserungsvorschläge bezüglich der Formulierung an. Ausserdem sind uns zwei Rechtschreibfehler entgangen, auf die wir aufmerksam gemacht wurden. Diese Verbesserungen werden wir natürlich vornehmen. Bezüglich der Bilder werden wir eines durch ein besser erkennbares ersetzen und eines bezüglich der Stifthaltung mit Pfeilen ergänzen, damit ersichtlicher wird, wie der Stift in der Hand liegen sollte. Weiter wird der Theorieteil des Flyers der Stift- und Handhaltung leicht angepasst. Hier wird der Ausdruck «ausdauernd» durch «entspannt schreiben» ersetzt.

Damit die Flyer möglichst wirksam sein können, werden wir den psychomotorischen Fachpersonen empfehlen, den Eltern eine kurze Einführung zu dem abgegebenen Flyer zu geben. Kongruent zu den Rückmeldungen der Interviewpartner sind auch wir der Meinung, dass besonders hinsichtlich der richtigen Stifthaltung des Kindes ein kurzer Input seitens der psychomotorischen Fachperson wichtig ist. Wir wurden ausserdem darauf aufmerksam gemacht, dass die Therapeuten und Therapeutinnen individuell abschätzen sollten, wie viel Aufwand einzelne Eltern betreiben können und die Fachpersonen daher persönlich eine Empfehlung bezüglich der Häufigkeit der Förderung abgeben sollten.

Wir haben bei der Evaluation unserer Ideensammlungen vielfältige Rückmeldungen erhalten. Diese sind für die Beantwortung dieser Fragestellung zentral und demnach wichtig, damit die Flyer noch an

Qualität gewinnen können. Wir werden die Anmerkungen in einem weiteren Schritt umsetzen, was jedoch nicht mehr Teil dieser Bachelorarbeit sein wird.

5.2 Reflexion der Arbeit und persönliche Stellungnahme

Die quantitative Umfrage, hat uns gezeigt, dass wir die Basisfähigkeiten in Anlehnung an das Modell von Häusler (2012) angemessen definiert haben. Dies wurde dadurch ersichtlich, dass jede von uns definierte Basisfähigkeit in der Praxis auch wirklich gefördert wird. Einzig die Bereiche «Sitzhaltung», «Händigkeit» und «Basisschrift», werden in der Psychomotoriktherapie nicht so häufig gefördert. Wir gehen davon aus, dass die zwei erstgenannten Bereiche wohl eher Themen sind, welche in der Psychomotoriktherapie bei Kindergartenkindern gefördert werden, da beispielsweise die Händigkeit für das Erlernen der Schrift beim Schuleintritt bereits gefestigt sein sollte. Der Grund, warum in diesen zwei Bereichen weniger Interventionen durchgeführt werden, liegt also wahrscheinlich darin, dass wir unsere Fragen explizit auf das Alter der 1./2. Klasse beschränkt haben. Genau das Gegenteil könnte bei der Förderung der Basisschrift vorliegen. Da diese erst eingeführt und im weiteren Verlauf noch geübt wird, ist die Förderung dieser wahrscheinlich eher ein Thema bei älteren Kindern.

Ausserdem wurde durch die Ergebnisse des Fragebogens ersichtlich, dass fast die Hälfte der Befragten noch keine grafomotorischen Ideensammlungen besitzen, was unsere ergebnislose Suche in der Literatur erklärt und damit den Nutzen unserer Arbeit ausdrückt. Ebenso konnten wir durch die Umfrage feststellen, dass fast 90% aller psychomotorischen Fachpersonen Beratungen bezüglich der Grafomotorik durchführen. Wir nehmen an, dass auch die restlichen 10% Beratungen durchführen, jedoch in anderen Bereichen. Das bedeutet, dass die Aufgaben, die zu unserem Beruf gehören, auch effektiv umgesetzt werden (siehe Kapitel 2.6 «Eltern als Co-Therapeuten»).

Die Ergebnisse wären vielleicht anders ausgefallen, wenn von den 600 Therapeuten und Therapeutinnen mehr als 130 den Fragebogen komplett ausgefüllt hätten. Möglicherweise liegt ein Grund für die eher rare Teilnahme an der Umfrage am Zeitpunkt, da die erste Mail mit der Bitte, den Fragebogen auszufüllen, kurz vor Weihnachten versendet wurde, zu einer Zeit also, in der viele Menschen ohnehin schon etwas gestresst sind. Eine weitere Ursache könnte sein, dass die ersten Fragen bezüglich der Kinderzahlen in der Psychomotoriktherapie innerhalb des letzten Jahres Angaben benötigten, die evtl. nachgeschaut oder zuerst noch hätten ausgerechnet werden müssen.

Die Ergebnisse der quantitativen Befragung müssten für die Weiterforschung überprüft werden, da wir die drei Gütekriterien nicht als vollständig erfüllt betrachten. Vielleicht müsste die gesamte Umfrage erneut durchgeführt werden, da sich die erhobenen Daten auf die grafomotorische Förderung innerhalb des letzten Jahres beschränken. Durch diese Einschränkung konnten wir nur Angaben von den psychomotorischen Fachpersonen erhalten, welche zum Zeitpunkt der Umfrage gearbeitet haben und ein anerkanntes Diplom besitzen.

Wir sind der Meinung, dass die entwickelten Flyer den psychomotorischen Fachpersonen eine geeignete Grundlage bieten, den Eltern für die grafomotorische Förderung ihrer Kinder zu Hause etwas mitgeben zu können. Wir sehen die Möglichkeit, die Flyer sowohl in einem «Tür und Angel»-Gespräch wie auch im Rahmen einer ausgiebigen Beratung abzugeben. Entgegen unserer Vorstellung, den Flyer mit möglichst wenig Aufwand für die psychomotorische Fachperson zu erstellen, jedoch kongruent zur Theorie, dass Eltern beim Einbezug in die Therapie eine gute Begleitung der Fachperson benötigen, damit diese nicht überfordert sind (siehe Kapitel «Eltern als Co-

Therapeuten»), ist eine Beratung und Begleitung seitens der Therapeutin oder dem Therapeuten notwendig.

Wir empfinden die Spiele zur Förderung der betreffenden Basisfähigkeiten als passend und haben das Gefühl, dass sie für die Kinder motivierend wirken. Für uns war es schwierig, die Flyer in einem kleinen Rahmen zu halten, da es sehr viele Förderideen im Bereich der einzelnen Basisfähigkeiten gibt.

Auch die Theorie im theoretischen Teil dieser Arbeit einzugrenzen hat uns vor einige Schwierigkeiten gestellt, obwohl wir bereits eine Einschränkung vorgenommen haben, indem wir uns auf die sensorisch-motorischen Komponenten beschränkt haben.

Eine grössere Evaluation wäre wünschenswert gewesen, aber im Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht möglich. Dabei könnte wissenschaftlich getestet werden, ob die Flyer wirksam sind und somit auch einen grösseren Fortschritt in grafomotorischen Prozessen erbringen. Für unsere Arbeit wäre ausserdem eine On-Going-Evaluation geeignet gewesen. Dadurch hätten wir bereits einige Korrekturen zwischen den zwei Interviews vornehmen und somit das Produkt hochwertiger machen können. Die angebrachten Rückmeldungen werden wir in unsere Flyer einfliessen lassen und Verbesserungen vornehmen. Dies findet jedoch nicht mehr im Rahmen dieser Bachelorarbeit statt.

Durch die Evaluation haben wir festgestellt, dass der praktische Alltag nicht immer mit der Literatur übereinstimmt. Während die Theorie empfiehlt, dass häusliche Förderung am besten fünf Mal pro Woche durchgeführt wird, ist es in der Praxis kaum möglich, eine so hohe Zahl anzugeben, ohne dass sich Eltern überfordert fühlen könnten.

Die Aussagen und Ergebnisse zu den Flyern können wir nicht verallgemeinern, da wir bei der Evaluation nur zwei Interviews durchgeführt haben. Was diese Evaluation beeinflusst haben könnte, ist die Tatsache, dass wir die befragten Psychomotoriktherapeutinnen bereits vor der Evaluation gekannt haben.

Eine grosse Herausforderung war für uns die Durchführung und Auswertung von zwei Methodenteilen. Dadurch wurde auch das Einhalten der Seitenzahlen schwierig. Für die Entwicklung des Flyers konnten wir uns weniger Zeit nehmen als zuerst geplant, da die Umfrage sowie die Evaluation zeitlich sehr nahe gelegen waren. Dafür konnten wir von den Methodenberatungen profitieren und uns in die quantitative Befragung sowie die qualitative Auswertung vertiefen und neue Erkenntnisse dazu gewinnen. Auch das Erstellen der Flyer war für uns eine Bereicherung, unter anderem da wir durch das Recherchieren und Auswählen der Spiele viele Förderideen lesen und diese teilweise bereits in der Praxis anwenden konnten.

Die Zusammenarbeit in dieser Bachelorarbeit hat uns zu vielen angeregten Diskussionen geführt. Wir haben uns dadurch automatisch mit den verschiedenen Themen stark auseinandergesetzt. Die Vermutung liegt nahe, dass wir damit die Qualität der Arbeit erhöhen konnten. Die Arbeiten konnten wir jeweils aufteilen, was eine Erleichterung darstellte. Hingegen verbrachten wir auch viel Zeit mit Organisieren oder sich gegenseitig Absprechen. Trotzdem würden wir eine solche Arbeit wieder zu zweit machen.

6. Ausblick

6.1 Schlussfolgerung für die Praxis

Die entstandenen Faltflyer sollen nachhaltig wirken. Dazu werden sie an alle Deutschschweizer Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten, welche Mitglied im Verband «Psychomotorik Schweiz» sind, versendet. Natürlich werden wir die Flyer zuvor verbessern, so dass auch die Aussagen aus den Interviews umgesetzt werden können. Beim Verschicken der Flyer werden wir zusätzlich einige Informationen an die Psychomotoriktherapeuten und -therapeutinnen weiterleiten. Beispielsweise ist es wichtig, dass jeder Therapeut und jede Therapeutin individuell entscheidet, ob die Eltern eine ausführliche Beratung oder nur eine kleine Einführung dazu brauchen. Je nach Eltern muss auch beachtet werden, wie häufig die Förderung stattfinden kann. Einige benötigen eine klare Anweisung, andere wiederum können damit überfordert werden und benötigen mehr Spielraum. Wir sind der Meinung, dass die Flyer in diesem Rahmen eine Bereicherung für die Psychomotorik darstellen. Nebst der Förderung des Kindes zu Hause und der Einbezug der Eltern in den Lernprozess der Kinder ist ein weiterer Vorteil der Flyer, dass die psychomotorischen Fachpersonen auch selbst von den unterschiedlichen Förderideen profitieren können, indem sie diese mit dem Kind in der Therapie ausprobieren.

6.2 Folgerung für die Weiterarbeit

Die durch die Umfrage erhobenen Daten konnten wir deskriptiv auswerten und im Rahmen für unsere Bachelorarbeit gebrauchen. Die Daten sind aber sicherlich auch für weitere Statistiken interessant. Eine geeignete Ablage für solches wäre nützlich, damit weitere Studenten oder Forschende dieselben Daten nicht noch einmal erfragen müssten. Dabei wäre eine Überprüfung unserer Befragung aber sicherlich notwendig.

In einem weiteren Schritt könnten Flyer zu weiteren Basisfähigkeiten erstellt werden. Wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, dass es eine Möglichkeit wäre, statt einzelne unabhängige Flyer eine Art Broschüre mit Förderideen zu allen Basisfähigkeiten zu erstellen. Dabei könnte beispielsweise noch mehr mit Bildern und dafür mit weniger Text gearbeitet werden. So würden die Ideen vor allem für fremdsprachige Eltern noch verständlicher.

Eine weitere Möglichkeit wäre, mit Videos zu arbeiten. Diese könnten wichtige Punkte bezüglich der Ausführung einer Übung, wie beispielsweise die richtige Stifthaltung, zeigen oder eine Spielidee könnte mithilfe eines Videos erklärt und damit besser verständlich gemacht werden.

Ausserdem könnten in einer weiterführenden Arbeit unsere Flyer bezüglich der Anwendung durch die Eltern getestet werden. Dadurch würden wir erfahren, ob unsere Ideensammlungen auch wirklich praxistauglich sind, die Eltern also die Spielideen verstehen und umsetzen können, oder was allenfalls noch verändert werden müsste.

Abschliessend möchten wir noch erwähnen, dass in einem grösseren Rahmen die Wirksamkeit der Ideensammlungen getestet werden könnte. Dies indem eine grössere Untersuchung durchgeführt würde, bei der die Eltern über einen gewissen Zeitraum parallel zur wöchentlichen Psychomotoriktherapie den dem Thema des Kindes entsprechenden Flyer testen würden. Allfällige Fortschritte dieser Kinder könnten dann noch mit einer Kontrollgruppe verglichen werden. Die Kontrollgruppe dürfte nicht zusätzlich zur Therapie durch die Eltern zu Hause gefördert werden.

7. Quellenangaben

7.1 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Titelbild: Die drei von uns entwickelten Faltflyer. (Aufnahme der Autorinnen)

Abbildung 1: Erstmaliges Erkennen (Kategorisieren) und Auftreten von geometrischen Formen in Monaten. (Jenni, O. (2013). *Wie Kinder die Welt abbilden – und was man daraus folgern kann. Pädatrie up2date, 3, 227-253.*)

Abbildung 2: optimale Sitzhaltung (Sägesser Wyss, J. & Eckhart, M. (2016). *GRAFOS Screening und Differentialdiagnostik der Grafomotorik im schulischen Kontext.* Bern: Hogrefe.)

Abbildung 3: Faustgriff (Sägesser Wyss, J. & Eckhart, M. (2016). *GRAFOS Screening und Differentialdiagnostik der Grafomotorik im schulischen Kontext.* Bern: Hogrefe.)

Abbildung 4: Vierpunktgriff (Sägesser Wyss, J. & Eckhart, M. (2016). *GRAFOS Screening und Differentialdiagnostik der Grafomotorik im schulischen Kontext.* Bern: Hogrefe.)

Abbildung 5: Dreipunktgriff (Sägesser Wyss, J. & Eckhart, M. (2016). *GRAFOS Screening und Differentialdiagnostik der Grafomotorik im schulischen Kontext.* Bern: Hogrefe.)

Abbildung 6: Bereiche der visuellen Wahrnehmung (Zimmer, R. (2012b). *Handbuch Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung.* (2. überarbeitete Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder.)

Abbildung 7: Projektplanung inkl. Zeitplan. (Darstellung der Autorinnen)

Abbildung 8: Säulendiagramm. Anzahl Kinder in der in der Psychomotoriktherapie innerhalb des letzten Jahres. (Darstellung der Autorinnen mithilfe Excel)

Abbildung 9: Säulendiagramm. Häufigkeit durchgeführter Interventionen im Bereich der verschiedenen grafomotorischen Basisfähigkeiten in der Psychomotoriktherapie innerhalb des letzten Jahres. (Darstellung der Autorinnen mithilfe Excel)

Abbildung 10: Säulendiagramm. Anzahl psychomotorischer Fachpersonen, welche Elternberatungen spezifisch zum Thema Grafomotorik durchführen. (Darstellung der Autorinnen mithilfe Excel)

Abbildung 11: Säulendiagramm. Anzahl bereits vorhandenen Ideensammlungen im Bereich der Grafomotorik. (Darstellung der Autorinnen mithilfe Excel)

Die Abbildungen in den Flyern stammen von den Verfasserinnen selbst.

Tabelle 1: Grafomotorisches Arbeitsmodell – Komponenten der Handschrift (Darstellung der Autorinnen in Anlehnung an das Modell von Häusler, M. (2012). *Komponenten der Handschrift.* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.)

7.2 Literaturverzeichnis

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zugriff am 20.12.2018 unter <https://www.stadt-zuerich.ch/.../Lehrplan/Lehrplan%20für%20die%20Volksschule.pdf>

Bortz, N. & Döring, J. (2003). *Forschungsmethoden und Evaluation*. (3. Auflage). Berlin: Springer.

D-EDK, Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2014). *Lehrplan 21. Rahmeninformationen*. Zugriff am 21.12.2018 unter https://www.lehrplan.ch/sites/default/files/lp21_rahmeninformation_%202014-11-06.pdf

Deutsches Vergabeportal (n.d.). *Vier-Augen-Prinzip*. Zugriff am 18.02.2019 unter <https://www.dtv.de/glossar/vier-auge-prinzip>

EDK, Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (n.d.). *Logopädie und Psychomotoriktherapie*. Zugriff am 20.12.2018 unter <http://www.edk.ch/dyn/29476.php>

EDK, Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Zugriff am 21.12.2018 unter https://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_d.pdf

Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2016). *Deutsch. Kompetenzaufbau 1.-3. Zyklus*. Zugriff am 21.1.2019 unter https://be.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?k=1&ekalias=0&fb_id=1&f_id=11

Psychomotorik Schweiz, Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten (2016). *Neuer Berufsauftrag*. Zugriff am 20.02.19 unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/verband/sektionen/zuerich/neuer-berufsauftrag/>

Häusler, M. (2012). *Komponenten der Handschrift*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Häusler, M. (2017). *Skript für die 11. Lehrveranstaltung. Prävention in der Grafomotorik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Häusler, M. & Bär C. (2017). *Programm und Skript für die 9. Lehrveranstaltung. Hemisphärenasymmetrie - Händigkeit - Linkshändigkeit. Sitz- und Stifthaltung beim Schreiben*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Häusler, M. & Degen, U. (2017). *Definition zentraler Begriffe*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Häusler, M. & Sammann, K. (2017a). *Tonusregulation, Kraftdosierung & Taktil-kinästhetische Wahrnehmung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Häusler, M. & Sammann, K. (2017b). *Visuelle Wahrnehmung & diagnostische Verfahren: Grafomotorisches Komplexbild, FEW 2*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Heimberg, D. (2011). *Bewegen, zeichnen, schreiben. Ein praxisorientiertes grafomotorisches Konzept mit vielen unkonventionellen Ideen für den Unterricht*. (1.Auflage). Baden-Dättwil: Verlag LCH Lehrmittel 4bis8.

Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huter & Roth KG.

Hurschler Lichtsteiner, S., Saxer Geiger, A. & Wicki, W. (2008). *Schreibmotorische Leistungen im frühen Primarschulalter in Abhängigkeit vom unterrichteten Schrifttyp*. Forschungsbericht Nr. 18 der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, Hochschule Luzern. Luzern: PHZ Luzern.

Hurschler Lichtsteiner, S., Saxer Geiger, A. & Wicki, W. (2010). *Schreibmotorische Leistungen im frühen Primarschulalter in Abhängigkeit vom unterrichteten Schrifttyp*. Forschungsbericht Nr. 24 der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, Hochschule Luzern. Luzern: PHZ Luzern.

Jenni, O. (2013). Wie Kinder die Welt abbilden – und was man daraus folgern kann. *Pädiatrie up2date*, 3, 227-253.

Jurt Betschart, J., Hurschler Lichtsteiner, S. & Henseler Lüthi, L. (2016). *Unterwegs zur persönlichen Handschrift. Lernprozesse gestaltet mit der Deutschschweizer Basisschrift. Grundlagen*. Lehrmittelverlag des Kantons Luzern, Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern (Hrsg.). (3. aktualisiert und erweiterte Auflage). Luzern: Lehrmittelverlag des Kantons Luzerns.

Kisch, A. & Pauli, S. (2011). *Linkshänder – Na klar!. Das Praxisbuch über linkshändige Kinder*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.

Kisch, A. & Pauli, S. (2014). *Schreibstörungen bei Kindern erkennen und behandeln. Das Praxisbuch für Therapie und Pädagogik*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.

Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz.

Lienert, S., Sägger, J. & Spiess, H. (2013). *bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe*. (2. Auflage). Bern: Schulverlag plus.

Mahrhofer, C. (2004). *Schreibenlernen mit graphomotorisch vereinfachten Schreibvorgaben. Eine experimentelle Studie zum Erwerb der verbundene Ausgangsschrift in der 1. und 2. Jahrgangsstufe*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Müller, U. (2013). *Reader Forschungsmethoden. Quantitative Verfahren*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Müller, U. (2016). *Entwicklungsarbeit*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Nacke, A. (2010). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen*. (2. Auflage). Stuttgart: Georg Thieme.
- Naville, S. (1999). Psychomotorik bis in die Fingerspitzen. In Haamann, T. et al. (Hrsg.), *Ein-blick in die Lern-statt. 75 Jahre HPS Zürich* (S. 238-241). Zürich: Heilpädagogisches Seminar Zürich.
- Oswald, A. (2013). Handgeschicklichkeit und Handfunktion. In E.Schönthaler (Hrsg.). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern* (S. 15-35). Stuttgart: Thieme.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2011). *Geschickte Hände. Feinmotorische Übungen für Kinder in spielerischer Form*. (12. Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Philipp, M. (2017). Förderung der Lese- und Schreibmotivation. In M. Philipp (Hrsg.), *Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben* (S. 300-315). Weinheim: Beltz Juventa.
- Pilshofer, B. (2001). *Wie erstelle ich einen Fragebogen? Ein Leitfaden für die Praxis*. (2. Auflage). Graz: Wissenschaftsladen: Institut für Wissens- und Forschungsvermittlung.
- Rolf, D. (2013). Grafomotorik und Ergotherapie - Grundlagen. In E.Schönthaler (Hrsg.). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern* (S. 36-73). Stuttgart: Thieme.
- Rolf, D. (2013). Ergotherapeutische Intervention bei grafomotorischen Fragestellungen. In E. Schönthaler (Hrsg.). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern* (S. 89-114). Stuttgart: Thieme.
- Rolf, D. (2013). Programme und Therapieansätze zur Förderung der Grafomotorik. In E. Schönthaler (Hrsg.). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern* (S. 115-164). Stuttgart: Thieme.
- Sammann, K. (2018). *Elternberatung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Saxer Geiger, A. (2017). *Basisschrift Einführung*. Unveröffentlichtes Skript, Institut Unterstrass, Zürich.
- Sägesser Wyss, J. & Eckhart, M. (2016). *GRAFOS Screening und Differentialdiagnostik der Grafomotorik im schulischen Kontext*. Bern: Hogrefe.
- Schäfer, I. (2001). *Graphomotorik für Grundschüler: praktische Übungen zum Schreibenlernen*. Dortmund: Borgmann.

Schönthaler, E. (2013). Die Händigkeit des Kindes. In E. Schönthaler (Hrsg.). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern* (S. 166-217). Stuttgart: Thieme.

Soliz de Pourtalès, V. (2018). *Psychomotorik für die Kleinsten. Entwicklungsbegleitung von Kindern zwischen 3 und 18 Monaten*. Biel: Ediprim.

Speck, O. (1983). Das gewandelte Verhältnis zwischen Eltern und Fachleuten in der Frühförderung. In O. Speck & A. Warnke (Hrsg.), *Frühförderung mit den Eltern. Behindertenhilfe durch Erziehung; Unterricht und Therapie* (S. 13-25). Band 13. München: Ernst Reinhardt.

Sturm, A. (2017). Förderung hierarchieniedriger Schreibprozesse. In M. Philipp (Hrsg.), *Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben* (S. 266-284). Weinheim: Beltz Juventa.

Sturm, A., Nänny, R. & Wyss, S. (2017). Entwicklung hierarchieniedriger Schreibprozesse. In M. Philipp (Hrsg.), *Schriftspracherwerb und weiterführendes Lesen und Schreiben* (S. 84-104). Weinheim: Beltz Juventa.

Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-Fipps: Grafomotorische Förderung. Ein psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Löer Druck.

Von Loh, S. (2003). *Entwicklungsstörungen bei Kindern. Medizinisches Grundwissen für pädagogische und therapeutische Berufe*. Stuttgart: Kohlhammer.

Wendler, M (2001). *Diagnostik und Förderung der Graphomotorik. Konzeptionelle Überlegung zu einem entwicklungs- und bewegungsorientierten Schriftspracherwerb*. Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde des Fachbereichs Erziehungswissenschaften der Philipps-Universität Marburg. Zugriff am 25.01.2019 unter <http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2002/0435/pdf/dmw.pdf>

World Health Organisation (WHO) (Hrsg.) (2001). *International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF (Short Version)*. Genf: World Health Organisation.

Zimmer, R. (2012a). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. (13. Gesamtauflage). Freiburg im Breisgau: Herder.

Zimmer, R. (2012b). *Handbuch Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. (2. überarbeitete Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder.

8. Anhang

- Datensätze zur Auswertung der quantitativen Befragung
- Flyer Stift- und Handhaltung
- Flyer Strichführung
- Flyer Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls
- Interviewleitfaden
- Zusammenfassende Protokolle Interviews
 - Zusammenfassendes Protokoll S.N.
 - Zusammenfassendes Protokoll M.S.
- Auswertung Interviews
 - Auswertung Interview S.N.
 - Auswertung Interview M.S.

Datensätze zur Auswertung der quantitativen Befragung

Datensatz Kinderzahlen

Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:	130
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:	130
Anteil in Prozent:	100.0 0%
Anzahl Kinder in der Psychomotoriktherapie	2623
Summe	2623
Standard Abweichung	26.38
Durchschnitt	24.06
Minimum	0
1ter Viertelwert (Q1 unteres Quartil)	14
2ter Viertelwert (Mittleres Quartil)	20
3ter Viertelwert (Q3 Oberes Quartil)	28
Maximum	250
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen	
Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode	
Anzahl Kinder befinden oder befanden sich unter anderem aufgrund grafomotorischen Schwierigkeiten in der Psychomotoriktherapie	1463
Summe	1463
Standard Abweichung	9.14
Durchschnitt	13.42
Minimum	0
1ter Viertelwert (Q1 unteres Quartil)	7.5
2ter Viertelwert (Mittleres Quartil)	12
3ter Viertelwert (Q3 Oberes Quartil)	19
Maximum	70
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen	
Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode	
Anzahl Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten befinden oder befanden sich in der 1./2. Klasse oder einer vergleichbaren Schulstufe	955
Summe	955
Standard Abweichung	7.07
Durchschnitt	8.76
Minimum	0
1ter Viertelwert (Q1 unteres Quartil)	4
2ter Viertelwert (Mittleres Quartil)	7
3ter Viertelwert (Q3 Oberes Quartil)	12
Maximum	50
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen	

Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode

Datensatz Basisfähigkeiten (komplett)

Feld-Zusammenfassung für C010(C011)		
Wie häufig haben Sie Interventionen* mit den folgenden Schwerpunkten innerhalb des letzten Jahres durchschnittlich durchgeführt? [Sitzhaltung]		
Antwort	Anzahl	Prozent
mehrmals pro Woche (A1)	23	17.69%
einmal pro Woche (A2)	23	17.69%
mehrmals pro Monat (A3)	25	19.23%
einmal pro Monat (A4)	11	8.46%
weniger als einmal pro Monat (A5)	17	13.08%
nie (A6)	4	3.08%
Wie häufig haben Sie Interventionen* mit den folgenden Schwerpunkten innerhalb des letzten Jahres durchschnittlich durchgeführt? [Händigkeit]		
Antwort	Anzahl	Prozent
mehrmals pro Woche (A1)	2	1.54%
einmal pro Woche (A2)	7	5.38%
mehrmals pro Monat (A3)	9	6.92%
einmal pro Monat (A4)	14	10.77%
weniger als einmal pro Monat (A5)	58	44.62%
nie (A6)	13	10.00%
Wie häufig haben Sie Interventionen* mit den folgenden Schwerpunkten innerhalb des letzten Jahres durchschnittlich durchgeführt? [Stift- und Handhaltung]		
Antwort	Anzahl	Prozent
mehrmals pro Woche (A1)	64	49.23%
einmal pro Woche (A2)	25	19.23%
mehrmals pro Monat (A3)	11	8.46%
einmal pro Monat (A4)	3	2.31%
weniger als einmal pro Monat (A5)	0	0.00%
nie (A6)	0	0.00%
Wie häufig haben Sie Interventionen* mit den folgenden Schwerpunkten innerhalb des letzten Jahres durchschnittlich durchgeführt? [Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls]		
Antwort	Anzahl	Prozent
mehrmals pro Woche (A1)	62	47.69%
einmal pro Woche (A2)	31	23.85%
mehrmals pro Monat (A3)	6	4.62%
einmal pro Monat (A4)	3	2.31%
weniger als einmal pro Monat (A5)	0	0.00%
nie (A6)	1	0.77%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht gezeigt	27	20.77%
Wie häufig haben Sie Interventionen* mit den folgenden Schwerpunkten innerhalb des letzten Jahres durchschnittlich durchgeführt? [Strichführung]		
Antwort	Anzahl	Prozent

mehrmals pro Woche (A1)	57	43.85%
einmal pro Woche (A2)	27	20.77%
mehrmals pro Monat (A3)	16	12.31%
einmal pro Monat (A4)	3	2.31%
weniger als einmal pro Monat (A5)	0	0.00%
nie (A6)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht gezeigt	27	20.77%
Wie häufig haben Sie Interventionen* mit den folgenden Schwerpunkten innerhalb des letzten Jahres durchschnittlich durchgeführt? [Automatisation der Bewegungsabläufe]		
Antwort	Anzahl	Prozent
mehrmals pro Woche (A1)	47	36.15%
einmal pro Woche (A2)	31	23.85%
mehrmals pro Monat (A3)	19	14.62%
einmal pro Monat (A4)	3	2.31%
weniger als einmal pro Monat (A5)	1	0.77%
nie (A6)	2	1.54%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht gezeigt	27	20.77%
Wie häufig haben Sie Interventionen* mit den folgenden Schwerpunkten innerhalb des letzten Jahres durchschnittlich durchgeführt? [Schreibdruck]		
Antwort	Anzahl	Prozent
mehrmals pro Woche (A1)	39	30.00%
einmal pro Woche (A2)	33	25.38%
mehrmals pro Monat (A3)	16	12.31%
einmal pro Monat (A4)	10	7.69%
weniger als einmal pro Monat (A5)	5	3.85%
nie (A6)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht gezeigt	27	20.77%
Wie häufig haben Sie Interventionen* mit den folgenden Schwerpunkten innerhalb des letzten Jahres durchschnittlich durchgeführt? [Raumorientierung]		
Antwort	Anzahl	Prozent
mehrmals pro Woche (A1)	34	26.15%
einmal pro Woche (A2)	32	24.62%
mehrmals pro Monat (A3)	23	17.69%
einmal pro Monat (A4)	12	9.23%
weniger als einmal pro Monat (A5)	2	1.54%
nie (A6)	0	0.00%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht gezeigt	27	20.77%
Wie häufig haben Sie Interventionen* mit den folgenden Schwerpunkten innerhalb des letzten Jahres durchschnittlich durchgeführt? [Formerfassung]		
Antwort	Anzahl	Prozent
mehrmals pro Woche (A1)	32	24.62%
einmal pro Woche (A2)	31	23.85%
mehrmals pro Monat (A3)	26	20.00%

einmal pro Monat (A4)	8	6.15%
weniger als einmal pro Monat (A5)	5	3.85%
nie (A6)	1	0.77%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht gezeigt	27	20.77%
Wie häufig haben Sie Interventionen* mit den folgenden Schwerpunkten innerhalb des letzten Jahres durchschnittlich durchgeführt? [Auge-Hand-Koordination]		
Antwort	Anzahl	Prozent
mehrmals pro Woche (A1)	43	33.08%
einmal pro Woche (A2)	26	20.00%
mehrmals pro Monat (A3)	21	16.15%
einmal pro Monat (A4)	5	3.85%
weniger als einmal pro Monat (A5)	7	5.38%
nie (A6)	1	0.77%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht gezeigt	27	20.77%
Wie häufig haben Sie Interventionen* mit den folgenden Schwerpunkten innerhalb des letzten Jahres durchschnittlich durchgeführt? [visuomotorische Integration]		
Antwort	Anzahl	Prozent
mehrmals pro Woche (A1)	33	25.38%
einmal pro Woche (A2)	25	19.23%
mehrmals pro Monat (A3)	23	17.69%
einmal pro Monat (A4)	11	8.46%
weniger als einmal pro Monat (A5)	6	4.62%
nie (A6)	5	3.85%
keine Antwort	0	0.00%
Nicht gezeigt	27	20.77%
Wie häufig haben Sie Interventionen* mit den folgenden Schwerpunkten innerhalb des letzten Jahres durchschnittlich durchgeführt? [Basisschrift]		
Antwort		Prozent
mehrmals pro Woche (A1)	33	25.38%
einmal pro Woche (A2)	24	18.46%
mehrmals pro Monat (A3)	26	20.00%
einmal pro Monat (A4)	8	6.15%
weniger als einmal pro Monat (A5)	9	6.92%
nie (A6)	3	2.31%
Wie häufig haben Sie Interventionen* mit den folgenden Schwerpunkten innerhalb des letzten Jahres durchschnittlich durchgeführt? [Sonstiges]		
Antwort	Anzahl	Prozent
mehrmals pro Woche (A1)	16	12.31%
einmal pro Woche (A2)	15	11.54%
mehrmals pro Monat (A3)	11	8.46%
einmal pro Monat (A4)	3	2.31%
weniger als einmal pro Monat (A5)	1	0.77%
nie (A6)	57	43.85%

Datensatz Basisfähigkeiten (zusammengefasst)

	Mehrmals pro Woche	Summe einmal und mehrmals pro Woche	Summe einmal und mehrmals pro Woche und mehrmals pro Monat
Sitzhaltung	23	46	71
Händigkeit	2	9	18
Stift- und Handhaltung	64	89	100
Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls	62	93	99
Strichführung	57	84	100
Automatisation der Bewegungsabläufe	47	78	97
Schreibdruck	39	72	88
Raumorientierung	34	66	89
Formerfassung	32	63	89
Auge-Hand-Koordination	43	69	90
Visuomotorische Integration	33	58	81
Basisschrift	33	57	83
Sonstiges	16	31	42

Datensatz Beratungen und Ideensammlungen

Anzahl durchgeführter Elternberatungen		
Antwort	Anzahl	Prozent
Ja	93	71.54%
Nein	10	7.69%
Umfang der Elternberatungen		
Antwort	Anzahl	Prozent
einmalige Beratung	43	33.08%
Beratungsprozess	50	38.46%
Anzahl bereits vorhandenen grafomotorischen Ideensammlungen		
Antwort	Anzahl	Prozent
ja, selbst erstellt	36	27.69%
ja, aus zweiter Hand	20	15.38%
nein	47	36.15%

Stifte Mikado

Ziel: Sorgfältig einen Stift aus dem Stifthaufen heben.

Ablauf: Mehrere Stifte liegen auf einem Haufen. Abwechslungsweise nimmt jeder Spieler einen Stift, ohne dass sich andere Stifte bewegen.

Falls es doch passiert, so muss man den Stift liegen lassen.

Material: Farb- oder Filzstifte

Zugspiel

Ziel: Die Stifthalterung wiederholt korrekt einnehmen.

Ablauf: Auf einem grossen Papier mehrere Bahnhöfe einzeichnen. Der Bleistift ist der Zug, Daumen und Zeigefinger sind die Türen des Zuges. Der Zug fährt zwischen den Bahnhöfen hin und her. Während der Fahrt sind die Türen geschlossen. Das heisst, Daumen und Zeigefinger befinden sich am Stift.

Fährt der Zug in einen Bahnhof ein, so öffnen sich die Türen. Das heisst, Daumen und Zeigefinger verlassen den Stift. Kurz vor Abfahrt schliessen sich die Türen wieder (Daumen und Zeigefinger befinden sich erneut am Stift).

Variationen: Zwischen den Bahnhöfen fährt der Zug im Zickzack, in Bögen, in Spiralen oder Wellenlinien.

Material: grosses Papier, Farbstifte

Erdnussflips fischen

Ziel: Mit chinesischen Esstäbchen Erdnussflips aufnehmen.

Ablauf: Beide Hände nehmen je ein chinesisches Esstäbchen zwischen Daumen, Zeigefinger und Mittelfingern (so wie ein Stift gehalten wird). Mit den Stäbchen ein Erdnussflip fischen. Nach dem Üben ein Wettrennen machen und schauen wer schneller alle aus seiner Schüssel gefischt hat.

Variationen: Anstelle der Erdnussflips schwere Gegenstände, beispielsweise Schokoladenstücke, oder leichtere Gegenstände, beispielsweise Popcorn, nehmen.

Material: chinesische Esstäbchen, Erdnussflips, Schüssel

Quellenangaben:

Die Spiele des Flyers stammen aus nachfolgenden Quellen. Die Beschreibungen wurden in Anlehnung an die Ideen der genannten Autoren verfasst, teilweise ergänzt und verändert. Weiter stammen einige Ideen von Erfahrungen aus der Praxis und eigenen Gedankengängen.

- Heimberg, D. (2011). *Bewegen, zeichnen, schreiben. Ein praxisorientiertes grafomotorisches Konzept mit vielen unkonventionellen Ideen für den Unterricht.* (1. Auflage). Baden-Dättwil: Verlag LCH Lehrmittel 4bis8.
- Jurt Betschart, J., Hurschler Lichtsteiner, S. & Henseler Lüthi, L. (2016). *Unterwegs zur persönlichen Handschrift. Lernprozesse gestaltet mit der Deutschschweizer Basisschrift.* Lehrmittelverlag des Kantons Luzern, Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern (Hrsg.). (3. aktualisiert und erweiterte Auflage). Luzern: Lehrmittelverlag des Kantons Luzerns.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2011). *Geschickte Hände. Feinmotorische Übungen für Kinder in spielerischer Form.* (12. Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Schäfer, I. (2001). *Graphomotorik für Grundschüler: praktische Übungen zum Schreibenlernen.* Dortmund: Borgmann.
- Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-Fipps: Grafomotorische Förderung. Ein psychomotorisches Praxisbuch.* Dortmund: Löer Druck.

Stift- und Handhaltung

Um ausdauernd zu schreiben, ist es wichtig, dass ein Kind eine günstige Stifthalterung erlernt und automatisiert. Bei einer reifen Stifthalterung kommt der Bewegungsimpuls zum Schreiben aus dem Handgelenk und den Fingern. Der Stift wird dabei mit den Fingerspitzen ohne grossen Kraftaufwand gehalten. Reife Stifthalterungen sind z.B. der Drei- oder der Vierpunktgriff (siehe Foto). Der Aussenballen der Hand und der Unterarm sollten während dem Schreiben entspannt auf dem Tisch liegen.

Wir empfehlen mehrmals pro Woche ca. 10-15 Minuten mit dem Kind zu üben.

Selbstgemachte Stifthalterungen

Ziel: Mit Knete Stifthalterungen selbst machen.

Ablauf: Knete dort um den Stift tun, wo man ihn beim Schreiben hält. Den Stift mit einer korrekten Stifthalterung halten und die Finger leicht hineindrücken. So entsteht eine individuelle Griffhilfe. Achtung: nicht zu fest drücken.

Variationen:

-Eine Kugel aus Knete hinten an den Stift tun. Durch das Gewicht liegt der Stift besser in der Hand und die Fingerspitzen werden entlastet.

-Eine Kugel aus Knete während dem Schreiben in der Schreibhand entspannt halten. Dadurch dass die Hand etwas zu halten hat, können sich die Finger entspannen. Stattdessen eine Kugel aus Knete kann man auch ein zerknülltes Papiertaschentuch in der Hand halten.

-Ein kleines Gummiband hinter der Stiftspitze um den Stift wickeln. Dadurch können die Finger beim Schreiben nicht zu weit nach vorne rutschen.

Material: Knete, Stifte, ev. Papiertaschentücher und kleine Gummibänder

Kommando Stift

Ziel: Fingerbewegungen auf Kommando ausführen.

Ablauf: Das Spiel startet immer mit „Kommando Hopp“. Dazu trommeln die Spieler mit dem linken und rechten Zeigefinger abwechslungsweise auf den Tisch. Bei „Kommando flach“ muss man die Hände flach auf den Tisch legen und bei „Kommando Stift“ den Stift mit der Schreibhand aufnehmen und sofort korrekt halten (siehe Abbildung in der Einleitung). Die Kommandos können immer wieder wechseln. Während dem Spiel schauen, wer die Kommandos am schnellsten umsetzt und keine Fehler macht.

Variation: Das Kommando nur dann umsetzen, wenn das Wort „Kommando“ gesagt wird. Erfolgt nur „Hopp“, „flach“ oder „Stift“, so soll man es nicht ausführen. Wer keine Fehler macht, gewinnt das Spiel. Man kann mit dem Kind weitere Kommandos dazu erfinden.

Material: Stifte

Seidenpapier-Kunst

Ziel: Mit Seidenpapierkügelchen malen.

Ablauf: Kleine Stücke Seidenpapier abreißen. Diese mit den Fingern und der Hand zu Kügelchen formen. Die Seidenpapierkügelchen in ein Glas mit Wasser tunken und danach ausdrücken. Die Kügelchen mit dem Daumen, Zeigefinger und dem Mittelfinger festhalten und damit auf ein weisses Papier zeichnen.

Variationen: Die Kügelchen nur mit einer Hand zusammenknüllen (ohne Unterstützung der anderen Hand). Zum Malen die Kügelchen nur mit Daumen und Zeigefinger halten.

Material: Seidenpapier in verschiedenen Farben, Papier, Glas mit Wasser

Wäscheklammer-Spiele

Ziel: Das Zusammenspiel von Daumen und Zeigefinger fördern.

Ablauf:

-Eine Wäscheklammer mit Daumen und Zeigefinger und ev. Mittelfinger öffnen und kleine Dinge, wie z.B. Kieselsteine, aufnehmen.

-Mit Wäscheklammern einander kleine Gegenstände, z.B. Münzen oder ein Bleistift, übergeben.

-Mit Wäscheklammern verschiedene Fantastiere herstellen.

Variationen: Das Aufnehmen der Gegenstände in eine Geschichte verpacken: z.B. dass das Kind einen Frosch füttern muss und ihm das Essen in eine Futterschüssel (ein kleines Gefäss) legen muss.

Material: mehrere Wäscheklammern, und Kieselsteine, Münzen etc., ev. ein kleines Gefäss

Wer weiss noch wie?

Ziel: Das Bewusstsein für die richtige Stifthaltung fördern.

Ablauf: Jemand zählt auf drei. Bei drei den Stift schnell aufnehmen und sofort die richtige Stifthaltung einnehmen. Wer hat den Stift schneller in der richtigen Haltung? Dieses Spiel einige Male wiederholen.

Variationen: Das Kind hält die Augen zu und der Stift wird ihm in die Hand gegeben. Es versucht blind die richtige Stifthaltung einzunehmen.

Material: Stifte

Kreppkügelchenbild

Ziel: Aus mehreren kleinen Kreppstücken Kügelchen formen und aufkleben.

Ablauf: Das Krepppapier in kleine Stücke schneiden. Aus diesen nun mit den Fingerspitzen Kügelchen formen. Auf einem grossen Papier ein Motiv aufmalen. Die Kügelchen in dieses vorgezeichnete Motiv kleben.

Variationen: Statt Krepppapier Zeitungspapier nehmen. Die Zeitung nicht in kleine Stücke schneiden, sondern an der langen Seite entlang reißen.

Material: Krepppapier oder Zeitungspapier, Schere, grosses Papier, Stift, Leim

Schreiben mit Sandsäckli

Ziel: Die Schreibhand liegt während dem Schreiben auf dem Tisch und wird nicht abgehoben.

Ablauf: Ein Sandsäckli ca. beim Handgelenk auf die Schreibhand legen. Durch den Druck fällt es dem Kind einfacher, das Handgelenk beim Schreiben nicht abzuheben.

Variation: Ein Sandsäckli auf die Schulter legen, dass diese beim Schreiben entspannt wird. Anstelle eines Sandsäcklis kann man auch ein Kirschensteinsäckli oder Ähnliches verwenden.

Material: Sandsäckli oder Ähnliches

Zaubersteine aufnehmen

Ziel: Steine mit Daumen und Zeigefinger aufnehmen und mit derselben Hand festhalten.

Ablauf: Die Kieselsteine liegen auf dem Tisch oder Boden bereit. Jemand fängt an und würfelt. Nun entsprechend der gewürfelten Zahl die „Zaubersteine“ nur mit Daumen und Zeigefinger der Schreibhand aufnehmen. Der erste und weitere Steine in der gleichen Hand halten, bis man alle Steine entsprechend dem Würfel aufgenommen hat. Danach würfelt die andere Person und nimmt ebenfalls die Steine auf. Erneut wechseln. Das Spiel endet, wenn alle Kieselsteine weg sind. Wer die meisten Steine bei sich hat, gewinnt.

Material: 25 Kieselsteine, 1 Würfel

Ellbogenfussball

Ziel: Einen Zeitungsball nur mit dem Unterarm bewegen.

Ablauf: Zuerst einen Ball aus einer Zeitung formen und sich dann mit einem Abstand zu zweit nebeneinander an einen Tisch setzen. Die Startposition wird eingenommen: Der Unterarm, welcher beim Schreiben ansonsten ruht, wird flach auf den Tisch gelegt. Der Ball wird nun mit diesem Ellbogen bewegt, die Hand bleibt jeweils am selben Ort. Ein Tor zählt, wenn der Ball auf der gegnerischen Seite runterfällt.

Material: Zeitung

Muster

Ziel: Das Zusammenspiel von Daumen und Zeigefinger fördern.

Ablauf: Mit Streichhölzer, Zahnstocher, Kastanien oder Ähnlichem ein Muster legen. Die Gegenstände dürfen nur mit Daumen und Zeigefinger aufgenommen werden.

Variation: Mit einer Pinzette die Gegenstände aufnehmen und platzieren.

Material: Streichhölzer, Zahnstocher, Kastanien oder Ähnliches, ev. Pinzette

Volleyball

Ziel: Senkrechte und waagrechte Striche zeichnen.

Ablauf: Zuerst soll das Kind ein Volleyballnetz erstellen. Dazu in der Mitte des Papiere mehrere waagrechte Striche zeichnen. Darauf kommen nun mehrere senkrechte Striche, die man von der obersten bis zur untersten Waagrechte zeichnet. Mit einem Knopf als Ball kann man nun „Volleyball“ spielen. Den Knopf dabei mit dem Zeigefinger über das Netz spicken.

Variation: Zwei Fussballtore aufzeichnen und einen „Fussballmatch“ spielen.

Material: Papier, Farbstifte, Knopf

Magische Muster

Ziel: Aus vielen Punkten ein Muster erstellen.

Ablauf: Auf dem Papier ca. 20 Punkte zeichnen. Jeder Spieler erhält einen Farbstift. Abwechslungsweise zieht jeder eine Linie zwischen zwei Punkten. Dabei darf man keine bestehende Linie kreuzen.

Variation: Zwischen zwei Punkten mehrmals fahren oder einen Punkt mehrmals verwenden.

Material: Papier, Farbstifte

Laubwerk

Ziel: Laubblätter kopieren.

Ablauf: Laubblätter mit Klebstreifen am Stiel auf dem Tisch fixieren. Darüber ein weisses Papier legen und auch fixieren. Mit einem Farbstift leicht über das Papier malen (schraffieren). Laubblätter entfernen. Den ergebnen Strukturen nachfahren. Daneben eine Kopie des Originals ohne Hilfen zeichnen.

Variation: Selber Blattstrukturen erfinden und zeichnen.

Material: Laubblätter, Papier, Farbstifte

Quellenangaben:

Die Spiele des Flyers stammen aus nachfolgenden Quellen. Die Beschreibungen wurden in Anlehnung an die Ideen der genannten Autoren verfasst, teilweise ergänzt und verändert. Weiter stammen einige Ideen von Erfahrungen aus der Praxis und eigenen Gedankengängen.

- Häusler, M. (2004). Ideensammlung Graphomotorik. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Heimberg, D. (2011). Bewegen, zeichnen, schreiben. Ein praxisorientiertes grafomotorisches Konzept mit vielen unkonventionellen Ideen für den Unterricht. (1. Auflage). Baden-Dättwil: Verlag LCH Lehrmittel 4bis8.
- Jurt Betschart, J., Hurschler Lichtsteiner, S. & Henseler Lüthi, L. (2016). *Unterwegs zur persönlichen Handschrift. Lernprozesse gestalteteten mit der Deutschschweizer Basisschrift*. Lehrmittelverlag des Kantons Luzern, Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern (Hrsg.). (3. aktualisiert und erweiterte Auflage). Luzern: Lehrmittelverlag des Kantons Luzerns.

Strichführung

Um fliegend zu schreiben, ist eine sichere Strichführung notwendig. Dazu soll die Strichrichtung, der Druck auf das Papier und die Geschwindigkeit variiert werden können. Damit Buchstaben und Worte leserlich werden, müssen die Striche präzise gesetzt werden.

Wir empfehlen mehrmals pro Woche ca. 10-15 Minuten mit dem Kind zu üben. Bei allen Übungen und Spielen soll das Blatt nicht mehr als 45° gedreht werden.

Endloslinien

Ziel: Endloslinien zeichnen.

Ablauf: Das Kind fährt der vorgezeichneten Endloslinie nach. Ist es sicher genug, so zeichnet es selbst die Endloslinie auf ein separates Papier. Die roten Punkte weisen auf einen möglichen Start hin.

Variation: Das Kind zeichnet ohne Vorlage oder erfindet selbst eine Endloslinie.

Material: Farbstifte, Papier

Wettrennen

Ziel: Mit dem Bleistift Slalom fahren.

Ablauf: Auf einem grossen Papier ein Ziel und mehrere Startpunkte zeichnen. Nun zwischen dem Ziel und den Startpunkten weitere Punkte zeichnen, so dass mehrere Slaloms entstehen. Zum Aufwärmen kann das Kind jedes Slalom einige Runden fahren. Danach findet auf einer neuen Slalom piste ein Wettrennen statt.

Variation: Zwei Punkte nah beieinander einzeichnen. Dabei ist es dann das Ziel, zwischen den Punkten durchzufahren.

Material: gosses Papier, Bleistift

Spaziergang mit Hund

Ziel: Mit dem Bleistift eine Büroklammer führen.

Ablauf: Das Kind zeichnet auf einem grossen Papier am linken Papierrand eine Hundehütte. Am rechten Rand zeichnet es einen Knochen. Der Hund, dargestellt mit einer Büroklammer, will nun zu diesem Knochen. Die Büroklammer dafür mit dem Bleistift führen. Das Tempo vom „Hund“ kann man dem Kind vorsagen (schnell, langsam, stoppen).

Variationen: Der „Hund“ muss einem eingezeichneten Weg folgen. Der Weg kann verwinkelt sein.

Material: Büroklammer, Farbstifte, grosses Papier

Kunstwerk zu zweit

Ziel: An der Linie ansetzen, wo zuvor der Partner aufgehört hat.

Ablauf: Jemand beginnt mit einem Farbstift eine Linie zu zeichnen und kommt irgendwo zum stehen. Die andere Person setzt seinen eigenen Farbstift dort an, wo der Partner aufgehört hat und zeichnet weiter.

Variation: Beim Ansetzen den Weg des Partners zuerst noch ein Stück zurückfahren, bevor man selbst eine neue Linie ziehen darf.

Material: Papier, Farbstifte

Strassenfahrt

Ziel: Die eingezeichnete Strasse fahren.

Ablauf: Zuerst mit dem Kind eine Strasse auf das Papier zeichnen. Das Kind kann die Strasse nun mit einem Spielauto und danach mit dem Bleistift nachfahren.

Variation: Die Strasse kopieren und so ein Wettrennen veranstalten.

Material: Spielzeugauto, Bleistift, Papier

Verschiedene Tempos

Ziel: Das Kind fährt zuerst mit dem Arm und dann mit dem Bleistift die gesagten Tempos.

Ablauf: Das Kind steht im Raum und fährt mit dem Arm in der Luft herum. Dazu dem Kind Anweisungen geben, z.B. so schnell wie ein Pfeil, so langsam wie eine Schnecke, so schnell wie ein Rennauto, so langsam wie ein Velofahrer der den Berg hinauffährt und so weiter. Das Gleiche soll das Kind danach mit einem Farbstift auf dem Papier umsetzen. Die Strichrichtungen sollen dabei variieren. Pro Tempo eine andere Farbe nehmen.

Variation: Eine Geschichte dazu erfinden, z.B. läuft das Huhn gemütlich über den Bauernhof, während ein Hund die Katze so schnell es geht jagt.

Material: Farbstifte, Papier

Bögen

Ziel: Bögen zeichnen.

Ablauf: Die Sprungbahn von verschiedenen Tieren aufzeichnen. Diese ohne Unterbrechungen einige Male zeichnen.

Variationen: Die Sprungbögen verkehrt herum zeichnen. Einen Regenbogen mit Vögeln und Wolken zeichnen.

Material: Farbstifte, Papier

Fallender Schnee oder Regen

Ziel: Den unteren Rand des Papiers spüren.

Ablauf: Auf dem unteren Rand des Papiers Klebstreifen kleben. Dies stellt die Grundlinie und den Boden dar. Am oberen Papierrand verschiedene Wolken zeichnen. Aus diesen Wolken fällt nun Schnee oder Regen und das Kind führt den Bleistift von den Wolken bis auf den Boden. Wenn es am Klebeband ankommt, muss es stoppen.

Variation: Diese Übung mit geschlossenen Augen durchführen.

Material: Papier, Malerклеbeband, Bleistift

Spuren hinterlassen

Ziel: Unterschiedlichen Druck auf das Papier ausüben.

Ablauf: Am linken Papierrand drei Schiffe untereinander zeichnen. Jedes Schiff hat beim Seegang unterschiedliches Wetter. Das erste Schiff segelt während einem grossen Sturm zum rechten Papierrand und hinterlässt dabei eine Spur, die deutlich erkennbar ist. Mit dem Stift dabei sehr fest drücken. Es folgt das nächste Schiff, welches weniger Sturm- wetter hat. Dieses hinterlässt eine etwas weniger deutliche Spur. Mit dem Stift dabei weniger fest drücken. Zum Schluss folgt ein Schiff, welches eine gemütliche und ruhige Fahrt hat. Es hinterlässt eine feine Spur. Mit dem Stift beim Zeichnen kaum drücken.

Variation: Die Spuren nicht gerade ziehen, sondern im Zickzack, in Bögen oder Spiralen. Jede Spur mehrmals nachzeichnen.

Material: Stifte, Papier

Zickzack

Ziel: Mit Punkten ein Zickzack Muster erstellen.

Ablauf: Zu Beginn viele Punkte auf das Papier einzeichnen. Diese nun auf verschiedene Arten mit einem Zickzack verbinden.

Variation: Blumen oder Sterne so erstellen.

Material: Farbstifte, Papier

Geklebter Weg

Ziel: Dem Klebstreifenweg mit dem Bleistift folgen.

Ablauf: Das Kind klebt einen Weg auf das Papier. Diesem Weg folgt es nun mit dem Bleistift, ohne vom Klebeband abzukommen.

Variationen: Den Weg rückwärtsgehen. Ein Wettrennen veranstalten.

Material: Papier, Malerклеbeband, Bleistift

Stempelfiguren

Ziel: Mit dem einzelnen Finger stempeln.

Ablauf: Die Fingerbeere eines Fingers auf das Stempelkissen drücken. Ein Fingerabdruck aufs Papier machen. Pro Farbe soll das Kind einen anderen Finger verwenden. Man kann die Fingerabdrücke mit einem Stift ergänzen, so dass Monster und Tiere entstehen.

Material: Stempelkissen in verschiedenen Farben, Papier

Schneeballschlacht

Ziel: Mit den Händen und Fingern Bälle aus Zeitungspapier formen.

Ablauf: Zeitungspapier zu grösseren Bällen zusammenknüllen. Mit Klebeband eine Linie auf den Boden kleben. Jemand steht auf einer und die andere Person auf der anderen Seite. Versuchen sich gegenseitig mit den „Schneebällen“ zu treffen.

Variationen: Das Zeitungspapier nur mit einer Hand zusammenknüllen. In beiden Händen gleichzeitig ein Zeitungspapier zusammenknüllen.

Material: Zeitungspapier, Malerklebeband

Autos einparken

Ziel: Ein „Auto“ mit einzelnen Fingern ins Parkhaus fahren.

Ablauf: Ein Parkhaus und ev. eine Strasse zeichnen. Die Büroklammern als Autos mithilfe einzelner Finger ins Parkhaus fahren.

Variationen: Verschiedene Finger ausprobieren und vorher abmachen, welchen man braucht. Wettrennen: Wer hat schneller alle Autos wieder in der Garage? Das Parkhaus mithilfe von Malerklebeband auf den Boden kleben.

Material: Papier und Stifte, Büroklammern, ev. Malerklebeband

Im Alltag helfen

Ziel: Kind bei Alltagstätigkeiten mithelfen lassen, die den Bewegungsimpuls und die Fingerbeweglichkeit fördern.

Tätigkeiten: Tisch abwischen, rühren (z.B. Sauce), Flaschen auf- und zudrehen, Teig kneten, sich selbständig anziehen (Reissverschlüsse, Knöpfe etc. selbst öffnen und schliessen), Schuhe binden...

Quellenangaben:

Die Spiele des Flyers stammen aus nachfolgenden Quellen. Die Beschreibungen wurden in Anlehnung an die Ideen der genannten Autoren verfasst, teilweise ergänzt und verändert. Weiter stammen einige Ideen von Erfahrungen aus der Praxis und eigenen Gedankengängen.

- Häusler, M. (2004). Ideensammlung Graphomotorik. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Heimberg, D. (2011). *Bewegen, zeichnen, schreiben. Ein praxisorientiertes grafomotorisches Konzept mit vielen unkonventionellen Ideen für den Unterricht.* (1. Auflage). Baden-Dättwil: Verlag LCH Lehrmittel 4bis8.
- Jurt Betschart, J., Hurschler Lichtsteiner, S. & Henseler Lüthi, L. (2016). *Unterwegs zur persönlichen Handschrift. Lernprozesse gestalteten mit der Deutschschweizer Basisschrift.* Lehrmittelverlag des Kantons Luzern, Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern (Hrsg.). (3. aktualisiert und erweiterte Auflage). Luzern: Lehrmittelverlag des Kantons Luzerns.
- Schäfer, I. (2001). *Graphomotorik für Grundschüler: praktische Übungen zum Schreibenlernen.* Dortmund: Borgmann.
- Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-Fipps: Grafomotorische Förderung. Ein psychomotorisches Praxisbuch.* Dortmund: Löer Druck.

Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls

Um ausdauernd zu schreiben, ist es wichtig, dass der Bewegungsimpuls fürs Schreiben aus den Fingern kommt. Nur dadurch kann das Kind den Arm auf dem Tisch ablegen und sich und seinen Oberkörper beim Schreiben entspannen. So kann das Kind länger zeichnen und schreiben. Die Fingerbeweglichkeit ist ausserdem auch für die genaue Steuerung des Stiftes wichtig.

Wir empfehlen mehrmals pro Woche ca. 10-15 Minuten mit dem Kind zu üben.

Fussballspiel

Ziel: Den „Fussball“ nur mithilfe von Fingerbewegungen ins gegnerische Tor spielen.

Ablauf: Auf einem grossen Papier ein Fussballfeld mit zwei Toren zeichnen. Als Fussball ein kleiner Kartonbatzen oder ein 20-Rappenstück verwenden. Die Spieler dürfen nacheinander mit dem Stift den „Fussball“ einmal anspielen. Achtung: den Stift so halten, wie beim Schreiben und man darf nur mithilfe von Fingerbewegungen spielen. Das Handgelenk muss ruhig auf dem Tisch liegen bleiben.

Variationen: Als „Fussball“ runde Gegenstände wie z.B. eine Murmel oder ein Papierkügelchen verwenden. Fussballfeld mithilfe von Malerklebeband auf den Boden kleben. Dazu reisst das Kind das Klebeband selbst, klebt es auf und nimmt es nach dem Spielen wieder weg. Dabei anstelle des Bleistiftes ein Holzspießchen oder Strohhalme verwenden.

Material: Papier, 20 Rappenstück, Bleistifte, ev. Malerklebeband und Strohhalme

Fingerfarben

Ziel: Einzelne Finger benutzen, um etwas mit Fingerfarben zu malen.

Ablauf: Mit Fingerfarben auf verschiedene Arten malen: z.B. nur mit einem einzelnen Finger oder mit allen Fingern einer Hand.

Material: Fingerfarben (können auch selbst hergestellt werden mit 100ml Wasser, 5EL Mehl und Lebensmittelfarbe).

Fingerspicken

Ziel: Kügelchen aus Knete so weit wie möglich spicken.

Ablauf: Mit Knete Kügelchen formen. Mit Klebeband am Boden eine Linie markieren. Die Kügelchen dann mit dem Zeigefinger und Daumen spicken.

Variationen: Zu zweit schauen, wer seine Kugel weiter nach vorne oder näher zum Ziel spicken kann. Anstelle von Knete kann man auch Zeitungspapier verwenden.

Material: Knete oder Zeitungspapier, Malerklebeband

Sternenbild

Ziel: Erfahren von grösseren Zeichen- und kleinen Fingerbewegungen.

Ablauf: Auf einem (grossen) Papier in verschiedenen Distanzen Punkte einzeichnen. Ein Punkt mit kleinen Fingerbewegungen mit einem Stift mehrmals umrunden. Mit dem Stift zum nächsten Punkt fahren und diesen mithilfe von Fingerbewegungen umkreisen.

Das Handgelenk ist dabei ruhig auf dem Tisch.

Variationen: selbstgemalte Kritzelsterne (auch nur mit Fingerbewegungen gezeichnet) oder farbige Punktesticker (Kind selbst aufkleben lassen) umkreisen. Man kann dem Kind auch Punkte vorzeichnen, die es in einer bestimmten Reihenfolge umkreisen muss, wobei dann ein Bild entsteht.

Material: Papier, Farb- oder Filzstifte, ev. farbige Punktesticker

Selbstgemachte Kordel

Ziel: Mithilfe Fingerbewegungen eine Kordel drehen.

Ablauf: Verschiedene gleichlange Wollfäden in der Mitte greifen und ein Stift durchfädeln. Beide Enden der Wollfäden zusammenknoten und an einer Türklinke oder einem Fenstergriff befestigen. Nun die Fäden mithilfe des Stiftes drehen. Die Drehrichtung muss dabei immer gleichbleiben. Solange drehen bis sich die beiden Stränge gut miteinander verbunden haben. Schliesslich den Stift herausziehen und das Ende gut festhalten. Die Mitte ergreifen und das Ende loslassen. Nun drehen sich die Wollfäden zusammen. Zum Schluss die beiden Enden miteinander verknoten, so dass die Kordel zusammenhält.

Variationen: Die Kordel mithilfe von Fingerbewegungen mit einer Hand zu einer Schnecke drehen. Das Kind kann probieren, die Kordel nur mithilfe von Fingerbewegungen einer Hand vom Tisch aufzunehmen und in der Hand zu verstecken.

Material: verschieden farbige Wolle, Schere, einen Stift

Kreiselspiele

Ziel: Durch Fingerbewegungen einen Kreisel zum Drehen bringen.

Ablauf: Aus Papier einen Kreis in der Grösse des Kreisels ausschneiden. Den Papierkreis anmalen. Ein Loch in der Mitte machen und den angemalten Kreis auf den Kreisel legen. Den Kreisel andrehen und das Muster beobachten.

Variationen: Verschiedene Kreisel gleichzeitig zum Drehen bringen. Auf verschiedenen Unterlagen ausprobieren. Einen Kreisel auf einem Blatt Papier andrehen und schauen, ob man den Kreisel vom Papier auf den Tisch befördern kann, ohne dass dieser aufhört zu drehen. Ausprobieren mit anderen Fingern den Kreisel anzudrehen und mit welcher Hand es besser geht.

Material: verschiedene Kreisel, Papier, Farb- oder Filzstifte, Schere

Wahrnehmungsspiele

Ziel: Durch das bewusstere Wahrnehmen der Hände und Finger die Fingerbeweglichkeit fördern.

Ablauf:

-Sich zu zweit gegenüberstehen und beide Hände zusammenhalten. Die Hände so zusammen bewegen, dass sie in Verbindung bleiben. Zuerst grossräumige Bewegungen und dann nur noch einzelne Finger in Verbindung zusammen bewegen.

-Mit Fingerklopfbewegungen über die Beine und dann am Körper nach oben krabbeln. Wie ein Käfer oder eine Spinne, die hinaufkrabbeln.

-Sich mit einer Murmel die Hand massieren. Eine Murmel zwischen zwei Fingern an eine andere Person übergeben, ohne dass diese hinunterfällt.

-Die Hände liegen auf dem Tisch, Handflächen nach unten. Eine andere Person zeigt oder benennt einen Finger, der das Kind isoliert bewegen soll.

-Auf dem Tisch Malen mit Rasierschaum (siehe Foto): z.B. Figuren malen, Namen schreiben, mit der ganzen Hand oder nur mit einzelnen Fingern schreiben...

-Schnur durch verschiedene Fingerzwischenräume ziehen und verschiedene Muster machen.

Material: Schnur, eine Murmel, Rasierschaum und ev. Abfallsäcke als Unterlage

Schwungvolles Zeichnen

Ziel: Gross- und kleinräumige Bewegungen erfahren.

Ablauf: Mit einem Tuch mit grossen Bewegungen Formen in die Luft malen. Dieselbe Form mit kleinen Fingerbewegungen auf ein Blatt malen.

Variationen: Grundformen oder eine liegende Acht mehrmals mit grossräumigen Bewegungen auf ein grosses Papier malen. Dieselbe Form immer wie kleiner malen. Ausprobieren, wie klein man die Form zeichnen kann. Aus den Formen kann das Kind Gesichter malen.

Material: Tücher, Farbstifte, grosses Papier

Autorennen

Ziel: Die Schnur möglichst schnell aufdrehen.

Ablauf: An WC-Papierrollen mithilfe einer langen Schnur je ein kleines Spielzeugauto (oder ein Korkzapfen) befestigen. Mithilfe eines Malerklebebandes eine Start- und Ziellinie auf dem Boden markieren. Die Autos auf der Startlinie platzieren. Selbst mit der WC-Papierrolle zur Ziellinie gehen. Wer die Schnur schneller auf die WC-Papierrolle aufgedreht und dadurch mit dem Auto schneller die Ziellinie erreicht hat, gewinnt.

Material: WC-Papierrollen, kleine Spielzeugautos oder Korkzapfen, Malerklebeband, Schnur und Schere

Interviewleitfaden

Notizen für den Beginn:

- 3 Bereiche ausgewählt für die Flyers, dies aufgrund der Ergebnisse der Umfrage. Dies aufgrund des zeitlichen Rahmens einer BARB.
- Einverständnis Aufnahme → Tonaufnahme wird nach bestehen gelöscht
- Ziel des Interviews: Verbesserungsvorschläge, Tipps zum Weitergeben, Praxistauglichkeit...
- Ablauf: Wir haben Fragen, erzähl so viel es geht und wichtig ist. Bei jeder Frage werden wir immer die drei Flyer nacheinander anschauen und du gibts eine Antwort dazu ab.
- Noch Fragen oder können wir starten?
- **Tonband an**

Start:

- Wie isch dr Gesamtindruck zum Flyer vor *Stifthautig*? Bi dere Frag nimmt üs vorauem dr erst Idruck wunder, ob er asprechend usgseht. Uf gneueri Themäne wie d Darstellig und Verständlichkeit wärdemr im witere Verlouf igah.
- Wie isch dr Gesamtindruck zum Flyer vor *Fingerbeweglichkeit*?
- Wie isch dr Gesamtindruck zum Flyer vor *Strichführig*?

Fragen:

- Wie findsch du die inhaltliche Struktur (z.B. Übersichtlichkeit) vom Flyer vor *Stifthautig*?
- Wie findsch du die inhaltliche Struktur vom Flyer *Fingerbeweglichkeit*?
- Wie findsch du die inhaltliche Struktur vom Flyer *Strichführig*?

- Wie findsch ds Verhältnis vo Biuder und Text bim Flyer *Stifthautig*? Schriftgörrssi?
- Verhältnis vo Biuder und Text bim Flyer *Fingerbeweglichkeit*?
- Verhältnis vo Biuder und Text bim Flyer *Strichführig*?

- Theorieteil:
 - Wie veständlich isch dr Theorieteil vom Flyer *Stifthautig*? Bsungrigs oh us Sicht vo frömdsprachige Eutere. ... *Fingerbeweglichkeit*? ...*Strichführig*?
 - Wie wichtig fingsch du dr chli Theorieteil fünd Eutere? (würdsch du dä usselah?)

- Förderideen:
 1. Wie verständlich si d'Ideene vom Flyer *Stifthautig* formuliert? Würde die d'Eutere so verstah, dassise chönnte umsetzte? ... Bsungrigs oh us sicht vo frömdsprachige Eutere.
 2. Führe die Ideene gsamthaft zur Förderig vor *Stifthautig*? Si dir Ideene ufgaue, wo dr beträffend Berich zweni im Vordergrund steit?
 3. Fingsch du die Ideene si für d'Eutere bezüglch Ufwandu und benötigtem Materiau daheim umsetzbar?
 - 1.-3. ...*Fingerbeweglichkeit*?
 - 1.-3. ...*Strichführig*?

- Üses Ziel isch gsi, dass dr Flyer nid mit zuseätzlichem Ufwand für d'PMT's verbunge isch. Isch ds Ziu us dire Sicht erreicht worde? (wenn nei, was müesst für das no erfüuht si?)
- Würdsch duh däh Flyer/eine vo dene Flyer de Eutere abgäh?
- Wenns iz di Flyer wär, was würdsch du no ändere?
- Hesch du no Frage oder Ahmerkigä/Tipps?

Abschluss:

Vo üserer site här wär das i demfau aues u de würde mr ds interview beende. Isch das o guet so für di? →
Tonband abstellen, danke und Schöggeli gä!

Zusammenfassende Protokolle Interviews

Transkriptionsregeln:

- kurze Pause
- ... Auslassungen
- Zeitangaben Angaben von der Tonaufnahme

Kategorien: Allgemein/alle Flyer, Strichführung, Stift- und Handhaltung, Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls

Zusammenfassendes Protokoll Interview S.N.

Frage	Zeit (Min.)	Protokollarische Zusammenfassung	Kategorie (Unterkategorie)
Gesamteindruck	00:00	<p>Die Flyer seien sehr ansprechend gestaltete und gefallen S. gut. Die Farbwahl findet sie sehr fröhlich gewählt und der Flyer wirke insgesamt auch nicht überladen.</p> <p>«Churz hanimer überleit, ob äch nid weniger meh chönti si. Auso ig ha gmerkt, dir heit öich extrem drmit beschäftigt, heit öich vertöift, es het ganz viu Vorschleg – und ja äs chunnt wahrschindlich drufah, was für Eutere dir vor öich heit und was öies Ziu isch.» (00:47-01:11)</p> <p>S. äussert Bedenken, dass es vielleicht für einige Eltern etwas überfordernd sein könnte, wenn sie alle drei Flyer mit nach Hause bekommen. Sie fragt nach, wie das genau gedacht ist. Wir erklären, dass nur derjenige Flyer abgegeben werden soll, dessen Förderziel auch schwerpunktemässig in der Therapie gerade Thema ist, und ev. zu einem späteren Zeitpunkt dann ein anderer.</p>	<p>Gesamteindruck</p> <p>Abgabe Flyer</p>
	01:38	<p>Wir fragen nach, ob S. die Hälfte als genügend empfinden würde und ev. erst zu einem späteren Zeitpunkt einen zweiten Teil mit mehr Ideen abgeben würde.</p> <p>S. findet, dass unserer Idee angemessen ist und man es nicht so allgemein sagen kann, da es sehr individuell und je nach Eltern unterschiedlich ist.</p>	Abgabe Flyer
	02:13	<p>«Was mi no so dünkt, aber das isch wahrschindlech wie nid – mäh cha wie nid aus. Auso mir isch no so düre Chopf: äs git ja die grundlgende Entwickligsprinzipie, vo Grosse zum Chline, vom Grob zum Fiine, und das isch ja ider Grafo oh so.» (02:13-02:30)</p> <p>S. spricht an, dass wir beim Flyer mit dem Schwerpunkt der Stift- und Handhaltung nur sagen, dass bei einer reifen Stifthaltung der Bewegungsimpuls aus dem Handgelenk und den Fingern kommt. Die Sitz- und Kopfhaltung und die Stellung der Füße werden dabei nicht angesprochen. S. fragt nach, weshalb wir dies ausgelassen haben und ob wir</p>	<p>inhaltliche Struktur</p> <p>inhaltliche Struktur</p>

	04:08	<p>es vorher in der Elternarbeit ansprechen würden. Wir erklären ihr, dass wir uns bewusst auf Schwerpunkte beschränkt haben, die auch in der Psychomotoriktherapie am meisten gefördert werden und zur Basisfähigkeit Sitzhaltung demnach auch separat einem Flyer gestalten würden.</p> <p>S. fragt nach, ob wir uns eine Reihenfolge überlegt haben, wie wir die drei Flyer abgeben würden. Wir erläutern unsere Absicht, dass die Therapeutin den Flyer mit dem Förderziel abgibt, welches sie in der Therapie mit dem Kind gerade verfolgt (Verweis auf Fragebogen). S. würde aufgrund des Entwicklungsprinzips als erstes den Flyer Stift- und Handhaltung (besonders aufgrund der Handhaltung), dann diesen zur Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls und zum Schluss den Flyer zur Strichführung abgeben. Sie sieht aber auch, dass es bei einem Kind mit Schwierigkeiten in der Strichführung sinnvoll sein kann, nur diesen Flyer abzugeben.</p>	Abgabe Flyer
Inhaltliche Struktur (Aufbau, Übersichtlichkeit) Flyer «Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls»	05:35	Die inhaltliche Struktur entspricht S. Sie habe versucht, den Flyer mit der «Brille der Eltern» anzuschauen. S. findet die Spiele abwechslungsreich, es ist ihr jedoch aufgefallen, dass bei diesem Flyer am wenigsten Fotos vorhanden sind und sie fragte sich, ob dies Absicht oder eine Platzfrage war.	inhaltliche Struktur, Bilder (Verhältnis zum Text)
Inhaltliche Struktur Flyer «Stift- und Handhaltung»	07:29	S. fragte sich bei einige v.a. taktil-kinästhetische Förderideen (z.B. «Kreppkügelchenbild» und «Muster»), ob diese nicht besser zum Flyer Fingerbeweglichkeit gepasst hätten. Sie empfinde dies jedoch nicht als störend und den Eltern würde es wahrscheinlich nicht auffallen, aber bezüglich der Logik würden sie wahrscheinlich im anderen Flyer besser passen.	Förderideen (Adäquatheit)
	08:28	S. findet es sehr positiv, wenn Ideen und Spiele symbolisch «verpackt» sind, wie z.B. das «Zugspiel», da die Kinder dadurch viel motivierter seien.	
	09:11	Wir haben im Theorieteil der beiden Flyer «Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls» und «Stift- und Handhaltung» beide Male geschrieben «Um ausdauern zu schreiben...», S. würde bei einem der beiden Flyer schreiben «Um entspannt zu schreiben...». So wären dann in den Theorieteilen drei unterschiedliche Begriffe: ausdauernd, entspannt und fließend.	Theorieteil (sprachlicher Ausdruck)
	09:53	S. äusserte Bedenken, ob die Eltern die Begriffe «Drei- und Vierpunktegriff» verstehen würden. Wir erklärten, dass wir diesbezüglich keine geeignete Alternative gefunden	Theorieteil (sprachlicher Ausdruck)

		haben und die Therapeuten den Eltern erklären müssten, wie die Stifthaltung des betreffenden Kindes sein sollte. Wir fragten nach, ob S. eine kennen würde. Darauf erklärte sie, dass sie sich eher die Frage stelle, ob der Vierpunktergriff eine reife Stifthaltung sei. Diesbezüglich sei sie jedoch nicht wirklich auf dem neusten Stand.	
	12:35	Bei den Ideen «Selbstgemachte Stifthilfen» schlug S. als Alternative zu «hinten an den Stift tun» das Wort «befestigen» vor.	Förderideen (sprachlicher Ausdruck)
	13:05	Bei den «Wäscheklammer-Spiele» könnte man als Variante auch noch Jasskarten nehmen.	Förderideen (Ergänzungen und Variationen)
	13:38	Beim «Erdnussflips fischen» könnte man zusätzlich versuchen, diese mit einer Hand zu fischen. S. meinte jedoch auch, dass dies den Eltern selbst einfallen könnte, da dies mit chinesischen Essstäbchen ja üblich sei.	
Inhaltliche Struktur Flyer «Strichführung»	14:23	Die Bebilderung in diesem Flyer sei sehr ansprechend.	Gesamteindruck, Bilder (Verhältnis zum Text)
	14:42	S. habe eine der Spielideen bereits mit einem Kind in der Therapie ausprobiert. Diese habe gut funktioniert und sie finde sie «cool».	Förderideen (Adäquatheit)
	15:00	Es seien viele verschiedene Ideen enthalten und auch wieder symbolisch dargestellt (z.B. «Spaziergang mit Hund»). Sie sieht es als positiv, dass das Thema «Spuren hinterlassen», was auch in der Therapie ein wichtiger Gegenstand darstelle.	Förderideen (Adäquatheit)
	15:37	Das Spiel «Volleyball» würde S. im Flyer Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls passender finden. Dafür könnte man von diesem Flyer die Übung «Schwungvolles Zeichnen» zur Strichführung nehmen.	Förderideen (Adäquatheit)
Verhältnis Bilder/Text und Adäquatheit Bilder	16:19	Insgesamt ist das Verhältnis zwischen Bilder und Text gut. S. meinte, es sollen ja auch einige Ideen im Flyer enthalten und Text verständlich sein, weshalb und einige Idee, weshalb es fast nicht mehr Fotos haben und diese nicht grösser sein können. Die Bilder machen Lust, die Spielideen zu lesen und auszuprobieren.	Bilder (Verhältnis zum Text)
	18:15	S. äussert, dass es bei den Spielideen zur Förderung der Strichführung wahrscheinlich einfacher ist, diese mit weniger Wörter zu erklären, als bei taktil-kinästhetischen Spielen wie z.B. beim Flyer «Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls», weshalb auch mehr Bilder Platz haben.	Bilder (Verhältnis zum Text)

	18:36	Das Bild mit dem Rasierschaum sei am wenigsten klar. Sie würde uns empfehlen, dass Bild vielleicht auf einer dunklen Unterlage neu zu machen.	Bilder (Verständlichkeit)
	19:40	S. würde ev. ein Foto von einem Sandsäckli einfügen. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass Eltern ausserdem häufig fragen, wo sie dies bekommen. Man könne diesbezüglich vielleicht noch eine Bezugsadresse angeben. Andererseits könnte man diese auch einfach bei Nachfrage durch die Eltern angeben. Zum Beispiel: www.spielsinn.ch	Bilder (Ergänzungen), Förderideen (Ergänzungen), Material
	20:30	Bezüglich des benötigten Materials meinte S., dass man das «Schreiben mit Sandsäckli» aus dem Flyer nehmen müsste, da die Eltern dies zusätzlich organisieren müssten.	Material
Nützlichkeit und Verständlichkeit Theorie- teil	21:16 21:49	Der Theorieteil stelle für die Eltern eine Metaebene dar. «D’Frag isch eifach öb dirs wie hie no muesst erkläre. Auso: ‘Die Fingerbeweglichkeit ist ausserdem auch für..’ isch das nötig? Chöntme nid oh schribe: ‘Die Fingerbeweglichkeit ist für die genaue Steuerung des Stiftes wichtig.’» (21.49-22.03) «Auso mir wüsse ja, äs brucht no viu meh. Und glich heitr ja ganz bewusst churz ghaute, vo däm är isch das so äs Füuding, wo’s iz ig mine Ouge nid brucht. Aber d’Empfänglich fingi guet.» (22:10-22:22)	Theorieteil (Verständlichkeit)
	22:45	Die Angabe bezüglich der Häufigkeit der Förderung «mehrmals pro Woche» sei etwas schwammig. Wir äusseren unsere Bedenken, dass bei einer festen Vorgabe wie z.B. «5mal pro Woche» einige Eltern überfordert oder die Kinder eher demotiviert wären. S. machte den Vorschlag «3-5mal pro Woche» anzugeben, da die Eltern so etwas genauere Angaben und doch nicht strikte Vorgaben haben. Sie habe das Gefühl, man sollte sich teilweise als Therapeutin auch etwas trauen, den Eltern etwas klarere Angaben zu mache, ausserdem handle es sich ja lediglich um Empfehlungen.	Empfehlung Häufigkeit der Förderung
	25:13	«Automatisiert fingi super, würk, das muess ja würk dri.» (25.26-25.30) «Vilich wär hie entspannt ahgmässe, wüu dir schribet ja när ohni grossen Kraftaufwand. Weisch das d’Stifthautig entspannt isch, hie Strichführig fliessend – und hie usdurend [bei Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls, Anm. d. Verf.] chöntme ja lah.» (25:42-25:59)	Theorieteil (sprachlicher Ausdruck)
	26:08	S. äusserte die Überlegung, ob die «Handaussenballe» verständlich sei. Sie nenne dies häufig die Handaussenkante/Handkante.	Theorieteil (sprachlicher Ausdruck)
	26:57	S. zeigte uns noch die Idee, statt Kugeln aus Knete einen formbaren Radiergummi von Faber-castell hinten am Stift zu befestigen. Durch dessen Gewicht liegt der Stift auch	Förderideen (Ergänzungen und Variationen)

	28:04	schön in der Handgrube, man hat aber zusätzlich noch den Nutzen eines Radiergummis. Ev. wäre es aber für die 1./2. Klasse etwas zu schwer. S. fragt sich, ob es bei dieser Idee ev. noch eine differenzierte Beschreibung gibt. Statt «durch das Gewicht liegt der Stift besser in der Hand» z.B. eine genauere Beschreibung wie «Handkuhle». S. gab weiter die Idee, auf dem Foto mit Pfeilen zu markieren, wo der Stift genau liegen sollte, so dass es auch für fremdsprachige Eltern verständlicher wäre. Oder zwei Bilder einzufügen: auf dem einen wird gezeigt wie man den Stift nicht und auf dem anderen wie man ihn richtig halten sollte.	Förderideen (Verständlichkeit) Bilder (Ergänzungen)
	28:57	Gespräch darüber, dass es sinnvoll wäre, die Ideen, welche sich am meisten bewährt haben in verschiedene Sprachen zu übersetzen.	
	29:30	Einleitende Theorie bei der Strichführung findet S. gut und hat keine weiteren Anmerkungen mehr.	Theorieteil
Aufwand und Verständlichkeit Förderideen (u.a. auch besonders aus der Sicht von fremdsprachigen Eltern) Flyer «Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls»	29:51	S. findet die Förderideen verständlich formuliert.	Förderideen (sprachlicher Ausdruck)
	30:25	«Aber ig danke Fotine si ja würlch ... - si haut Ussagech-räftig, we d'Sprach, auso we dr Wortschatz fäuh.» (30:25-30:36)	Bilder (Verhältnis zum Text)
	30:37	S. gibt uns den Tipp noch einmal allgemein zu schauen, ob es vielleicht bei diesem Flyer noch ein Foto gäbe, welches eine Idee besser verständlich machen würde und dafür den Text etwas kürzen.	
	31:00	Abgesehen von den bereits genannten Förderideen, welche S. von den drei Flyer jeweils noch in einen anderen verschieben würde (z.B. «Schwungvolles Zeichnen» in den Flyer zum Thema Strichführung) findet sie die Ideen sehr passend zum genannten Thema. «Das fingi iz würc ... sehr differenziert und viufäutig und macht oh Lust.» (31:38-31:47)	Förderideen (Adäquatheit)
	31:48	Bezüglich des Materials und des Aufwandes findet sie es für die Eltern gut machbar. Sie denke, dass auch in vielen Haushalten und bei Eltern verschiedener Kulturen Kreisel vorhanden und Kreiselspiele bekannt sind, würde aber davon noch ein Foto einfügen, dass alle wissen, um was es sich handelt.	Material Bilder (Ergänzungen)
Aufwand und Verständlichkeit Förderideen (u.a. auch besonders aus der Sicht von	33:30	S. findet die Ideen angemessen und erachtet es als positiv, dass ganz unterschiedliche Spielideen vorhanden sind und demnach auch für unterschiedliche Eltern etwas dabei ist.	Förderideen (Adäquatheit)
	34:05	Wir äusserten, dass es schwierig war lustvolle Spielideen zur Stift- und Handhaltung zu finden. S. erklärte uns ein	Förderideen

fremdsprachigen Eltern) Flyer «Stift- und Handhaltung»	35:40 35:46	Spiel, wo diese gefördert werden. [Sehr ähnlich der Spielidee «Fussballspiel», welche wir im Flyer zur Fingerbeweglichkeit und dem Bewegungsimpuls haben, Anm. d. Verf.] Das benötigte Material ist angemessen. Bei der Spielidee «Kommando Stift» könnte man noch ein Foto einfügen, dafür ev. eine Variation hinausnehmen.	(Ergänzungen und Variationen) Material Bilder (Ergänzungen)
Aufwand und Verständlichkeit Förderideen (u.a. auch besonders aus der Sicht von fremdsprachigen Eltern) Flyer «Strichführung»	36:00 36:13 37:26	Vom Material her fast am einfachsten. S. fragte nach, ob es Absicht sei, dass wir auf den Fotos fast alles mit Filzstiften gezeichnet hätten. Wir erklärten, dass wir dies aufgrund der Deutlichkeit machen mussten, da man die Fotos mit Farbstiften nicht erkannte. S. erklärte, dass bei starkem Druck Filzstifte bezüglich der Kraftanpassung gut geeignet seien. Sie gab uns den Tipp, dass wir z.B. beim Material schreiben könnten «Filzstifte (bei starken Verkrampfungen)». «Geklebter Weg» könne man auch blind machen. Dann wäre es jedoch mehr eine taktil-kinästhetische Übung.	Material Bilder Material Förderideen (Ergänzungen und Variationen)
Aufwand für Psychomotriktherapeut/in	39:12	S. denkt nicht, dass die Abgabe einer dieser Flyer für die Eltern ein Mehraufwand bedeuten würde. Ihrer Meinung zufolge kann man den Eltern den Flyer einfach so abgeben oder ihnen anbieten die Ideen zu Hause auszuprobieren und dann wieder auf die Therapeutin zuzugehen. S. sieht ausserdem die Möglichkeit, den Flyer in eine Beratung zu integrieren.	Aufwand für PM-Therapeut/in
Potenzielle Abgabe der Flyer	40:19	«Mou die würd ig sehr gärn dä Eutere mitgäh, ig finge die wük - ig finge die cool.» (40.34-40.40)	Abgabe Flyer
Weitere Anmerkungen, Tipps oder Fragen	40:44	S. empfindet es als angenehm, dass der Hintergrund der Flyer bläulich ist und nicht weiss, wie man es sich häufig gewohnt ist. Sie könnte sich vorstellen, dass man es dadurch zwischen anderen Papierunterlagen zu Hause auch schneller wiederfindet.	Gesamteindruck

Zusammenfassendes Protokoll Interview M.S.

Frage	Zeit (Min.)	Protokollarische Zusammenfassung	Kategorie (Unterkategorie)
Gesamteindruck	00:00	M. findet den Flyer ansprechend und sagt, dass sie es gut findet, dass es Fotos hat.	Gesamteindruck
	00:25	M. äussert sie Bedenken, ob Eltern sich etwas unter einer reifen Stifthaltung vorstellen können, auch wenn wir diese kurz erklären. Sie fragt uns, ob wir den Basisschriftordner als Grundlage verwendet haben, da dieser von drei reifen Stifthaltungen spricht. Sie fragt sich ob es Sinn machen würde, alle drei zu zeigen. Wir erklären, dass wir den Basisschriftordner schon verwendet haben, aber auch andere Literatur dazu gezogen haben.	Theorierteil: Sprachlicher Ausdruck und Verständlichkeit
	01:25	M. fügt hinzu, dass wenn die Flyer mit den Eltern besprochen werden und so eine kleine Einführung stattfindet, dass dies eine andere Möglichkeit wäre die verschiedenen Stifthaltungen näher zu bringen. Dabei kann man schon sagen, dass der Dreipunktegriff am idealsten ist. Sie betont, dass aber schon die Fingerbeweglichkeit am wichtigsten ist.	Abgabe Flyer
	02:02	M. äussert noch Gedanken bezüglich der Förderung zu Hause: <i>«I weiss nid wie das i angerne Kantön isch, aber bi üs ischs eigendlech e so - aso i üsem Schuelchrais isches e so, dass eiglech kei Ufgabe meh gä wärde. Aso nume no ganz em, ganz wenig, aso bi chlinere Ching nur no e Virtustung pro Wuche. Und mir Speziallehrchräft hend aber wüirk e Spezialerlaubnis so zäges, witrhin sognannti Förderangebot mit hei ds gä. Und es wird aber wüirkli eim as Härz gleigt, dass das söu spilerisch si und und em nöd wie früehner eifach so es funktionells Üebe söu si oder es nache-schaffe, sondern wüirk spilerisch söll si» (02:16- 02:52).</i> Sie meint dazu, dass unsere Ideen wirklich sehr spielerisch sind, dass sie Spass machen und es gute Ideen sind. Die Empfehlung mit der Zeitangabe und der Häufigkeit komme ihr aber so vor, wie die Hausaufgaben früher. Sie selbst merkt, dass mittlerweile beide Elternteile berufstätig sind und für diese ist es fast eine Überforderung. Sie sieht aber auch ein, dass es natürlich mehr bringt, wenn man gerade etwas intensiv daran arbeitet. Wir fragen nach, was und wie sie es den geschrieben hätte oder ob sie es besser ganz weglassen würde. Sie antwortet mit der Frage, ob man es nicht eher im Gespräch mit den Eltern erwähnen möchte. Dabei kann man auch gleich schauen, was das für Eltern sind und ob diese Kapazität haben mit dem Kind zu Hause zu üben. Sie betont, dass sie den Eltern sowieso ans Herz legen würde, möglichst die	Empfehlung Häufigkeit der Förderung

	04:15	Gelegenheiten zu ergreifen und immer ein bisschen dran zu bleiben. M. spricht aus gemachten Erfahrungen: Eltern haben schon schnell einmal das Gefühl, dass sie solche Förderangebote sowieso nicht mit ihrem Kind durchführen können, da sie ja erst um 18.00 Uhr nach Hause kommen. Früher gab es zusätzlich noch kleine Machtkämpfe zwischen Eltern und Kind aufgrund der Hausaufgaben. Die Ideen vom Flyer sind aber so spielerisch, dass es die Beziehung eigentlich sogar fördert. Wir merken an, dass dieses Förderangebot ja auch kein Zwang sein soll. M. bejaht dies auch.	
	05:01	M. kommt nochmals auf den Gesamteindruck zu sprechen. Sie findet die Flyer sehr schön. Bei fast allen Ideen konnte sie sich den Ablauf gut und schnell vorstellen. Sie bemerkt, dass wir bei den Ideen geschaut haben, dass nicht zu viel Material verwendet werden muss, dass dieses zu Hause meist vorhanden ist und die Förderidee ohne grossen Aufwand durchgeführt werden kann. Auf Nachfrage, ob er nicht überladen wirkt, antwortet M. mit Nein. Sie begründet mit der Tatsache, dass der Flyer ja nur einmal abgegeben wird. Hier ist auch die Rolle der Therapeutin gefragt: den Eltern soll mitgegeben werden, dass sie doch die Idee durchführen, die sie gerade interessiert und anspricht. M. hat so gute Erfahrungen gemacht, z.B. dass Eltern dies gerade mit in die Ferien nehmen. So soll jede Therapeutin mit den Eltern eine Möglichkeit finden.	Gesamteindruck Förderideen (sprachlicher Ausdruck, Verständlichkeit und Material) Gesamteindruck Abgabe Flyer
Inhaltliche Struktur (Aufbau, Übersichtlichkeit)	06:27	M. hat den Eindruck, dass der Flyer verständlich aufgebaut ist. Sie fügt an: <i>«Jo i - i denk ihr hend eu au bemüeht dass würklech so ds schribe, dass d Eltere verstönd eso.» (06:50-06:55)</i>	inhaltliche Struktur
	07:16	M. kommt noch auf das Thema vom Einbezug vom Kind im Kochen zu sprechen. Sie betont, dass sie dies wirklich wichtig findet und fragt sich, ob dies nicht bei jedem Flyer reingehören würde, z.B. beim Theorieteil. Eltern sollten auch sensibilisiert werden, denn viele Tätigkeiten im Alltag fördern die Feinmotorik, z.B. ist Karotten schälen koordinativ herausfordernd oder Teig kneten kann helfen den Tonus anzupassen. Wir erklären, dass wir dies nur beim Flyer «Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls» reingenommen haben, da es dort am meisten passt.	Theorieteil
Nützlichkeit und Verständlichkeit Theorieteil	08:27	M. überlegt beim Flyer «Stift- und Handhaltung» ob die Erklärung, dass der Arm abgelegt werden kann und der Bewegungsimpuls aus den Fingern kommen sollte nicht vielleicht besser im Flyer «Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls» hingehören würde. Der Armzug ist schliesslich beim Schreiben auch sehr wichtig. M. fügt an, dass jetzt wo sie weiss, dass wir uns auf einzelne Aspekte beschränkt	Theorieteil

		haben, sie auch versteht, warum wir die Einteilung dieser Erklärung so gewählt haben. Trotzdem vermisst sie aber eine Übung zum Armzug. Sie spricht noch das Ellbogenfussball an, welches wir jedoch bei Stift- und Handhaltung platziert haben. Sie sagt selbst, dass dies aber Sachen sind, die an verschiedenen Orten vorkommen können.	
	11:22	Wir fragen nach, ob der Flyer für Fremdsprachige ebenso verständlich ist. M. findet, dass die Bandbreite wirklich sehr gross ist und deshalb die Bilder besonders wichtig sind. Ebenso sollte dieser Flyer nicht einfach so in die Hand der Eltern gedrückt werden. Er sollte besprochen werden und vielleicht sogar gerade ein Spiel ausprobiert werden.	Theorieteil (Verständlichkeit)
	12:02	Wir fragen, ob der Theorieteil überhaupt sinnvoll ist oder weggelassen werden soll. M. würde diesen Theorieteil bestehen lassen.	Theorieteil (Nützlichkeit)
Verhältnis Bilder und Text	12:24	«Aso es bruecht ja au nöd bi allne glich viel. Ja. Nei i finds guet. Isch eifach ehm dört wos – wos wie so zur Verständlechkeit bitreit hets no e Bild und susch, aso da isch zum Bispil zimli klar, cha me sech guet vorstelle.» (12:38-12:55) Dabei tippt sie auf die Förderidee «Kreiselspiele».	Bilder (Verhältnis zum Text)
Aufwand und Verständlichkeit Förderideen (u.a. auch besonders aus der Sicht von fremdsprachigen Eltern) Flyer «Stift- und Handhaltung»	13:00	M. versteht die Förderidee der Wahrnehmungsspiele, insbesondere die Idee vom Faden, der durch die Finger gewoben wird, so dass ein Muster entsteht, von «Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls» nicht ganz. M. stellt sich die Idee mit dem Faden mit der Idee vom Rasierschaum zusammen vor. Sie kombiniert sozusagen zwei Ideen, die aber nicht wirklich passen. Wir erklären dann, dass es sich dabei um zwei unterschiedliche und unabhängige Spiele handelt.	Förderideen (inhaltliche Struktur)
	14:05	M. fragt dann bei der Förderidee «Wahrnehmungsspiele» nach, wie man mit dem Faden verschiedene Muster machen kann. Sie kommt dann selbst auf die Idee und bringt das Wort 'weben', statt machen, ein.	Förderideen (sprachlicher Ausdruck)
	14:30	Die Tatsache, dass es dort ein Bild vom Rasierschaum hat, hat M. mehr zu dieser Kombination verleitet, als die undeutliche Trennung von den einzelnen Ideen. Die Idee, dass wir noch ein weiteres Bild zur Erhöhung der Verständlichkeit einfügen könnten, bejaht M.	
	15:08	Abgesehen von einer Idee hat sie die Ideen verstanden.	Förderideen
	16:05	M. spricht an, dass ihr auch noch zusätzliche Ideen in den Sinn gekommen sind. Die Förderidee «Geklebter Weg» könnte auch blind durchgeführt werden. M. spricht vom «Babuschka Prinzip». Dabei wird eine Form gezeichnet, in diese kommt nun eine kleinere Version derselben Form hinein. Dies geht immer so weiter, bis am Schluss kein Platz	Förderideen (Ergänzungen und Variationen)

		<p>mehr in der Form ist. Zuerst kommt die Bewegung aus dem ganzen Arm und wird dann immer kleiner, bis am Schluss die Bewegung wirklich nur noch ganz klein ist. Dieses Prinzip kann auch mit Buchstaben durchgeführt werden. Ähnliches erreicht man auch, wenn man die Form aufs ganze Papier malt und es einmal faltet. Auf die leere, gefaltete Seite kommt nun nochmals die Form, aber nun noch halb so gross. Nebst der Förderung der Fingerbeweglichkeit und des Bewegungsimpulses, wird auch die Tonusregulation beim Falten gefördert.</p> <p>M. fügt an, dass bei dünnen Linien, welche Kinder nachfahren müssen, diese sich oftmals verkrampfen, weil sie so fest versuchen auf der Linie zu bleiben. M. schlägt daher vor, diese Linien dicker vorzuzeichnen, zum Beispiel mit einem Neocolor. So sinkt etwas der Stress, dass genau diese Linie getroffen werden muss.</p> <p>Kindern hilft es ebenso, wenn sie wissen, dass eine Linie auch wieder gelöscht werden kann. Dazu könnte man beispielsweise ein Papier in ein Mäppchen legen und mit einem nicht wasserfesten Stift auf das Mäppchen schreiben/zeichnen.</p>	
Adäquatheit der Förderideen	19:15	<p>M. hat nicht gross das Gefühl, dass etwas nicht passen würde.</p> <p>Einzig die Spiele zur Wahrnehmung könnten überall vorkommen, beispielsweise bei Stift- und Handhaltung, da es ja auch wichtig ist, den Stift zu spüren.</p> <p>Die Frage ob das «Kreppkügelchenbild» fast eher zur Fingerbeweglichkeit, anstatt zur «Stift- und Handhaltung» gehören würde, beantwortet M. mit Nein. Sie sieht zwar, dass es beiden Orten hingehören kann, findet aber die Einteilung passend. Allgemein gibt es ganz viele Ideen, die an mehreren Orten hingehören könnten.</p> <p>M. kommt nochmals auf die Spiele der Wahrnehmung und der Mithilfe im Alltag zu sprechen. Sie äussert, dass diese bei allen Flyern reinkönnten.</p>	<p>Förderideen (Adäquatheit)</p> <p>Förderideen (Adäquatheit)</p> <p>Förderideen (Adäquatheit)</p>
Umsetzbarkeit von Material und Aufwand für die Eltern	21:52	<p>M. findet, dass dies für Eltern machbar sein sollte.</p> <p><i>«Im Zämähang drmit, dass nüme so vil Husufgabe dörfe gä wärdet, aso, hani würk vermehrt Eltere, wo säge: «Hättet sie üs den no Ideen was mr Dahei chönt üebe und so?».</i> (22:20-22:30) Dies weil Eltern ja nicht mehr so viel von der Schule mitbekommen oder an was die Kinder gerade so am Üben sind. M. findet deshalb, dass unser Thema gerade sehr aktuell ist und sicherlich mehrere Therapeuten interessiert und froh sind, dass es so etwas gibt.</p>	Material und Aufwand für Eltern
Aufwand für Psychomotoriktherapeut/in	23:02	<p>Das Ziel, dass die Abgabe des Flyers keinen Mehraufwand für die Therapeutin bedeutet ist aus Sicht von M. erreicht worden. M. arbeitet sowieso so, dass sie teilweise den Eltern eine Idee mit nach Hause gibt. Mit diesen Flyern hätte sie so auch schon eine Sammlung und könnte gerade mit den Eltern schauen, was passen würde. M. empfiehlt uns</p>	Aufwand für PM-Therapeut/in

		dabei sehr, dass der Flyer nicht einfach so abgegeben werden soll, sondern dass zum Flyer noch etwas gesagt wird. Sie fügt an, dass dies ausgesprochen günstig wäre, wenn eine Kurzintervention durchgeführt werden würde. Bei zwölf Lektionen kann es sein, dass die Förderung bereits sichtbar wird. Die Chance erhöht sich aber, wenn zu Hause zusätzlich gefördert werden würde und eine gute Zusammenarbeit zwischen TherapeutIn und Eltern herrscht.	
Weitere Anmerkungen, Tipps oder Fragen	25:13	M. hat keine Tipps oder Fragen mehr. Sie teilt uns ihre Lieblingsspiele mit: Kommando Hopp, Erdnussflips, da man dies ja auch beispielsweise an einem Geburtstag durchführen kann. Auch die Ideen mit den Wäscheklammern oder den verschiedenen Fussballspielen gefielen ihr.	Förderideen
	26:01	M. teilt uns noch Schreibfehler oder Verbesserungen im sprachlichen Ausdruck mit. Die Mehrzahl von Tempo ist Tempì. Statt «die gesagten» wäre «die genannten Tempì» bei der Förderidee «verschiedene Tempì» besser. Bei der Förderidee «Kunstwerk zu Zweit» wird «zum Stehen» grossgeschrieben. Statt «seinen eigenen Farbstift» wäre besser «ihren eigenen Farbstift». Beim Wort «Ansetzen» ist ein «t» zu viel. Bei der Förderidee «Strassenfahrt» wäre besser «auf der eingezeichneten Strassenfahrt» anstatt «die eingezeichnete Strassenfahrt».	Förderideen (Sprachlicher Ausdruck und Verständlichkeit)
	28:02	M. kommt eine Anmerkung bezüglich der Förderidee «Kreiselspiele» in den Sinn. Sie fragt sich, ob dies mit Papier möglich ist oder es nicht Karton brauchen würde. Wir erklären, dass wir es ausprobiert haben und sich herausgestellt hat, dass dies mit Papier funktioniert. Wir stimmen aber zu, dass es mit Karton sicherlich einfacher ist. M. schlägt vor beides hinzuschreiben, also mit Papier oder Karton. M. kommt in den Sinn, dass sie das «Zugspiel» auch sehr gut findet, da die Kinder den Stift oftmals nicht zwischen Daumen und Zeigefinger ablegen und dieses Spiel nur mit dieser Ablage des Stiftes durchführbar ist.	Förderideen (Ergänzungen und Variationen) Förderideen

Auswertung Interviews

+ positives, - Verbesserungsvorschläge

Auswertung Interview S.N. – Kategoriensystem

Kategorie	Unterkategorie	Flyer	Ankerbeispiel
Gesamteindruck			<p>Die Flyer seien sehr ansprechend gestaltete und gefallen S. gut. Die Flyer wirken insgesamt auch nicht überladen.</p> <p>Farbwahl: sehr fröhlich gewählt, der Hintergrund der Flyer ist durch die bläuliche Farbe sehr angenehm. (ev. werde er dadurch zwischen anderen Papierunterlagen zu Hause auch schneller wiedergefunden)</p>
Abgabe Flyer			<p>möglich Reihenfolge der Abgabe: S. würde aufgrund des Entwicklungsprinzips als erstes den Flyer Stift- und Handhaltung (besonders aufgrund der Handhaltung), dann diesen zur Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls und zum Schluss den Flyer zur Strichführung abgeben. Sie sieht aber auch, dass es bei einem Kind mit Schwierigkeiten in der Strichführung sinnvoll sein kann, nur diesen Flyer abzugeben.</p> <p>«Mou die würd ig sehr gärn dä Eutere mitgäh, ig finge die wük - ig finge die cool.» (40.34-40.40)</p>
inhaltliche Struktur			<p>«Was mi no so dünkt, aber das isch wahrschindlech wie nid – mäh cha wie nid aus. Auso mir isch no so düre Chopf: äs git ja die grundlgende Entwickligsprinzipie, vom Grosse zum Chline, vom Grob zum Fiine, und das isch ja ider Grafo oh so.» (02:13-02:30)</p> <p>→ Ideen in Flyer nach diesem Entwicklungsprinzip gliedern</p>
Förderideen	Adäquatheit	Stift- und Handhaltung	<p>einige v.a. taktil-kinästhetische Förderideen (z.B. «Kreppkugelchenbild» und «Muster»), würden ev. besser in Flyer Fingerbeweglichkeit passen</p>

			<p>S. findet es sehr positiv, wenn Ideen und Spiele symbolisch «verpackt» sind, wie z.B. das «Zugspiel», da die Kinder dadurch viel motivierter seien.</p> <p>S. findet die Ideen angemessen und erachtet es als positiv, dass ganz unterschiedliche Spielideen vorhanden sind und demnach auch für unterschiedliche Eltern etwas dabei ist.</p>
		Strichführung	<p>S. habe eine der Spielideen bereits mit einem Kind in der Therapie ausprobiert. Diese habe gut funktioniert und sie finde sie «cool».</p> <p>Es seien viele verschiedene Ideen enthalten und auch wieder symbolisch dargestellt (z.B. «Spaziergang mit Hund»). Sie sieht es als positiv, dass das Thema «Spuren hinterlassen» enthalten ist, was auch in der Therapie ein wichtiger Gegenstand darstelle.</p> <p>Das Spiel «Volleyball» würde S. im Flyer Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls passender finden. Dafür könnte man von diesem Flyer die Übung «Schwungvolles Zeichnen» zur Strichführung nehmen.</p>
		Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls	<p>S. findet die Spiele abwechslungsreich → sie findet die Ideen sehr passend zum genannten Thema.</p>
	Ergänzungen und Variationen	Stift- und Handhaltung	<p>Man könnte bezüglich dem Sandsäckli vielleicht noch eine Bezugsadresse angeben. Zum Beispiel: www.spielsinn.ch</p> <p>Bei den «Wäscheklammer-Spiele» könnte man als Variante auch noch Jasskarten nehmen.</p> <p>Beim «Erdnussflips fischen» könnte man zusätzlich versuchen, diese mit einer Hand zu fischen. S. meinte jedoch auch, dass dies den Eltern selbst einfallen könnte, da diese mit chinesischen Esstäbchen ja üblich sei.</p> <p>Spiel für Flyer Stifhaltung: Spielidee «Fussballspiel», welche wir im Flyer zur Fingerbeweglichkeit und dem Bewegungsimpuls [haben, Anm. d. Verf.]</p>

	sprachlicher Ausdruck und Verständlichkeit	Stift- und Handhaltung	<p>«Selbstgemachte Stifthilfen»: statt «hinten an den Stift tun» das Wort «befestigen»</p> <p>S. fragt sich, ob es bei dieser Idee ev. noch eine differenzierte Beschreibung gibt. Statt «durch das Gewicht liegt der Stift besser in der Hand» z.B. eine genauere Beschreibung wie «Handkuhle».</p>
		Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls	S. findet die Förderideen verständlich formuliert.
Bilder	Verhältnis zum Text	(Allgemein)	<p>Insgesamt ist das Verhältnis zwischen Bilder und Text gut. (aufgrund des Platzes seien fast nicht mehr Bilder oder grössere möglich)</p> <p>Die Bilder machen Lust, die Spielideen zu lesen und auszuprobieren.</p>
		Strichführung	Die Bebilderung in diesem Flyer sei sehr ansprechend.
		Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls	S. gibt uns den Tipp noch einmal allgemein zu schauen, ob es vielleicht bei diesem Flyer noch ein Foto gäbe, welches eine Idee besser verständlich machen würde und dafür den Text etwas kürzen.
	Verständlichkeit	Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls	Bild mit dem Rasierschaum sei am wenigsten klar. Sie würde uns empfehlen, dass Bild vielleicht auf einer dunklen Unterlage neu zu machen.
	Ergänzungen	Stift- und Handhaltung	<p>S. würde ev. ein Foto von einem Sandsäckli einfügen.</p> <p>Bei «Stifthilfen» bei Knete oben am Stift befestigen: Foto mit Pfeilen markieren, wo der Stift genau liegen sollte, so dass es auch für fremdsprachige Eltern verständlicher wäre. Oder zwei Bilder einzufügen: auf dem einen wird gezeigt wie man den Stift nicht und auf dem anderen wie man ihn richtig halten sollte.</p>

		Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls	Kreiselspiele sind in versch. Kulturen bekannt, S. würde aber davon noch ein Foto einfügen, dass alle wissen, um was es sich handelt.
Theorieteil	sprachlicher Ausdruck und Verständlichkeit	Stift- und Handhaltung	<p>«<i>Automatisiert fingi super, wüerk, das muess ja wüerk dri.</i>» (25.26-25.30) «<i>Vilich wär hie entspannt ahgmässe, wüu dir schribet ja när ohni grossen Kraftaufwand. Weisch das d'Stifthautig entspannt isch, hie Strichführig fliessend – und hie usdurend [bei Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls, Anm. d. Verf.] chöntme ja lah.</i>» (25:42-25:59) → So wären dann in den Theorieteil drei unterschiedliche Begriffe: ausdauernd, entspannt und fliessend.</p> <p>S. äusserte die Überlegung, ob die «Handausenballe» verständlich sei. Sie nenne dies häufig die Handausenkante/Handkante.</p>
		Strichführung	Einleitende Theorie bei der Strichführung findet S. gut und hat keine weiteren Anmerkungen mehr.
		Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls	<p>«<i>D'Frag isch eifach öb dirs wie hie no müesst erkläre. Auso: 'Die Fingerbeweglichkeit ist ausserdem auch für..' isch das nötig? Chöntme nid oh schribe: 'Die Fingerbeweglichkeit ist für die genaue Steuerung des Stiftes wichtig'.</i>» (21.49-22.03)</p> <p>«<i>Auso mir wüsse ja, äs brucht no viu meh. Und glich heitr ja ganz bewusst churz ghaute, vo däm är isch das so äs Füuding, wo's iz ig mine Ouge nid brucht. Aber d'Empfählig fingi guet.</i>» (22:10-22:22)</p>
Material		Stift- und Handhaltung	<p>Bezüglich des benötigten Materials meinte S., dass man das «Schreiben mit Sandsäckli» aus dem Flyer nehmen müsste, da die Eltern dies zusätzlich organisieren müssten.</p> <p>Das benötigte Material ist ansonsten angemessen.</p>
		Strichführung	<p>Vom Material her fast am einfachsten.</p> <p>S. erklärte, dass bei starkem Druck Filzstifte bezüglich der Kraftanpassung gut geeignet seien. Sie gab uns den Tipp, dass wir z.B. beim Material schreiben könnten «Filzstifte (bei starken Verkrampfungen)».</p>

	Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls	Bezüglich des Materials und des Aufwandes findet sie es für die Eltern gut machbar. Sie denke, dass auch in vielen Haushalten und bei Eltern verschiedener Kulturen Kreisel vorhanden und Kreiselspiele bekannt sind.
Empfehlung Häufigkeit der Förderung		Die Angabe bezüglich der Häufigkeit der Förderung «mehrmals pro Woche» sei etwas schwammig. S. machte den Vorschlag «3-5mal pro Woche» anzugeben, da die Eltern so etwas genauere Angaben und doch nicht strikte Vorgaben haben. Sie habe das Gefühl, man sollte sich teilweise als Therapeutin auch etwas trauen, den Eltern etwas klarere Angaben zu mache, ausserdem handle es sich ja lediglich um Empfehlungen.
Aufwand für PM-Therapeut/in		S. denkt nicht, dass die Abgabe einer dieser Flyer für die Eltern ein Mehraufwand bedeuten würde. Ihrer Meinung zufolge kann man den Eltern den Flyer einfach so abgeben oder ihnen anbieten die Ideen zu Hause auszuprobieren und dann wieder auf die Therapeutin zuzugehen. S. sieht ausserdem die Möglichkeit, den Flyer in eine Beratung zu integrieren.

Auswertung Interview M.S. - Kategoriensystem

Kategorie	Unterkategorie	Flyer	Ankerbeispiel
Gesamteindruck		(Allgemein)	M. findet die Flyer sehr schön. Auf Nachfrage, ob er nicht überladen wirkt, antwortet M. mit nein. Sie begründet mit der Tatsache, dass ja nur ein Flyer abgegeben wird.
		Stift- und Handhaltung	M. findet den Flyer ansprechend und sagt, dass sie es gut findet, dass es Fotos hat.
Abgabe Flyer		(Allgemein)	Bei der Abgabe des Flyers soll den Eltern mitgegeben werden, dass sie doch die Idee durchführen, die sie gerade interessiert und anspricht. Sie fügt an, dass die Flyer ausgesprochen günstig wären, wenn eine Kurzintervention durchgeführt werden würde. Bei zwölf Lektionen kann es sein, dass die Förderung bereits sichtbar wird. Die Chance erhöht sich aber, wenn zu Hause zusätzlich gefördert werden würde und eine gute Zusammenarbeit zwischen Therapeut/in und Eltern herrscht.
		Stift- und Handhaltung	M. fügt hinzu, dass wenn die Flyer mit den Eltern besprochen werden und so eine kleine Einführung stattfindet, dass dies eine andere Möglichkeit wäre die verschiedenen Stifthalungen näher zu bringen.
Inhaltliche Struktur			M. hat den Eindruck, dass der Flyer verständlich aufgebaut ist.
Förderideen	Adäquatheit	(Allgemein)	M. hat nicht gross das Gefühl, dass etwas nicht passen würde. Einzig die Mithilfe im Alltag und die Spiele zur Wahrnehmung könnten überall vorkommen, beispielsweise bei Stift- und Handhaltung, da es ja auch wichtig ist, den Stift zu spüren. Sie teilt uns ihre Lieblingsspiele mit: Kommando Stift, Erdnussflips, Spiele mit den Wäscheklammern, Fussballspiele.

Ergänzungen und Variationen	Strichführung	<p>M. spricht vom «Babuschka Prinzip». Dabei wird eine Form gezeichnet, in diese kommt nun eine kleinere Version derselben Form hinein. Dies geht immer so weiter, bis am Schluss kein Platz mehr in der Form ist. Zuerst kommt die Bewegung aus dem ganzen Arm und wird dann immer kleiner, bis am Schluss die Bewegung wirklich nur noch ganz klein ist. Dieses Prinzip kann auch mit Buchstaben durchgeführt werden. Ähnliches erreicht man auch, wenn man die Form aufs ganze Papier malt und es einmal faltet. Auf die leere, gefaltete Seite kommt nun nochmals die Form, aber nun noch halb so gross. Usw.</p> <p>M. fügt an, dass bei dünnen Linien, welche Kinder nachfahren müssen, diese sich oftmals verkrampfen, weil sie so fest versuchen auf der Linie zu bleiben. M. schlägt daher vor, diese Linien dicker vorzuzeichnen, zum Beispiel mit einem Neocolor. So kann der Stress, dass genau diese Linie getroffen werden muss, etwas verringert werden.</p> <p>Kindern hilft es ebenso, wenn sie wissen, dass eine Linie auch wieder gelöscht werden kann. Dazu könnte man beispielsweise ein Papier in ein Mäppchen legen und mit einem nicht wasserfesten Stift auf das Mäppchen schreiben/zeichnen.</p>
	Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls	M. schlägt vor bei «Kreisspiele» als Variation zu Papier noch Karton hinzuschreiben
sprachlicher Ausdruck und Verständlichkeit	(Allgemein)	<p>Bei fast allen Ideen konnte sie sich den Ablauf gut und schnell vorstellen.</p> <p>M. sagt: «Jo i - i denk ihr hend eu au bemüeht dass würklech so ds schribe, dass d Eltere verstönd eso.» (06:50-06:55)</p>
	Strichführung	<p>M. teilt uns noch Schreibfehler oder Verbesserungen im sprachlichen Ausdruck mit.</p> <p>Die Mehrzahl von Tempo ist Tempi. Statt «die gesagten» wäre «die genannten Tempi» bei der Förderidee «verschiedene Tempos» besser.</p> <p>Bei der Förderidee «Kunstwerk zu zweit» wird «zum Stehen» grossgeschrieben. Statt «seinen eigenen Farbstift» wäre besser «ihren eigenen Farbstift». Beim Wort «Ansetzen» ist ein «t» zu viel.</p> <p>Bei der Förderidee «Strassenfahrt» wäre besser «auf der eingezeichneten Strassenfahrt» anstatt «die eingezeichnete Strassenfahrt».</p>

		Fingerbeweglichkeit und Bewegungsimpuls	M. fragt bei der Förderidee «Wahrnehmungsspiele» nach, wie man mit dem Faden verschiedene Muster machen kann. Sie kommt dann selbst auf die Idee und bringt das Wort «weben», statt machen, ein. Die Tatsache, dass es dort ein Bild vom Rasierschaum hat, hat M. mehr zu dieser Kombination verleitet. Die einzelnen Ideen sind dort ev. etwas undeutlich voneinander getrennt.
Bilder	Verhältnis zum Text		«Aso es bruecht ja au nöd bi allne glich viel. Ja. Nei i finds guet. Isch eifach ehm dört wos – wos wie so zur Verständlechkeit bitreit hets no e Bild und susch, aso da isch zum Bispil zimli klar, cha me sech guet vorstelle.» (12:38-12:55) Dabei tippt sie auf die Förderidee «Kreisspiele».
	Verständlichkeit Bilder		Die Idee, dass wir noch ein weiteres Bild zur Erhöhung der Verständlichkeit einfügen könnten, bejaht M.
Theorieteil	Nützlichkeit		M. würde diesen Theorieteil bestehen lassen.
Material			M. bemerkt, dass wir bei den Ideen geschaut haben, dass nicht zu viel Material verwendet werden muss und dass dieses zu Hause meist vorhanden ist.
Empfehlung Häufigkeit der Förderung			M. meint, dass unsere Ideen wirklich sehr spielerisch sind, dass sie Spass machen und es gute Ideen sind. Die Empfehlung mit der Zeitangabe und der Häufigkeit komme ihr aber so vor, wie die Hausaufgaben früher. Sie selbst merke, dass mittlerweile häufig beide Elternteile berufstätig sind und für diese es dann fast eine Überforderung darstellt. M. schlägt vor, dass man die Empfehlung im Gespräch mit den Eltern erwähnen könnte. Dabei kann man auch gleich schauen, was es für Eltern sind und wieviel Kapazität diese haben, um mit dem Kind zu Hause zu üben. Sie betont, dass sie den Eltern ans Herz legen würde, möglichst die Gelegenheiten zu ergreifen und immer ein bisschen dran zu bleiben.
Umsetzbarkeit/Aufwand für die Eltern			M. findet, dass dies für Eltern machbar sein sollte.

Aufwand für Psychomotoriktherapeut/in	Das Ziel, dass die Abgabe des Flyers keinen Mehraufwand für die Therapeutin bedeutet, ist aus Sicht von M. erreicht worden. Mit diesen Flyern hätte sie so auch schon eine Sammlung und könnte gerade mit den Eltern schauen, was passen würde.
---------------------------------------	---